

NOIEMBRIE

1999
NR 11
(786-890)

NOVEMBER

0 GENERALITĂȚI**00 Bazele generale ale științei și culturii****001 Știință și cunoaștere în general**

786. **Anale** științifice de Stat din Moldova. – Ch.: USM, 1999. – 20 cm.

Seria “Lucrări studențești”. – 1999. – 269, [1] p. – Text în lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârșitul art. - ISBN 9975-917-24-0: Preț contractual, 110 ex. – [99-799]

[001:378.4](478)(060.55)

004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

787. **Gremalschi, Anatol**. Informatica. Limbajul Pascal: Man. pentru cl. IX-XI / A. Gremalschi, I. Mocanu, I. Spinei; cop.: Oleg Beșliu. – Ch.: Î. E. –P. “Știința”, 1999. – 255, [1] p.: tab.; 21 cm. – Bibliogr. p. 256. - ISBN 9975-67-103-9: Preț contractual, F. tir. – [99-856]

004.43(075.3)

009 Științe umanistice în general

788. **Vestnik** slavânskogo universiteta / Slavân. Un-t Resp. Moldova. – Ch.: S. n., 1999 (F. E. – P. “Tipogr. Centrală”). – 26 cm.

Vyp. 2. – 1999. – 89, [1] p. – Bibliogr. la sfârșitul capitolelor. - ISBN 9975-78-029-6: Preț contractual, F. tir. – [99-845]

[009:378.4](478)

01 Bibliografie.

789. **Madan, Ion**. Cercetări în domeniul științelor biologice, pedologice și agrochimice la Universitatea de Stat din Moldova =

Researches in the field of biological, pedological and agricultural chemistry sciences at the University of Moldova (1946-1998). Contribuții bibliogr. / Ion Madan; red. resp. Gh. Rusnac; Univ. de Stat din Moldova. – Ch., USM, 1999. – 439 p.; 24 cm. – Aut. pe cop. nu este indicat: - ISBN 9975-917-23-2: Preț contractual, 60 ex. – [99-798]

[016:57+63]+378.4(478)''1946/1998''

790. **Madan, Ion.** Cercetări în domeniul științelor chimice la Universitatea de Stat din Moldova (1946 – 1998): = Researches in the field of chemical sciences at the State University of Moldova: Contribuții bibliogr. / Ion Madan; red. resp. Gh. Rusnac; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: USM, 1998. – 319 p.; 24 cm. – Aut. pe cop. nu este indicat. - ISBN 9975-917-13-5: Preț contractual, 60 ex. – [99-797]

[016:54](478)''1946/1998''

791. **Savant, pedagog, patriot:** (Petru Tarhon [botanist] la 70 de ani): Biobibliogr. / Acad. de șt. a Rep. Moldova; Inst. de fiziologie a plantelor; Univ. de Stat din Tiraspol; Societatea "Fiziologie și biochimie vegetală" din Rep. Moldova; Societatea de botanică a Rep. Moldova; aut. alcăt. Ion Madan. – Ch.: S. n., 1999. – 83 p.; 21 cm. – Pref. lb. rom., engl. – Preț contractual, F. tir. – [99-891]

016:[58+929 Tarhan]

08 Poligrafii. Antologii. Publicații pentru copii

087.5 Publicații pentru copii

792. **Drepturile mele** / cop., il.: Lică Sainciuc. – Ch.: S. n., 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 22 p.: il. color.; 16 cm. – F. f. tit. – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF în Moldova. - ISBN 9975-61-102-8: Preț contractual, F. tir. – [99-881]

087

793. **Lăstărel:** ABC pentru preșc. și micii șc. – Ch.: Lăstăraș, 1999 (Tipogr. A. Ș.). –95 p. : il. color.; 28 cm. - ISBN 9975-9557-2-X: Preț contractual, 10000 ex. – [99-812]

087.5(07)

1 ȘTIINȚE FILOZOFICE

1/14 Filozofie

794. **Conferința** științifică studentească 275 de ani de la nașterea lui Immanuel Kant, 24 mai 1999: Materialele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova; Fac. de filozofie și psihologie; com. – Ch.: USM, 1999. – 42 p.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Preț contractual, 50 ex. – [99-791]

1/14(063)(082)

130.2 Filozofia culturii. Sisteme culturale

795. **Ciuhrii-Moraru, Tamara.** Filozofia culturii: Teorii și contribuții românești / Tamara Ciuhrii-Moraru. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. Acad. de Șt.). – 111 p.; 20 cm. – Bibliogr p. 110 (22 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al dlui Anatol Josan (Compania JSA Group). - ISBN 9975-62-042-6: Preț contractual, 1000 ex. – [99-808]

130.2

159.9 Psihologie

796. **Psihologie:** Programe de studiu / Univ. de Stat din Moldova. Fac. Filozofie și Psihologie; coord. Carolina Platon. – Ch.: USM, 1999. – 133 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârșitul capitolelor. - Preț contractual, 50 ex. – [99-793]

159.9(073.8)

2 RELIGIE. TEOLOGIE

22 Biblie

797. **Costiuc, Samuel.** Lupta spirituală / Samuel Costiuc; cop. Emanoil Bărdaș Draghici. – Ch.: Ed. Fundației de binefacere “Dragostea lui Dumnezeu în acțiune”, 1999 (Concernul “Presa”). – (Maturitate spirituală). – 20 cm.

Vol. 3. – 1999. – 151 p. – Bibliogr. p. 151-152. - ISBN 9975-9577-0-6: Preț contractual, F. tir. – [99-807]

22.046

23/28 Religie creștină

798. **Acatistul** Arătarea Maicii Domnului în mănăstirea Zloți. – Ch.: S. n., 1999 (F. E. – P. “Tipogr. Centrală”). – 27 p.; 20 cm. – Cu

caract. chir. – Editată din jertfele creștinilor și donată mănăstirii Zloți -
Preț contractual, F. tir. – [99-883]

232.931

799. **Anul 2000 și semnele sfârșitului lumii.** – Ch.: S. n., 1999 (F.
E. – P. “Tipogr. Centrală”). – 20 cm.

[Nr] 1. – 1999. – 70, [2] p. – Preț contractual, F. tir. – [99-882]

236.9

800. **Bălan, Ioanichie (arhimandrit).** Pelerinaj la Mormântul
domnului : tipărit cu binecuvântarea P: S. Eftimie, Episcopul
Romanului / Ioanichie Bălan. – Ed. a 4-a. – S. l.: Ed. Episcopiei
romanului, 1999 (F. E. – P. “Tipogr. Centrală”). – 374 p.; 24 cm. -
ISBN 973-9130-04-6: Preț contractual, F. tir. – [99-879]

244

801. **Viețile sfinților ...:** Retip. și adăugite cu aprobarea Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române după ed. din 1901-1911. – Ed. a
2-a. – [S. l.]: Ed. Episcopiei Romanului, 1999 (F. E.-P. “Tipogr.
Centrală”). – 24 cm. (în cop.).

Pe luna februarie. – 1999. – 351 p. - Preț contractual, F. tir. –
[99-884]

235.3+929

3 ȘTIINȚE SOCIALE

30 Teorii, metodologie și metode în științele sociale

802. **Anale științifice ale Universității de Stat din Moldova /**
Univ. de Stat din Moldova; col. – red. : Gheorghe Rusnac (red. șef.),
... - Ch.: USM, 1999.

Seria “Științe socio-umane”. – 1999. – 382 p.; 24 cm. – Bibliogr.
la sfârșitul capitolelor. - ISBN 9975-917-21-6: Preț contractual, 130
ex. - ! 99-802]

303:378.4(478)(082)

32 Politică

321 Forme de organizare politică

803. **Lijphart, Arend.** Democrații = Democracies: Modele de
governare majoritară și consensuală în douăzeci și una de țări / Arend
Lijphart; trad. Ștefan Lupu. – Ch.: Sigma IG, 1999. – 246 p.: tab.; 21
cm. – Pentru versiunea în limba română 1999 CEU Press Budapesta. –
Trad. după ed. originală în lb. engl.: Democracies: Patterns of

Majoritarian and Consensus Government in twenty-one Countries / Lijphart, Arend. – Bibliogr. în notele de subsol. – Index p. 237-246. – Apare cu sprijinul financiar al Contului de Dezvoltare a Edit. de Carte de pe lângă Inst. Soc. Deschise din Budapesta și de Fundația Soros din Moldova. - ISBN 9975-942-05-9: Preț contractual, F. tir. – [99-889]
321.7

33 Economie. Științe economice

330 Științe economice. Economie politică

804. **Parmakli, D.** Metody èkonomičeskikh rasčetov : (metod. rekomendacii) / D. Parmakli. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. Acad. de Studii Econ. din Moldova). – 67 p.: tab., scheme; 21 cm. – Bibliogr. p. 67 (10 tit.). - ISBN 9975-75-047-8: Preț contractual, 500 ex. – [99-890]

330.131(075.8)

336 Finanțe. Bănci. Monedă și circulație monetară. Credit

805. **Cobzari, Ludmila.** Restructurarea financiară și tendințele ei în condițiile actuale / Ludmila Cobzari; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.: Complexul ed. – poligr. al A.S.E.M., 1999. – 271 p.: tab.; 21 cm. – Bibliogr. p. 263-271 (110 tit.). - ISBN 9975-75-042-7: Preț contractual, F. tir. – [99-888]

[336:338](478)

339 Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială

806. **Belostecinic, Grigore.** Concurență. Marketing. Competitivitate / Grigore Belostecinic; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.: Complexul ed. – poligr. al A.S.E.M., 1999. – 287 p.: tab.; 21 cm. – Bibliogr. p. 272-287. - ISBN 9975-75-053-2: Preț contractual, 500 ex. – [99-895]

339.138:658.8(478)

807. **Programa** analitică a cursului “Marketing”: predată la fac. “Contabilitate”, “Finanțe”, “Cibernetică statistică și previziune economică” cu frecvență la zi și fără frecvență / aut.: Viorelia Moldovan, Romeo Roșca, Paic Mihai; Acad. de Studii Econ. din Moldova; Fac. Marketing, Specialitatea Marketing. – Ch.: Complexul ed. al A.S.E.M. – 23 p. : tab.; 21 cm. – Bibliogr. p. 18-21. – Preț contractual, 200 ex. – [99-887]

339.138(073.8)

808. **Programa** analitică la disciplina “Marketingul turismului și serviciilor” predată la facultatea “Marketing”, specialitatea “Marketing” cu frecvență la zi și fără frecvență și specialitatea “Comerț turism, servicii hoteliere” cu frecvență la zi / aut.: Viorelia Moldovan-Bătrânac; Acad. de Studii Econ, din Moldova; Fac. Marketing, Specialitatea marketing. – Ch.: Complexul ed. – al A.S.E.M., 1999. – 23 p.: tab.; 21 cm. – Bibliogr. p. 21-23. – Preț contractual, 200 ex. – [99-886]

339.138(073.8)

34 Drept. Legislație. Jurisprudență

340 Drept în general

809. **Hart, H. L. A.** Conceptul de drept = The Concept of Law / Hart. – Ch.: Sigma, 1999 (Combinatul Poligr.). – 304 p.; 24 cm. – Bibliogr. în note. p. 267-300. – Index p. 301-304. – Apare cu sprijinul Progr. de trad. a Univ. Central-Europene, sponsorizată de Centrul de Dezvoltare a Editării de Carte de pe lângă Institutul Societății Deschise din Budapesta și Fundația Soros din Moldova. – ISBN 9975-942-04-0 : Preț contractual, F. tir. – [99-865]

340

341 Drept internațional

810. **Tratate** Internaționale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) / Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, Min. Justiției al Rep. Moldova; coord. și colab. Alexei Barbăneagră, ... - ed. oficială. –Ch.: Moldpres : Monitorul Oficial al Rep. Moldova : MP S. R. L. “Metrompaș”, 1999 (Tipogr. A. Ș. a Rep. Moldova). – 20 cm. – Apare cu sprijinul : Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați; Agenției Statelor Unite pentru dezvoltare (USAID), prin intermediul Fundației EURASIA și Asociației Avocaților americani – Inițiativa Juridică în Europa Centrală și de Est (ABA CEELI) în Moldova, Fundației Soros Moldova, ...

Vol. 19. – 1999. – 380 p. – ISBN 9975-73-047-7 (în cop.) : Preț contractual, 1000 ex. – [99-813]

341.24 "1990/1998"

811. Vol. 20. – 1999. – 442 p. – Text : lb. rom., engl. – ISBN 9975-73-049-3 (în cop.) : Preț contractual, 1000 ex. – [99-814]

341.24 "1990/1998"

812. Vol. 21. – 1999. – 463. [1] p. – ISBN 9975-73-048-5 (în cop.) : Preț contractual, 1000 ex. – [99-815]

341.24 "1990/1998"

813. Vol. 22. – 1999. – 526 p. – ISBN 9975-73-051-5 (în cop.) : Preț contractual, 1000 ex. – [99-816]

341.24 "1990/1998"

342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ

814. **Statul** de drept și Administrația publică : [culeg. de art.] / Agenția Naț. pentru Dezv. Locală și Regională din Rep. Moldova. – Ch.: Cartier, 1999 (F.E. – P. "Tipogr. Centrală"). – 191 p.; 20 cm. – Bibliogr în notele de subsol. - ISBN 9975-79-015-1: Preț contractual, F. tir. – [99-846]

[342+351/354](478)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

815. **Golubenco, Gheorghe.** Urmele infracțiunii : (Teoria și practica examinării la fața locului) / Gheorghe Golubenco; Centrul de Drept. – Ch.: GARUDA-ART., 1999. – 160 p.; tab.; 20 cm. - Bibliogr. p. 142-150. – ISBN 9975-9984-8-8 : Preț contractual, F. tir. – [99-844]

343.132.1(075.8)

347 Drept civil. Drept privat

816. **Kibak, G. A.** Graždanskoe pravo : Osoben. čast' : sb. zadač [dlâ studentov vuzov] / G. A. Kibak; otv. red. A. N. Cojuhari; Gos. Un-t Moldovy Ūridičeskij fak., kafedra graždanskogo prava. – Ch.: USM, 1999. – 58 p.; 20 cm. – Preț contractual, 50 ex. – [99-796]

347(076.5)

349 Ramuri speciale ale dreptului

349.4 Drept funciar. Drept agrar

817. **Lebedev, V. Ū.** Pravovaâ ohrana selekcionnyh dostiženij v Respublike Moldova / V. Ū. Lebedev. – Ch.: Izd.-poligr. firma "Centr. tipogr.", 1999. – 334 p.; tab.; 21 cm. – Bibliogr. p. 248-263 (61 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – ISBN 9975-78-003-2 (în cop.) : Preț contractual, F. tir. – [99-853]

349.422(478)

35 Administrație publică. Știință militară

351/354 Administrație publică

818. **Chiriac, Liubomir.** ABC-ul dezvoltării locale / Liubomir Chiriac. – Ch.: TISN SRL, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 63,[1] p.: il.; 21 cm. – (Bibliogr. Fundației “Viitorul”). – Bibliogr. p. 63 (10 tit.).- ISBN 9975-947-06-9 : Preț contractual, F. tir. – [99-850]

352

Statul de drept și Administrația publică. – Vezi Nr 814.

819. **Mocanu, Victor.** Descentralizarea serviciilor publice / Victor Mocanu. – Ch.: TISH SRL, 1999 (F. E.-P. “Tipogr. centrală”). – 64 p.: tab; 21 cm. – Bibliogr. p. 58-59 (33 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al LGI-OSI (Ungaria) și Fundația Soros din Moldova. – ISBN 9975-947-05-0: Preț contractual, F. tir. – [99-851]

351/354

36 Asistență socială. Asigurări sociale

820. **Asistența socială – activitatea de mediere în societate :** Conferința studentească : rezumatele comunicărilor, 3 mart. 1999 / Univ. de Stat din Moldova. Centrul rep. de resurse pentru Asistența socială; red. resp. Maria Bulgaru. – Ch.: USM, 1999. – 49 p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfârșitul referatelor. – Apare cu sprijinul UNICEF. – Preț contractual, 200 ex. – [99-800]

36(063)(082)

37 Educație. Învățământ. Instruire. Timp liber

37.0 Probleme generale ale educației, învățământului și instruirii

821. **Cozma, Valeriu.** Academicianul Ion Mahu: [omagiul pedagogului la cei 55 de ani de activitate pedagogică] / Valeriu Cozma; Univ. de Stat din Moldova. –Ch.: S. n., 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 198 p.: fotogr.; 21 cm. – Bibliogr. p. 196-197 (25 tit.). – ISBN 9975-78-019-9 : Preț contractual, F. tir. – [99-840]

37.0+929 Mahu

376 Învățământ special. Educația unor categorii speciale de persoane

822. **Simpozionul** internațional “Integrarea școlară și socială a copiilor cu cerințe speciale” / N. Bucun, ... - Ch.: Epigraf 1998 (Rotaprint). – 264 p.; 21 cm. – Bibliogr. p. 263. – Antetit. : UNICEF.

Fondul Națiunilor Unite pentru copii. IȘPP. Inst. de Șt. Pedagogice și Psihologia. – Preț contractual, F. tir. – [99-896]

376(063)

378 Învățământ superior. Pregătirea cadrelor științifice

823. **Conferința științifică studentescă** : Ed-a a IV-a : dedicată Zilei USM, 28 apr. – 3 mai 1998 : Program / Univ. de Stat din Moldova; com. de organizare : Ștefan Popa (preș.), ... - Ch.: USM, 1999. – 22 p.; 20 cm. - Preț contractual, 150 ex. – [99-792]

378(063)

Madan, Ion. Cercetări în domeniul științelor biologice, pedologice și agrochimice la Universitatea de Stat din Moldova. – vezi Nr 789.

39 Etnografie. Moravuri. Obiceiuri. Folclor

391/395 Etnografie

824. **Buzilă, Varvara.** Pâinea aliment și simbol : Experiența sacralului / Varvara Buzilă; cop.: Vitalie Pogolșa. – Ch.: I.E.-P. “Știința” 1999(Combinatul Poligr.). – 373 p.: fotogr., fig.; 21 cm. – Text : în lb. rom., fr. - Bibliogr. în note la sfârșitul compartimentelor. - Apare cu sprijinul financiar al fundației SOROS – Moldova și al Ministerului Culturii din România. – ISBN 9975-67-134-9 : Preț contractual, F. tir. – [99-892]

392.813

398 Folclor

825. **Gălușcă, Tatiana.** Folclor român din Basarabia / Tatiana Gălușcă, Ioan R. Nicola; ed. îngr. de Grigore Botezatu, Tudor Colac; cop.: V. Pogolșa; Inst. de Lit. și folclor al Academiei de Șt a Rep. Moldova, Centrul Naț. de creație populară. – Ch.: I.E.-P. “Știința”, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 258 p.: n. muz., fotogr.; 23 cm. – Bibliogr. p. 12 (11 tit.), în note, p. 242-244 (51 tit.). – Apare cu sprijinul Centrului naț. de Creație Populară. – ISBN 9975-67-133-0 : Preț contractual, f. tir. – [99-848]

398(=590)(478)

Legende indiene. – Vezi Nr 854.

5 MATEMATICA. ȘTIINȚE ALE NATURII

50 Generalități despre științele matematice și naturale

504 Știința mediului înconjurător. Ecologie umană

826. **Galben-Panciuc, Zinaida.** Poznanie mira : Tetrad' učenika : II kl. / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Svetlana Galben; trad. Valentina Pîslaru; red. trad. Larisa Nosacenco; M-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Prut internațional, 1999 (Combinatul Poligr.). – 63,[1 p.: il. color.; 26 cm. – ISBN 9975-69-085-8 : Preț contractual, F. tir. – [99-880]

504(075.2)

504(478) Ecologia Republicii Moldova

827. **Șarapanovscaia, T.** Problemele ecologice ale Nistrului Medial / T. Șarapanovscaia; trad. în lb. rom.: A. Moșu; Societatea Ecologică "BIOTICA". – Ch.: F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 1999. – 86, [3] p.: tab., il. color.; 24 cm. – Bibliogr. p. 87. – ISBN 9975-78-025-3 : Preț contractual, F. tir. – [99-855]

504.453(478-282.247.314)

828. Idem în lb. rusă : Èkologičeskie problemy srednego Dnestra. – Ch. : Izd.-poligr. firma "Centr. tipogr.", 1999. – 86, [3] p.: tab., il. color.; 24 cm. – Bibliogr. p. 87. – ISBN 9975-78-024-5 : Preț contractual, F. tir. – [99-854]

504.453(478-282.247.314)

51 Matematică

829. **Raischi, Victor.** Matematică: Man. pentru cl. a V-a / Victor Raischi. – Ch.: Prut Internațional, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 264 p.: tab.; 24 cm. - ISBN 9975-69-076-9: Preț contractual, F. tir. – [99-849]

51(075.8)

830. **Răileanu, Aurelia.** Matematică: Man. pentru cl. I / Aurelia Răileanu, Mihaela Singer; Min. Educației și Șt. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Internațional, 1999 (Combinatul Poligr.). – 125, [4] p.: il. color.; 26 cm. - ISBN 9975-69-084-X: Preț contractual, F. tir. – [99-862]

51(075.2)

512 Algebră

831. **Goian, Ion.** Algebra: Ecuatii și inecuații / Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin. – Ch.: Cartier, 1999 (Concernul “Presa”). – 159, [1] p.; 23 cm. – (Bac 2000). - ISBN 9975-79-013-5: Preț contractual, F. tir. – [99-805]

512(075.8)

519.6 Matematică computațională

832. **Computer Science Journal of Moldova / Acad. of Science of Moldova. Inst. of Mathematics; Advisory Board: N. Andronaty, ... prepared by O. Demidova; Editor in chief: C. Gaidric.** – Ch.: Inst. of Mathematics: Cultural Foundation Basarabia, 1999. (Tipogr. A.Ș.R.M.). – 20 cm. – În lb. engl.

Vol. 7, Nr 1 (19). – 1999. – 144 p.: tab. – Bibliogr. la sfârșitul art. - Preț contractual, F. tir. – [99-835]

519.6:004(082)

833. Vol. 7, Nr 2 (20). – 1999. – 246 p.: fig. – Bibliogr. p. 245-246 (8 tit.). - Preț contractual, F. tir. – [99-836]

519.6:004(082)

53 Fizică

834. **Anale științifice ale Universității de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova; coleg. red. Gheorghe Rusnac (red. șef.), ...** – Ch.: USM, 1999. – 24 cm.

Seria “Științe fizico-matematice”. – 1999. – 276 p.: scheme, fig. – Bibliogr. la sfârșitul capitolelor. - ISBN 9975-917-26-7: Preț contractual, 90 ex. – [99-801]

[53+51:378.4](478)(082)

531 Mecanică generală. Mecanica corpului solid

835. **Andronic, I. C.** Laboratornye raboty po mehanike i molekulârnoj fizike : [pentru uzul studenților] / I. C. Andronic, L. S. Gagara, T. A. Livadar'; Gos. Un-t Moldovy. – Ch.: USM, 1999. – 74 p.: tab., 20 cm. – Bibliogr. p. 74 p. (4 tit.). - Preț contractual, 50 ex. – [99-795]

531+539.1(076.5)

836. **Lucrări de laborator la mecanică și fizica moleculară: [pentru uzul studenților] / Univ. de Stat din Moldova; I. Andronic, L.**

Gagara, L. Gorceac, ... - Ch.: USM, 1999. – 70 p.; tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 69 (5 tit.). - Preț contractual, 50 ex. – [99-794]

531+539.1(076.5)

54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie

837. **Anale** științifice ale Universității de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova; col. red.: Gheorghe Rusnac (red. șef.), ... - Ch.: USM, 1999. – 24 cm. – Bibliogr. la sfârșitul capitolelor.

Seria “Științe Chimico-Biologice”. – 1999. – 255 p.: scheme, tab. - ISBN 9975-917-25-9: Preț contractual, 255 ex. – [99-803]

[54+57:378.4](478)(082)

838. **Ivanov, Vasile**. Chimia în teste: (Pentru probele de concurs) / Vasile Ivanov, Vasile Sârbu; Univ. de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”. – Ch.: Centrul ed. – poligr. “Medicina” al USMF, 1999. – 189, [2] p.; 23 cm. – Bibliogr. p. 188 (11 tit.). - ISBN 9975-945-22-8: Preț contractual, F. tir. – [99-820]

54(075.3)

839. Idem în lb. rusă: Himiâ v testah: (Dlâ učastvuûših v konkurs. èkzamenah). – Ch.: Izd.-poligr. Centr “Medicina” pri GMFU im. N. Testemițanu, 1999. – 202 p.; 23 cm. – Bibliogr. p. 201 (10 tit.). - ISBN 9975-945-22-8: Preț contractual, F. tir. – [99-819]

54(075.3)

541 Chimie teoretică

840. **Povar, I.** Chimia fizică și coloidală: Programă, Indicații metodice, teme de control și exemple de probleme rezolvate / I. Povar. – Ch.: U.S.M., 1999 (Rotaprint). – 173 p.: 21 cm. – Bibliogr. p. 17 – 18 (7 tit.). - ISBN 9975-917-14-3: Preț contractual, 100 ex. – [99-893]

541.18(076.5)

57 Științe biologice

573 Biologie generală și teoretică

841. **Leșanu, Mihai**. Lecții la biologie: (Biologia celulară, Genetica, Ameliorarea, Ecologia, Evoluționismul): [pentru uzul studenților] / Mihai Leșanu, Ludmila Perciuleac. – Ch.: Evrica, 1999 (Tipogr. Acad. de Șt.). – 295 p. : fig., tab., il.; 20 cm. – Bibliogr. p. 291 (16 tit.). – ISBN 9975-941-61-3 : Preț contractual, 1 000 ex. – [99-811]

579 Microbiologie

842. **Microbiologia**, sanitară și igiena alimentară / M. Bălănuță, S. Rubțova, E. Bălănuță, I. Nistor. – Ch.: Ruxanda, 1999. – 232 p.: fig.: 19 cm. - ISBN 9975-72-054-4: Preț contractual, F. tir. – [99-809] 579+613.2(075.8)

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ**61 Medicină**

843. **Zilele** Universității de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” : Materialele conf. 13-14 oct. 1999 a colaboratorilor și studenților / Univ. de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Rep. Moldova; col. red.: V. Prisăcari, ... Ch.: S. n., 1999 [Tipogr. USMF]. – 538 p.; 20 cm. Text : lb. rom., engl., rusă. – Preț contractual, F. tir. – [99-825]

61:378.661(478-25)(082)

611 Anatomie. Anatomie comparată

844. **Elemente** de anatomie pe viu a viscerelor : [pentru uzul studenților] / Univ. de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”. Catedra de anatomia omului; materiale selectate și îngrijite de T. Lupașcu. – Ch.: S. n., 1999 [Tipogr. USMF]. – 100 p.; 20 cm. – ISBN 9975-945-19-8 : Preț contractual, F. tir. – [99-823]

611(075.8)

612 Fiziologie. Fiziologie comparată

845. **Istrati, V.** Electrocardiografia : îndrumare metodică pentru studenții facultăților medicină generală, pediatrie, medicină preventivă, stomatologie / V. Istrati, M. Smișnoi; Univ. de Stat de Medicină și Farmacie “N. Testemițanu”; Rep. Moldova. Catedra Medicină Internă. Semiologie. – Ch.: S. n., 1999 [Tipogr. USMF]. – 21 p.; fig.; 20 cm. – Preț contractual, f. tir. – [99-826]

612.172.4(076.5)

613 Igienă. Îngrijirea sănătății

Microbiologia, sanitară și igiena alimentară. – Vezi Nr 842.

614 Igienă socială. Ocrotirea sănătății publice. Sanitarie

846. **Stagiul** medical în policlinică : a studentului an. V medicină generală : (elaborare metodică) / Univ. de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu". Catedra medicină internă Nr 3. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. USMF). – [32] p.; 20 cm. – Preț contractual, F. tir. – [99-833]

614.2(076.5)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

847. **"Farmacia Moldovei – realizări și perspective", conf. șt. consacrată jubileului de 35 ani de la fondarea facultății Farmaciei (Chișinău; 1999).** Farmacia Moldovei – realizări și perspective : rezumatele lucrărilor șt. Chișinău, 2 oct. 1999 / com. șt.: Eugen Diug, ...- Ch.: Centrul Ed.-poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 146 p.; scheme; 20 cm. – Antetit.: Univ. de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Fac. Farmacie. – Text : lb. rom., engl., rusă. - Bibliogr. la sfârșitul art. – Preț contractual, F. tir. – [99-831]

615(478)(082)

848. **Instruirea** farmaciștilor în Republica Moldova / Univ. de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". Fac. de Farmacie; red. resp. V. Procopșin. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 87 p.; 20 cm. – ISBN 9975-945-17-X : Preț contractual, F. tir. – [99-832]

615(478)(072)

849. **Materialele** simpozionului de Fitoterapie în cadrul Forumului internațional "Pentru o cultură a păcii și un dialog al civilizațiilor împotriva unei culturi a războiului și violenței" (16-18 mai 1998) / Univ. de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"; red. resp. A. Nistreanu. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 56 p.; 20 cm. – ISBN 9975-945-18-X : Preț contractual, F. tir. – [99-830]

615.322(082)

850. **Nistreanu, Anatolie.** Analiza Farmacognostică a produselor vegetale : (îndrumar metodic) / Anatolie Nistreanu; Univ. de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". Fac. de Farmacie. Catedra Farmacognoziei și Botanică Farmaceutică. - Ch.: S. n., 1999 [Tipogr. USMF]. – 70 p.; 20 cm. – F. f. tit. – Preț contractual, F. tir. – [99-822]

615(076.5)

851. **Nistreanu, Anatolie.** Analiza produselor vegetale după determinant : (îndrumar metodic) / Anatolie Nistreanu; Univ. de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". Fac. de Farmacie. Catedra Farmacogenozei și Botanică Farmaceutică. – Ch.: S. n., 1999 [Tipogr. USMF]. – 96 p.; 20 cm. – F. f. tit. – Preț contractual, f. ti. – [99-821]

615.322(076.5)

616 Patologie. Medicină clinică

852. **Cobâleanski, Leonid.** Unele aspecte metabolice în sindromul de comprimare îndelungată a țesuturilor moi pe fundalul hiperbariei : 60 ani de la naștere / Leonid Cobâleanski; Univ. de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. USMF). – 62 p.; 20 cm. – (Savanți – medici iluștri). – Text: lb.: rom., rusă. – Teze de doctor și doctor habilitat în științe medicale sub conducerea lui Leonid Cobâleanski; Lista lucrărilor publicate de profesorul universitar Leonid Cobâleanski. – Bibliogr. p. 41-44. – ISBN 9975-945-24-4 : Preț contractual, F. tir. – [99-834]

616-091.8+612.014.464

853. **Nicolau, Gheorghe.** Rolul unor reguline în medicația lichenului plan bucal : (Recomandări metodice : [pentru studenți]) / Gheorghe Nicolau; Univ. de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". Catedra Stomatologie terapeutică . – Ch.: Centrul Ed. – Poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 24 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 20-23. – Preț contractual, 150 ex. – [99-824]

616.31(076.5)

854. **Rusnac, T.** Colita cronică și colita ulceroasă ne-specifică la copiii : (Recomandări metodice : [pentru studenții fac. de medicină]) / T. Rusnac, V. Țurea, L. Gasnaș; Univ. de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu", Catedra de pediatrie Nr 2. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 27 p.; 20 cm. – Preț contractual, F. tir. – [99-828]

616.345-002-053.2(076.5)

855. **Rusnac, T.** Gastritele, gastroduodenitele și boala ulceroasă la copii : (Recomandări metodice : [pentru studenții fac. de medicină]) / T. Rusnac, V. Țurea, L. Gasnaș; Univ. de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu". Catedra de pediatrie Nr 2. – Ch.: Centrul Ed. – Poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 35 p.; 20 cm. – Preț contractual, F. tir. – [99-827]

617 Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie

856. **Semiologie** chirurgicală: [man. pentru studenți] / Univ. de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”; sub red. lui Evstafii Cicala. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. “Medicina” al USFM “Nicolae Testemițanu”, 1999. – 289 p.: il.; fotogr.; 21 cm. - ISBN 9975-945-20-1 (în cop.): Preț contractual, F. tir. – [99-818]

617-07(075.8)

65 Conducere și organizare în industrie, comerț și transporturi

658 Organizarea întreprinderilor. Tehnica comerțului

857. **Sîrbu, I. M.** Menedžment predpriâtiâ : Učeb. dlâ studentov èkon. i inžener. profilâ / I. M. Sîrbu; Mold. Èkon. Akad. – Ch.: S. n., 1999 (Tipogr. Acad. de Studii Econ.). – 340 p.; tab.; 21 cm. – Bibliogr. la sfârșitul capitolelor. - ISBN 9975-75-045-1: Preț contractual, 600 ex. – [99-885]

658.012.4(075.8)

7 ARTA. JOCURI. SPORT**73/76 Arte plastice și aplicate**

858. **Schițco, Romeo.** Alter Ego: [graf. și versuri] / Romeo Schițco. – Ch.: Ruxanda, 1999 (Tipogr. Acad. de Șt. a Rep. Moldova). – 24 p.: il.; 20 cm. – ISBN 9975-72-057-9: Preț contractual, F. tir. – [99-817]

76+859.0(478)-1 Schițco

78 Muzică

859. **Coroi, Eugen.** Muzyka: I-om kl. (not. hrestomatiâ) / Eugen Coroi, Ala Stângă. – Ch.: Cartier, 1999. – 68, [3] p.; 18 cm. - ISBN 9975-79-012-7 : Preț contractual, F. tir. – [99-806]

78(075.2)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ARTISTICĂ

80 Lingvistică

860. **Anale** științifice ale Universității de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova; col. red.: Gheorghe Rusnac (red. șef), ... - Ch.: USM, 1999. - 24 cm.

Seria "Științe Filologice". - 1999. - 239 p. - Bibliogr. la sfârșitul capitolelor. - ISBN 9975-917-22-4 : Preț contractual, 90 ex. - [99-804]

[80:378.4](478)(060.55)

802/809 Limbi individuale

861. **Mlečko, T.P.** Byt' ili ne byt' ? : Rus. âz. v sisteme obrazovaniâ Resp. Moldova, 1989-1999 / T. P. Mlečko. - Ch.: M. K. "Inessa", 1999 (F. E. - P. "Tipogr. Centrală"). - 311 p.; 21 cm. - K 200-letîu A.S. Puškina. - Bibliogr. p. 308-311. - Izdana po inițiative i finansovoj podderške: Kišin. obšiny rossiân, Kongressa rus. obšin RM, Obšestv.-polit. dviženîâ "Ravnopravie". - ISBN 9975-9561-0-4 (în cop.): Preț contractual, F. tir. - [99-842]

[808.2:372]"1989/1999"

805.90 Limba română

862. **Bondarencu, Nina.** Limba română: Teste. Rezolvări: [evaluare: gimnazii, licee: cl. 5-12 șc. alolingvă] / Nina Bondarencu. - Ch.: Evrica, 1999 (Tipogr. Acad. de Șt.). - 102 p.: tab.; 20 cm. - ISBN 9975-941-64-8: Preț contractual, 1000 ex. - [99-810]

805.90(075.3=82)

863. **Pervaâ 1000** rumynskih slov : [carte pentru preșc.] / sost. Alla Zingan; hudož. : Violeta Diordieva; red.: Maria Mocanu. - Ch.: S. n., 1999 (F. E. -P. "Tipogr. Centrală"). - 63 p.: il. color.; 28 cm. - ISBN 9975-62-043-4 (în cop.): Preț contractual, F. tir. - [99-852]

805.90(075.2)

82 Literatură artistică. Știința literaturii

864. **Mazilu, Gheorghe.** Nevoia de personalitate: (eseuri, dialoguri) / Gheorghe Mazilu. - Ch.: Societatea pe acțiuni "Cartea", 1999. - 199 p.; 21 cm. - ISBN 9975-9531-7-4: Preț contractual, F. tir. - [99-894]

865. **Peron teatral:** din creația dramatică universală: [culegere] / selecția și trad. Igor Crețu. – Ch.: F. E.-P. “Tipogr. Centrală”, 1999. – 433, [2] p.; 19 cm. – Apare cu sprijinul F.E.P. “Tipografia Centrală”. – Cuprins: . Șase personaje în căutarea unui autor / Luigi Pirandello; Minunea sfântului Antonie / Maurice Maeterlinck; Amicii / Kobo Abe; Nu vă jucați cu arhanghelii / Dario Fo; Zbor peste un cuib de cuci / Dale Wasserman; Vai, tătucule, bietul, zace în dulap de-un timp încoace; mămica l-a spânzurat între fustă și halat... / Arthur Kopit; Orchestra / Jean Anouilh; Fluturașii / Aldo Nicolaj; Micul Prinț / Igor Crețu. - ISBN 9975-78-012-1 (în cop.): Preț contractual, F. tir. – [99-847]

82(100-87)-2

820/89 Literaturi individuale

820(73) Literatura americană

866. **An** Anthology of American Literature and Culture / Edited by Hamilton Beck. – Ch.: Cartier, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – (Wither goes thou, America). – 24 cm. – În lb. engl.

Vol. 1. – 1999. – 216, [18] p. - ISBN 9975-79-006-2: Preț contractual, F. tir. – [99-858]

820(73).09=20

867. Vol. 2. – 1999. – 275, [5] p. - ISBN 9975-79-007-0 : Preț contractual, F. tir. – [99-859]

820(73).09=20

859.0 Literatură română

868. **Eminescu, Mihai.** Opera poetică / Mihai Eminescu; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 17 cm. – (Poesis).

Vol. 1. – 1999. – 270, [1] p. – Apare într-o învelitoare comună cu încă 3 cărți. - ISBN 9975-79-000-3: Preț contractual, F. tir. – [99-868]

859.0-1 Eminescu

869. Vol. 2. – 1999. – 255, [1] p. – Apare într-o învelitoare comună cu încă 3 cărți. - ISBN 9975-949-88-6 (în cop.): Preț contractual, F. tir. – [99-869]

859.0-1 Eminescu

870. Vol. 3. – 1999. – 301, [1] p. – Apare într-o învelitoare comună cu încă 3 cărți. – ISBN 9975-949-89-4 (în cop.) : Preț contractual, F. tir. – [99-870]

859.0-1 Eminescu

871. Vol. 4. – 1999. – 315, [1] p. – Apare într-o învelitoare comună cu încă 3 cărți. – ISBN 9975-79-002-X (în cop.) : Preț contractual, F. tir. – [99-871]

859.0-1 Eminescu

872. **Fundoianu, Benjamin.** Versuri / Benjamin Fundoianu; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 173, [1] p.; 17 cm. – (Poesis). – Apare într-o învelitoare împreună cu 2 cărți. – ISBN 9975-949-96-7 (în cop.) : Preț contractual, F. tir. – [99-876]

859.0-1 Fundoianu

873. **Macedonski, Alexandru.** Versuri / Alexandru Macedonski; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 175, [1] p.; 17 cm. – (Poesis). – Apare într-o învelitoare cu încă 2 cărți. – ISBN 9975-79-009-7 (în cop.) : Preț contractual, F. tir. – [99-872]

859.0-1 Macedonski

874. **Petică, Ștefan.** Versuri / Ștefan Petică; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 143, [1] p.; 17 cm. – (Poesis). – Apare într-o învelitoare comună cu 2 cărți. – F. tir. – [99-873]

859.0-1 Petică

875. **Pillat, Ion.** Versuri / Ion Pillat; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 224 p.; 17 cm. – (Poesis). – Apare într-o învelitoare comună cu încă 2 cărți. – ISBN 9975-79-011-9 (în cop.): Preț contractual, F. tir. – [99-874]

859.0-1 Pillat

876. **Voronca, Ilarie.** Versuri / Ilarie Voronca; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 172, [3] p.; 17 cm. – (Poesis). Apare într-o învelitoare comună cu încă 2 cărți. – ISBN 9975-949-98-3 (în cop.) : Preț contractual, F. tir. – [99-877]

859.0-1 Voronca

877. **Urmuz, (Demetru Dem. Demetrescu-Buzău).** Pagini bizare : [parodii] / Urmuz; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 1999

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 94, [1] p.; 17 cm. – (Poesis). – Apare într-o învelitoare comună cu încă 2 cărți. – ISBN 9975-949-97-5 (în cop.) : Preț contractual, F. tir. – [99-875]

859.0-3 Urmuz

859.0(478) Literatura română din Republica Moldova

878. **Codru, Anatol.** Ruperea din neființă : [versuri] / Anatol Codru; selecție și pref. de Ion Ciocanu; prez. graf.: Isai Cârmu. – Ch.: Cartea Moldovei, 1999 (Tipogr. Centrală). – 296 p.; 16 cm. – ISBN 9975-60-042-5 : Preț contractual, 3000 ex. – [99-838]

859.0(478)-1

879. **Matcovschi, Dumitru.** Bună dimineața, mamă : [versuri] / Dumitru Matcovschi pict. Vasile Movileanu. – Ch.: Cartea Moldovei, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [16] p.: il. color.; 26 cm. – Preț contractual, 3000 ex. – [99-843]

859.0(478)-93

880. **Plăieșu, Raisa.** Îngerașe, îngerăș : [versuri] / Raisa Plăieșu; prez. graf. Aurel Guțu. – Ch.: Prometeu, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29, [1] p.: il.; 20 cm. – ISBN 9975-9513-5-X : Preț contractual, 1000 ex. – [99-839]

859.0(478)-93 Plăieșu

Schițco, Romeo. Alter Ego. – Vezi Nr 858.

882 Literatura rusă

881. **Esenin, Sergiu.** Opera poetică / Sergiu Esenin; trad. de George Lesnea; cop. Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 17 cm. – (Poesis)

Vol. 1. – 1999. – 141, [1] p. – Apare într-o învelitoare comună cu încă o carte. – ISBN 9975-949-99-1 (în cop.) : Preț contractual, F. tir. – [99-866]

882-1 Esenin

882. Vol. 2. – 1999. – 158, [1] p. – Apare într-o învelitoare comună cu încă o carte. – ISBN 9975-79-001-1 (în cop.) : Preț contractual, F. tir. – [99-867]

882-1 Esenin

883. **Roman (ieromonah) (Aleksandr Matiușin).** Țara sfântă : [note de călătorie] / Ieromonah Roman; trad. din lb. rusă de Leo Bordeianu. – Ch.: AXIOS, 1999 (Tipogr. Centrală). – 103 p.: fotogr.;

10X16 cm. - Apare cu sprijinul Departamentului Exarhatului din Belarus. – ISBN 9975-9573-0-7 : Preț contractual, F. tir. – [99-837]

882-3 Roman

884. **Točilkin, V.** Sovremennye basni / V. Točilkin. – Ch.: S. n., 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 46 p.: il.; 21 cm. – ISBN 9975-78-026-1 : Preț contractual, F. tir. [99-841]

882-1=82 Točilkin

891.55 Literatura persană

885. **Legende** indiene / antologie de Vasile Andru; grafica de Vladimir Sinițkii. – Ch.: Prometeu, 1999 (Tipogr. Centrală). – 139 p.: il.; 10 cm. – ISBN 9975-919-04-9 : Preț contractual, F. tir. – [99-878]

891.1+398.22(=540)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

911 Geografie generală. Știința doctorilor geografici. Geografie

sistematică

886. **Lungu, Alexandru.** Geografie fizică generală : Man. pentru licee (cl. a X-a) și pentru colegii / Alexandru Lungu, Nina Volontir, Ilie Boian. – Ch.: Lumina, 1999 (Combinatul Poligr.). – 271 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-65-053-8 : Preț contractual, 10000. – [99-864]

911.2(075.3)

929 Biografii

Cozma, Valeriu. Academicianul Ion Mahu. – Vezi Nr 821.

Paraire, Philippe. Mari lideri ai istoriei mondiale. – vezi Nr 890.

Savant, pedagog, patriot (Petru Tarhon). – Vezi Nr 791.

Viețile sfinților. – Vezi Nr 800.

93/99 Istorie

93(=590) Istoria poporului român

887. **Chicuș, Nicolae.** Novaâ istoriâ rumyn : učeb. dlâ VIII-go kl. obšeobrazovat. šk. Resp. Moldova / N. Chicuș, El. Danu, D.

Dragnev; aparatul metod. : Valentina Haheu, Nina Petrovski; Akad. Nauk Resp. Moldova; Inst. Ped. i. Psih. Nauk. – Ch.: Civitas, 1999. – 19 cm.

Č. 2 : (1848-1918). – 1999. – 160 p. – fotogr. – Bibliogr. p. 153-154. – ISBN 9975-936-41-5 : Preț contractual, F. tir. – [99-861]
93(=590)(075.3)“1848/1918”

888. **Dragnev, Demir.** Novaâ istoriâ rumyn : uĉeb. dlâ VII kl. sred. obšeobrazovat. šk. Demir Dragnev, Emil Dragnev; compar. metod. Nina Petrovski; Akad. Nauk Resp. Moldova, Inst. Ped. i Psih. Nauk. – Ch.: Civitas, 1999. – 19 cm.

Č. I : (seredina XVII veka - 1848 god). – 1999. – 160 p.: fotogr. – ISBN 9975-936-41-5 : Preț contractual, F. tir. – [99-860]
93(=590)“16/18”(075.3)

94 Istorie generală. Istorie universală

889. **Drahenberg, Konstantin.** Novaâ istoriâ (1850-1914) : Uĉeb. dlâ VIII kl. / Konstantin Drahenberg, Evgenij Certan, Valeria Cozma. – Ch.: Prut Internațional, 1999 (Combinatul Poligr.). – 158 p.: il.; 23 cm. – ISBN 9975-69-083-1 : Preț contractual, F. tir. – [99-863]
94(100)“1850/1914”(075.3)

890. **Paraire, Philippe.** Mari lideri ai istoriei mondiale / Philippe Paraire; trad.: Dorina Bodea. - Ch.: ARC, 1999 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 255, [1] p.: fotogr.; 20 cm (Larousse). – Tit. orig.: Les grand s leaders de l’histoire mondiale / Philippe Paraire (Paris, 1999). – Bibliogr. p. 255-256. – ISBN 9975-61-103-6 (în cop.): Preț contractual, F. tir. – [99-857]

94(100)+929

Index de nume la "Cronica cărții" Nr 11-99

A

Abe, Kobo 865
Andronatij, N. 832-33
Andronic, I. C. 835-36
Andru Vasile, 885
Anouilh, Jean 865

B

Barbăneagră, Alexei
(coord.) 809-13
Bălan, Ioanichie
(arhimandrit) 800
Bălănuță, E. 842
Bălănuță, M. 842
Beck, Hamilton 866-67
Belostecinic, Grigore 805
Beșliu, Oleg (cop.) 787
Bodea, Dorina (trad.) 890
Bogașevschi, Eugenia 793
Boian, Ilie 886
Bondarenco, Nina 862
Bordeianu, I. (trad.) 883
Botezatu, Grigore (îngr.
ed.) 825
Boțan, Iulia 793
Bucun, N. 824
Bulgaru, Maria (red. resp.)
820
Buzilă, Varvara 824

C

Cârmu, Isai (prez. graf.)
878
Căpățici, Maria 793
Certan, Evgenij 889
Chicuș, Nicolae 887
Chiriac, Liubomir 818
Cicala, Evstafii (red.) 856
Ciocanu, Ion (selecție)
878
Ciuhrii-Moraru, Tamara
795
Cobăleanschi, Leonid 852
Cobzari, Ludmila 804

Codru, Anatol 817
Cojuhari, A. N. (red.) 816
Colac, Tudor (îngr. ed.)
825
Coroban, Vitalie (cop.)
872-77, 881-84
Coroi, Eugen 859
Corolico Victoria, 793
Costiuc, Samue 797
Cozma, Valeriu 822, 889
Crețu, Igor. (trad.) 865

D

Danu, El. 887
Demidova, O. (prep.) 832-
33
Diaconu, Stela 826
Diordieva, Violetta
(hudož.) 863
Diug., Eugen (com. șt.)
847
Draghici, Emanoil Bărdaș
(cop.) 797
Dragnev, Demir 888-89
Dragnev, Emil 888
Drahenberg, Konstantin
889

E

Eminescu, Mihai 868-71
Esenin, Serghei, 881

F

Fo, Dario 865
Fundoianu, Benjamin 872

G

Gagara, L. S. 835-36
Gaindric, C. (ed.) 832-33
Galben, Svetlana 826
Galben-Panciuc, Zinaida
826
Gasnaș, L. 854-55
Gălușcă, Tatiana 825
Ghețoi, Petru (il.) 793

Goian, Ion, 10
Golubenco, Gheorghe 7
Gorceac, L. 836
Gremalschi, Anatol 787
Grigor, Raisa 831
Guțu, Aurel (prez. graf.)
880

H

Haheu, Valentina 877
Hart, H. L. A. 809

I

Istrati, V. 847
Ivanov, Vasile 835-39

J

Josan, Anatol 795

K

Kibak, G. A. 816
Kopit, Arthur 865

L

Lebedev, V. Ū. 817
Lesnea, George 841
Leșanu, Mihai (trad.) 881
Lijphart, Arend 802
Livadar', T. A. 835
Lungu, Alexandru 886
Lupașcu, T. 844
Lupu, Ștefan (trad.) 802

M

Macedonski, Alexandru
873
Madan, Ion 779-80
Maeterlinck, Maurice 865
Mahu, Ion (821)
Marin, Vasile 831
Matcovschi, Dumitru 879
Matiușin, Aleksandr 883
Mazilu, Gheorghe 864
Mlečko, T.P. 861

Mocanu, I. 787
Mocanu, Maria (red.) 863
Mocanu, Victor 820
Moldovan, Viorelia 806-07
Movileanu, Vasile (pict.) 879
Moșu, A. (trad.) 827

N

Nicola, Ioan R. 825
Nicolaj, Aldo 865
Nicolau, Gheorghe 853
Nistor, I. 843
Nistreanu, A. (red. resp.) 849
Nistreanu, Anatolie 850-51
Nosacenco, Larisa (red.) 826

P

Paic, Mihai 806
Paraire, Philippe, 890
Parmakli, D. 800
Perculeac, Ludmila 840
Petică, Ștefan 874
Petrovski, Nina 888
Pillat, Ion 875
Pirandello, Luigi 865

Pîslaru, Valentina (trad.) 826
Platon, Carolina 880
Plăieșu, Raisa (coord.) 795
Pogolșa, Vitalie (cop.) 824
Popa, Ștefan 823
Povar, I. 840
Prisăcari, V. 841
Procopșin, V. (red. resp.) 848
Pușkin, A.S. 861
P. S. Eftimie 799

R

Raischi, Victor 829
Răileanu, Aurelia 830
Romna (ieromonah) 883
Roșca, Romeo 806
Rubțova, S. 842
Rusnac, Gh. 2
Rusnac, Gheorghe (red. resp.) 788-89, 801, 834-35, 860
Rusnac, T. 854-55

S

Sainciuc, Lică (cop., il.) 792
Sârbu, Vasile 838-39

Schițco, Romeo 858
Singer, Mihaela 830
Sinițkii, Vladimir 885
Sîrbu, I. M. 857
Smișnoi, M. 845
Spinei, I. 786
Stângă, Ala 15
Șarapanovscaia, T. 827-28

T

Tarhon, Petru (791)
Točilkin, V. 884
Țurea, V. 854-55

U

Urmuz, (Demetru Dem. Demetrescu-Buzău) 877

V

Volontir, Nina 886
Voronca, Ilarie 876

W

Wasserman, Dale 865

Z

Zingan, Alla 863

Index de materii la “Cronica cărții” Nr 11-99

Administrația publică 814	Filologie 860	Psihologie 796
Agrochimie 789	Filozofia culturii 795	Religie 800, 801
Asistență socială 820	Finanțe 805	Restructurarea financiară 805
Algebra 831	Fizică 834	
	Folclor român 825	
Biblie, istorisiri 797	Informatică 787, 832-33	Semiologie 856
Biologie 789; 841-42	Infrațiuni 815	Servicii publice 819
	Israel 883	Științe socio-umane 802
Chimie 790, 837-39; 840		
	Limba română 862	
Democrație 803	Limba rusă 861	Tratate Internaționale 810-13
Dezvoltarea locală 814		
Drept 809	Management 857	
Drept administrativ 814	Marketing 806	Universitatea de Medicină și Farmacie "Nicolae Testițeanu" 843
Drept penal 815	Microbiologie 842	
Ecologie 827-28	Nistru, ecologie 827-28	
Farmaceutică, Moldova 847-48	Pâinea, folclor 825	
	Pedologie 789	

Index de titluri la “Cronica cărții” Nr 11-99

Acatistul Arătarea Maicii Domnului în mănăstirea zloți 798	Elemente de anatomie pe viu a viscerelor 844	Programa analitică la disciplina “Marketingul turismului și serviciilor” 808
An Anthology of America literature and culture 866-67	Farmacia Moldovei-realizări și perspective 847	Psihologie 796
Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova 786, 802, 834, 837, 860	Instruirea farmaciștilor în Republica Moldova 848	Savant, pedagog, patriot 791
Anul 2000 și semnele sfârșitului lumii 799	Integrarea școlară și socială a copiilor cu cerințe speciale 822	Semiologie chirurgicală 856
Asistența socială-activitate de mediere în societate 820	Lăstărel 793	Stagiul medical în policlinică a studentului an. V medicină generală 846
Computer Science Journal of Moldova 832	Legende indiene 885	Statul de drept și Administrația publică 814
Conferința științifică studențească 275 ani de la nașterea lui Immanuel Kant 794	Lucrări de laborator la mecanică și fizică moleculară 836	Tratate Internaționale 810-13
Conferința științifică studențească 823	Materialele simpozionului de fitoterapie 849	Vestnik slavânskogo Universiteta 788
Drepturile mele 792	Microbiologia, Sanităria și igiena alimentară 842	Viețile sfinților 801
	Peron teatral 865	Zilele Universității de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” 843
	Pervââ 1000 rumynskih slov 863	
	Programa analitică a cursului “Marketing” 807	

NOIEMBRIE

1999
NR 11
(1766-2079)

NOVEMBER

0 GENERALITĂȚI

00 Bazele generale ale științei și culturii

004 Știință și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

(Vezi de asemenea Nr 1790, 1809, 1995)

1766. **Ciumac, Anatolie.** Moldova față cu problema Y2K : [de vorbă cu A. Ciumac, dir. centrului "Accent Electronics", Nicolai Ivanov, dir. firmei "Palamed", Nicolae Cristea, șeful secției strategii și reglementări din cadrul Dir. inf. a Mîn. Transporturilor și Comunicațiilor, resp. pentru soluționarea problemei] / consemnare de Eduard Bazarov // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 59-60. – Idem și în lb. rusă.

1767. **Cristea, Nicolae.** Problema anului 2000 : recomandări metodice pentru soluționare / Nicolae Cristea // Telecomunicații. – 1999. – Nr 1/2. – P. 19-25.

1768. **Lapp, Elena.** Cartela inteligentă în calitate de santinelă : [navigarea prin Internet cu ajutorul cartelei Inteligente : trad. și adapt. după Card Tehnology, 1999, Apr., Mai] / Elena Lapp // Telecomunicații. – 1999. – Nr 3. – P. 16-17.

1769. **Morăraș, Mihai.** Cominfo Moldova la cea de-a VII ediție : Soc. Inf. și Tehnologii Inf.; Computere și rețele; Comunic.; Internet; Prezentării și seminare / Mihai Morăraș // Telecomunicații. – 1999. – Nr 1/2. – P. 9-10.

1770. **Nistreanu, Vitalie.** Implementarea tehnicii de modem V. 22 bis utilizând procesorul de semnal TMS 320 C31 / Vitalie Nistreanu // Telecomunicații. – 1999. – Nr 3. – P. 13-15 : fig. – Bibliogr.: [8 tit.].

1771. **Sidorenco, Veaceslav.** Limbajul de publicații electronice hypertextuale HTML / Veaceslav Sidorenco // Telecomunicații. – 1999. – Nr 3. – P. 6-10.

1772. **Sidorenco, V.** Poșta electronică Internet / V. Sidorenco // Telecomunicații. – 1999. – Nr 1/2. – P. 11-18 : fig. – Bibliogr. în note, p. 17.

06 Organizații. Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

(Vezi Nr 2017)

1 ȘTIINȚE FILOZOFICE

1/14 Filozofie

1773. **Juc, Victor.** Viața și opera lui Vasile Lașcu : [gânditor mold., 1861-1932] / Victor Juc // Cugetul. – 1999. – Nr 1/2. – P. 40-45.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

(Vezi Nr 2067)

3 ȘTIINȚE SOCIALE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

314 Demografie. Migrarea popoarelor

(Vezi Nr 2066)

316 Sociologie

(Vezi Nr 1992)

32 Politică

323/324 Politică internă

323/324(478) Politică internă a Republicii Moldova

1774. **Babii, Vladimir.** “Referendumul constituțional în vederea schimbării formei de guvernare și alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc în aceeași zi” : [interviu acordat rev. “B&R”- “Profit” de liderul mișcării soc.-pol. “Plai Natal” V. Babii] / consemnare : Igor Volnițchi // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 8-9. – Idem și în lb. rusă.

1775. **Reniță, Valeriu.** Lovitura de catifea : elita politico-financiară discută problema “dictaturii Lucinschi” / Valeriu Reniță // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 11-13.

327 Relații internaționale. Politică externă

(Vezi Nr 1776)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1823, 1836)

1776. **Stratulat, Boris.** Chișinău – Moscova : reuniune de vârf [Moscova, sept. 1999] / Boris Stratulat; foto de Boris Harcenco // Moldova și lumea. – 1999. – Nr 9/10. – P. 2-3.

329.1/6 Partide și mișcări politice

329.1/6(478) Partide și mișcări politice din Republica Moldova

(Vezi Nr 1774)

33 Economie. Științe economice

330 Științe economice. Economie politică

1777. **Singur, Gheorghe.** Economistul Ion Ustian / Gheorghe Singur, Boris Stratulat // Moldova și lumea. – 1999. – Nr 9/10. – P. 19.

334 Forme de organizare a activității economice

1778. **Chirtoca, Vasile.** “Întreprinderile activează într-un climat neadecvat” : [interviu cu V. Chirtoca, dir. general al companiei DAAC-Prom] // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 8-9.

1779. **Melnic, Pavel.** Soluție suprasaturată sau despre fotobusiness : [interviuri cu P. Melnic, dir. firmei Best și Grigori Marcovski, dir. lab. fotogr. “Romantica”] / interlocutorul Rodica Socolov // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 16-17.

336 Finanțe. Bănci. Monedă și circulație monetară. Credit

(Vezi de asemenea Nr 1775, 1821-22, 2004-05)

1780. **Bancherii** nu vor avea ce face cu banii : sistemul financiar se va schimba peste doi ani ? : [art.] / material prez. de Alexandru Eftodi // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 31-32. – Cuprins: Majorarea capitalului normativ va fortifica băncile / Radu Musteață; După majorarea capitalului normativ, băncile nu vor avea unde să-și plaseze banii / Mihai Hâncu; Decizia B.N.M. este o metodă de a face ordine în sistemul bancar / Viorel Țopa.

1781. **Beveratos, Gherasimos I.** Primul bancher de la noi privește cu optimism : [interviu cu dl. Gh. I. Beveratos, dir. general al Internațional Commercial Black Sea Bank (ICB) (Moldova)] / interlocutor Alexandru Burdeinîi // Profit. – 1999. – Nr 10. – P. 31-32. – Idem și în lb. rusă.

1782. **Chițan, Valeriu.** “În următorii doi ani unele bănci vor fuziona” : interviu cu V. Chițan, preș. Asoc. Băncilor din Rep. Moldova / interviu realizat de Virgiliu Dan // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 33-34.

1783. **Coșnicean, Ion.** Romane dedicate rublei transnistrene : [cu coment. dlui. Veaceslav Zagriadski, primul (ex)guvernator al băncii rep. transnistrene] / Ion Coșnicean // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 42-44. – Idem și în lb. rusă.

1784. **Cu** privire la unele particularități de impozitare a gospodăriilor țărănești în anul 1999 : (Scris. Inspectoratului Fiscal

Principal de Stat Nr 10-2-09/-2526 din 15.07.99) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 60.

1785. **Golovatiuc, Vladimir.** Câmpul minunilor – septembrie '99 : [interviu cu dl V. Golovatiuc, dir. Dep. politică bănească al BNM] / interviu realizat de Oxana Solovei // Profit. – 1999. – Nr 10. – P. 22 – Idem și în lb. rusă.

1786. **Guțu, Ion T.** Aspecte ale formării pieței hârtiilor de valoare / Ion T. Guțu // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 46-49 : fig.

1787. **Eftodi, Alexandru.** Bancherii nu vor avea ce face cu banii : sistemul financiar se va schimba peste doi ani ? / Alexandru Eftodi // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 31-32.

1788. **Istratii, L.** Učet i nalogoobloženie operacij s daval'českim syr'em / L. Istratii, A. Nedeșița // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 23-32 : tab. – Va urma.

1789. **Ivașcenko, Anatol.** Memorandumul investițional schimbă piața bursieră / Anatol Ivașcenko // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 20.

1790. **Lazareva, Ecaterina.** “Oferim operativ informație utilă” : interviu cu E. Lazareva, red. șef al versiunii ruse a paginii K2 Kapital în rețeaua Internet // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 45.

1791. **Mîrzakovschi, Oxana.** O sută de instrumente financiare ale Agroindbank-ului : [cu coment. dnei Galina Grecu, șef-adjunct al Dir. operațiuni de trezorerie de la “Moldova-Agroindbank” și dlui Marcel Teleucă, șeful secț. dealing] / Oxana Mîrzakovschi // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 36-37. – Idem și în lb. rusă.

1792. **Mîrzakovschi, Oxana.** Sunt depozite și depozite : [referitor la depozitele din băncile comerciale din Moldova] / Oxana Mîrzakovschi // Profit. – 1999. – Nr 10. – P. 23-24. – Idem și în lb. rusă.

1793. **Ob** uderžanii podohodnogo naloga u istočnika vyplaty : (Pis'mo Gl. gos. nalog. inspekcii N 10-2-09/1-2095 ot 18.06.99 g.) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 52-53.

1794. **O** nekotoryh slučaâh neprimeneniâ NDS : (Pis'mo M-va finansov Nr 25 (10-13-02/1-2701) ot 28.07.99 g.) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 61.

1795. **O** porâdke zapolneniâ Deklaracii po NDS v sootvetstvii s položeniem st. 11(3) Zakona o bûdžete na 1999 god : (Pis'mo Gl. gos. nalog. inspekcii Nr 19 (10-13-02-1-1781) ot 07.06.99 g.) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 75.

1796. **O** primeneniî NDS : (Pis'mo M-va finansov Nr 27 (10-13-02/1-2756) ot 02.08.99 g.) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 62.

1797. **O** primeneniî NDS i akcizov pri èksportno-importnoj deâtel'nosti : (Pis'mo M-va finansov Nr 30 (10-13-02/1-2826) ot 06.08.99 g.) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 67.

1798. **O** primeneniî NDS po meždunarodnym perevozkam i formirivanii tamožennoj stoimosti : (Pis'mo M-va finansov Nr 26 (10-13-02/1-2757) ot 02.08.99 g.) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 62-63.

1799. **Otdel'nye** raz''âsneniâ po primeneniû st. 26(1) c) Zakona o bûdžete na 1999 god v usloviâh stat'i 11(3) : (Pis'mo M-va finansov Nr 28 (10-13-02/3-2755) ot 01.08.99 g.) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 61-62.

1800. **Otdel'nye** voprosy isčisleniâ NDS predpriâtiâmi, proizvodâšimi ee : (Pis'mo M-va finansov Nr 34 (10-13-02/1-2973) ot 18.08.99 g.) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 68.

1801. **O** vozvrate iz bûdžeta summ NDS : (Pis'mo Gl. gos. nalog. inspekcii Nr 32 (10-13-02/1) ot 10.08.99 g.) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 67.

1802. **Položenie** o porâdke opredeleniâ stoimosti nalogo-oblagaemogo nedvîžimogo imušestva : [pril. Nr 1 k Postanovleniû Pravitel'stva Resp. Moldova Nr 638 ot 7 iûlâ 1999 g.] // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 55-58 : tab.

1803. **Položenie** o vozmešenii (vozvrate) summ naloga na dobavlennuû stoimost': Nr 31 (10-13-02/1) ot 06.09.99 g. // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 64-66.

1804. **Popușoi, Victor.** Lumea se interesează de Agroindbank – un investitor cumpără acțiunile acesteia... : [interviu cu dl V. Popușoi, șeful companiei “Mobias Intelligent Finance”] / interviu realizat de Alexandru Tanas // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 13-14. – Idem în lb. rusă.

1805. **Privind** aplicarea art. 104 p. a) și 102(8) ale Codului fiscal la exportul de mărfuri, servicii, precum și aplicarea prevederilor scrisorilor Nr 3 (10-13-02/1-336) și 47 (10-23-02/1/2750) : (Scris. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Nr 20 (10-13-02/3-1826) din 09.06.99) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 51-52.

1806. **Privind** impozitarea și comercializarea mărfurilor de magazinele “duty free diplomatic” : (Scris. Min. Finanțelor Nr 22 (10-13-02/1-2173) din 23.06.99) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 53-54.

1807. **Privind** impozitul pe bunurile imobiliare : (Scris. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Nr 10-2-03/1-2461 din 07.07.99) // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 54.

1808. **Rotaru, Sergiu.** Mold Card System. Cea mai importantă caracteristică a oricărui sistem financiar este gradul de securitate : [despre sistemele de carduri din bănci] / Sergiu Rotaru // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 37.

1809. **Samusi, Angela.** Revista evenimentelor pe piețele occidentale [în rețeaua Internet : sursa www.K2Kapital.com] / Angela Samusi // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 46-47.

1810. **Smeșnaia, Tatiana.** N-au trecut nici trei ani de la adoptare, însă Codul Fiscal trebuie revizuit / Tatiana Smeșnaia // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 25-26. – Idem și în lb. rusă.

1811. **Smeșnaia, Tatiana.** Și la anul vom plăti același impozite : [cu coment. lui Mihai Manoli, viceministru al Economiei și Reformelor] / Tatiana Smeșnaia // Profit. – 1999. – Nr 10. – P. 26-27. – Idem și în lb. rusă.

1812. **Starițina, Ludmila.** Impulsionarea activității investiționale a băncilor : probleme și abordări / Ludmila Starițina // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 18-21 : tab.; Nr 10. – P. 17-20 : tab. – Idem și în lb. rusă.

1813. **Sturzu, Ion.** Particularitățile impozitării cu TVA a lucrărilor de construcție a caselor de locuit în anul 1999 / Ion Sturzu // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 9-12 : tab.

1814. **Șatamailo, Sandu.** Universalbank – agent al sistemului Money Gram Nr 01 : interviu cu adjunctul șefului secției de operații ne-comerciale de la Universalbank, dl S. Șatamailo // Profit. – 1999. – Nr 10. – P. 28-29. – Idem și în lb. rusă.

1815. **Totul** se vede în ele ca în oglindă : [analiza activității băncilor comerciale din Moldova] // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 28-34 : tab. – Idem și în lb. rusă.

338 Situație economică. Politică economică. Producție

(Vezi de asemenea Nr 1826, 1992)

1816. **Filip, Victor.** Țările în tranziție : particularitățile dezvoltării economice / Victor Filip // Moldova și lumea. – 1999. – Nr 9/10. – P. 20-21 : tab.

1817. **Maimescu, Victor.** Criza în Moldova. Exemplul ieșirii din criză al Germaniei după cel de al doilea război mondial / Victor Maimescu // Legea și viața. – 1999. – Nr 8. – P. 12-14.

338(478) Situația economică a Republicii Moldova

1818. **Bunescu, Nichita.** Business-ul, care conține mai multe “mere putrede” : câți străini ar prefera să-și petreacă vacanța în Moldova ? / Nichita Bunescu // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 50-51.

1819. **Doru, Lilian.** Pâinea noastră, cea de toate zilele... : și în anul 2000 ne putem confrunta cu o criză a grâului / Lilian Doru // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 18.

339 Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială

339.5 Comerț exterior. Comerț internațional

(Vezi de asemenea Nr 1832)

1820. **Scorțenschi, Lilia.** Exporturile moldovenești își iau avânt spre Germania : R.F.G. se menține pe locul patru printre țările cu care facem comerț / Lilia Scorțenschi // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 42-43.

339.7 Finanțe internaționale

(Vezi de asemenea Nr 1781, 1812, 1814)

1821. **Smeșnaia, Tatiana.** Datoriile câte o picătură : [referitor la datoriile fostelor rep. unionale față de Rep. Moldova] / Tatiana Smeșnaia // Profit. – 1999. – Nr 10. – P. 44-45 : tab. – Idem și în lb. rusă.

1822. **Stratu, Dorina.** Euro - monedă europeană / Dorina Stratu // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 50.

339.9 Politică economică internațională. Economie mondială

(Vezi de asemenea Nr 1817)

1823. **Guțu, Ion.** Principalii noștri parteneri : [despre cooperarea econ. – pol. Rep. Moldova cu org. int.] / Ion Guțu // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 15-17. – Idem și în lb. rusă.

1824. **Radu, Corneliu.** Sturza încearcă să spargă gheața de pe Prut : [referitor la relațiile economice între Moldova și România] / Radu Corneliu // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 10.

34 Drept. Legislație. Jurisprudență

340 Drept în general

1825. **Bejan, Octavian.** Falsa opoziției : teorie contra practică sau orientarea spre normal? : [în domeniul dreptului] / Octavian Bejan // Legea și viața. – 1999. – Nr 8. – P. 18-19.

1826. **Maimescu, Victor.** Crearea bazei legislative și reglementarea economiei de piață : experiența țărilor străine privind reglementare economiei de piață, luând în considerație exemplul Franței după cel d-al doilea război mondial / Victor Maimescu // Legea și viața. – 1999. – Nr 7. – P. 11-13.

1827. **Mocreac, V.** Tipologiâ vlasti v stranah perehodnogo perioda / V. Mocreac, Marian Abdul Hail // Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 7. – P. 14-16.

1828. **Nipomici, Ghenadie.** Unele considerente asupra principului ierarhiei legilor / Ghenadie Nipomici // Legea și viața. – 1999. – Nr 9. – P. 19-23. – Bibliogr. în note la sf. art.

1829. **Păduraru, Ion.** Justiție independentă și judecători imparțiali – cheia de boltă a oricărei societăți democratice : [rap. prez. de ministrul justiției al Rep. Moldova la Conf. int. a miniștrilor justiției] / Ion Păduraru // Legea și viața. – 1999. – Nr 7. – P. 4-7; Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 7. – P. 4-8.

1830. **Tătar, G.** Elaborarea legilor în Republica Moldova : probleme și soluții / G. Tătar // Legea și viața. – 1999. – Nr 9. – P. 6-7; Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 9. – P. 6-8.

341 Drept internațional

(Vezi de asemenea Nr 1823, 1829)

1831. **Bălan, Oleg.** Drepturile omului și poliția / Oleg Bălan, Gheorghe Botnaru // Legea și viața. – 1999. – Nr 7. – P. 14-16. – Bibliogr.: 11 tit.

1832. **Gribincea, Lilia.** Momentul și locul încheierii contractului comercial internațional / Lilia Gribincea // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 48-49.

1833. **Guceac, Ion.** Protecția juridică a funcționarilor de poliție în contextul reglementărilor internaționale și interne / Ion Guceac // Legea și viața. – 1999. – Nr 8. – P. 27-29.

1834. **Novickij, Mark.** Čto takoe prava čeloveka? : [iz opyta Pol'šij] / Mark Novickij // Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 8. – P. 6-10.

1835. **Șučkina, Elena.** Sudy administrativnoj ūsticii : sravnitel'nyj analiz zarubežnogo opyta / Elena Șučkina // Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 7. – P. 20-22.

1836. **Vizitei, Eugen.** Moldova în Consiliul Europei : [despre drepturile omului] / Eugen Vizitei // Legea și viața. – 1999. – Nr 8. – P. 15-16.

342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ

(Vezi de asemenea Nr 1827, 1833, 1835)

1837. **Bantuș, Anatol.** Răspunderea disciplinară a funcționarului public / Anatol Bantuș // Legea și viața. – 1999. – Nr 8. – P. 21-22.

1838. **Cobîșnean, Vasile.** Răspunderea materială a funcționarilor publici : realități și perspective / Vasile Cobîșnean // Legea și viața. – 1999. – Nr 8. – P. 22-23.

1839. **Costachi, Gh.** Principiile de organizare și funcționare ale administrației publice locale în Republica Moldova / Gh. Costachi, V. Gurițanu // Legea și viața. – 1999. – Nr 8. – P. 5-8. – Bibliogr.: 18 tit.

1840. **Iuga, Mircea.** “Nici o forță, de orice culoare politică ar fi, nu va putea influența activitatea Procuraturii Generale” : [interviu cu M. Iuga, procuror general al Rep. Moldova] // Profit. – 1999. – Nr 10. – P. 8-9. – Idem și în lb. rusă.

1841. **Martîncic, Evghenii.** Constituția Republicii Moldova : premise și căi de perfecționare / Evghenii Martîncic // Legea și viața. – 1999. – Nr 7. – P. 8-10; Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 7. – P. 9-13.

1842. **Osoianu, Tudor.** Inviolabilitatea domiciliului – drept fundamental al persoanei / Tudor Osoianu // Legea și viața. – 1999. – Nr 9. – P. 32-34.

1843. **Țăran, Valentin.** Sistemul automatizat de evidență a contravențiilor administrative / Valentin Țăran, Vasile Constantinov // Legea și viața. – 1999. – Nr 7. – P. 26-28 : tab.

342.5(478) Puterea de stat, sisteme și funcții ale organelor de stat ale Republicii Moldova

1844. **Balmuș, Victor.** Reforma instituțională a Ministerului Afacerilor Interne / Victor Balmuș // Legea și viața. – 1999. – Nr 9. – P. 26-29. – Bibliogr. în note, p. 29.

1845. **Gurițanu, V.** Sistemul și structura puterii de stat în Republica Moldova / V. Gurițanu // Legea și viața. – 1999. – Nr 9. – P. 24-25. – Bibliogr.: 6 tit.

1846. **Lebedev, V.** Puterea legislativă și executivă : sistemul frânelor și contra balanțelor / V. Lebedev // Legea și viața. – 1999. – Nr 9. – P. 3-5. – Bibliogr.: 7 tit.; Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 9. – P. 3-6. – Bibliogr.: 7 tit. – Va urma.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

(Vezi de asemenea Nr 1842)

1847. **Florea, V.** Ugolovnaâ otvetstvennost' za vračebnye prestupleniâ / V. Florea // Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 8. – P. 20-22. – Bibliogr.: 4 tit.

1848. **Gârla, Lilia.** Dlâ p'ânogo prestupnika net poblažek / Lilia Gârla // *Zakon i žizn'*. – 1999. – Nr 8. – P. 26-28.

1849. **Gladchi, Gheorghe.** Aspecte victimologice ale combaterii juridico-penale a violurilor / Gheorghe Gladchi // *Legea și viața.* – 1999. – Nr 7. – P. 29-31. – Bibliogr.: 10 tit.

1850. **Popovici, Tudor.** Perspective în ajustarea procedurii penale : (studiu comparativ) / Tudor Popovici // *Legea și viața.* – 1999. – Nr 7. – P. 23-25.

1851. **Savițchi, Julieta.** Contrabanda : transparența hotarelor a fost una din cauzele ce au dus la extinderea contrabandei până la proporții considerabile / Julieta Savițchi // *Observator economic.* – 1999. – Nr 5. – P. 39-41.

1852. **Tertyšnik, V. M.** Problemy istiny i garantij zašity prav i svobod čeloveka v ugolovnom processe / V. M. Tertyšnik // *Zakon i žizn'*. – 1999. – Nr 9. – P. 8-13. – Bibliogr.: 5 tit.

346 Drept economic

(Vezi de asemenea Nr 1817, 1826)

1853. **Noutăți legislative :** acte legislative cu caracter economic, publ. în perioada 1-31 iul. 1999 // *Observator economic.* – 1999. – Nr 5. – P. 28-29.

347 Drept civil. Drept privat

(Vezi de asemenea Nr 1810)

1854. **Bodiul, T.** Reglementarea juridică a denumirilor de firme în Republica Moldova / T. Bodiul, N. Calenic // *Legea și viața.* – 1999. – Nr 7. – P. 32-38.

1855. **Bucșa, V.** Oportunitatea juristului la întreprindere / V. Bucșa // *Legea și viața.* – 1999. – Nr 8. – P. 23-24; *Zakon i žizn'*. – 1999. – Nr 7. – P. 23-24.

1856. **Cerneavski, P.** Achitarea creditului / P. Cerneavski // Legea și viața. – 1999. – Nr 9. – P. 12-14; Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 9. – P. 29-30.

1857. **Palega, Vitalie.** Efectele contractului de vânzare – cumpărare / Vitalie Palega // Legea și viața. – 1999. – Nr 9. – P. 34-38. – Bibliogr.: 14 tit. ; Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 8. – P. 22-26; Nr 9. – P. 21-27. – Bibliogr.: 13 tit.

349 Ramuri speciale ale dreptului

349.2 Dreptul muncii

1858. **Il'inski, P.** Disciplina truda : ūrid. konsul'taciâ / P. Il'inski, V. Bucșa // Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 9. – P. 34-38.

1859. **Il'inski, P.** Kak zaštitit' pravo na trud : ūrid. konsul'taciâ / P. Il'inski // Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 7. – P. 25-26.

1860. **Il'inski, P.** Perevod na druguŭ postoânnuŭ rabotu : [ūrid. konsul'taciâ] / P. Il'inski, V. Bucșa // Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 8. – P. 28-33.

1861. **Ilinski, P.** Protecția drepturilor de muncă / P. Ilinski, G. Meleșinski // Legea și viața. – 1999. – Nr 8. – P. 25-27.

349.3 Dreptul asigurării sociale

1862. **Kapșa, Tudor.** Reforma sistemy social'noj pomoș : [prav. aspekt] / Tudor Kapșa // Zakon i žizn'. – 1999. – Nr 8. – P. 15-19.

35 Administrație publică. Știință militară

(Vezi Nr 1833, 1837-38)

351/354 Administrație publică

(Vezi de asemenea Nr 1831-32, 1839, 1844, 1851)

1863. **Guceac, Ion.** Diversitatea formelor de organizare a poliției : istorie și contemporaneitate / Ion Guceac, Victor Balmuș // Legea și viața. – 1999. – Nr 7. – P. 17-20. – Bibliogr.: 14 tit.

1864. **Gurițanu, V.** Administrația publică locală în regimul reprezentativ / V. Gurițanu // Legea și viața. – 1999. – Nr 8. – P. 9-11. – Bibliogr.: 10 tit.

1865. **Gurițanu, V.** Funcționarea autorităților administrației publice locale / V. Gurițanu // Legea și viața. - 1999. - Nr 9. - P. 29-32.

1866. **Urecheanu, Serafim.** Serafim Urecheanu : “Asigurarea ordinii publice – una din sarcinile principale ale noastre” : [interviu cu primarul al municipiului Chișinău] / a intervievat O. Doros // Legea și viața. – 1999. – Nr 8. – P. 3-4; Zakon i žizn’. – 1999. – Nr 8. – P. 3-5.

36 Asistență socială. Asigurări sociale.

(Vezi Nr 1862)

37 Educație. Învățământ. Instruire. Timp liber

37.0 Probleme generale ale educației, învățământului și instruirii

1867. **Ghibu, Onisifor.** Noi cursuri românești pentru învățătorii basarabeni [1917] / Onisifor Ghibu // Cugetul. – 1999. – Nr 3. – P. 47.

1868. **Moroșan, Anatolie.** Instruirea continuă : aspectul legislativ : [despre problema finanțării învățământului] / Anatolie Moroșan // Telecomunicații. – 1999. – Nr 1/2. – P. 27-28.

372.8 Materii speciale de învățământ

1869. **Achiri, I.** Curriculum-ul la matematică : concept, clasificare, structură, principii și criterii de construire, implementare / I. Achiri // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 7-13.

1870. **Admiterea** Colegiului Pedagogic Călărași : [algebră] / material prez. de M. Cotelea // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 73. – Va urma.

1871. **Asociația** internațională “Kangourou sans frontières” : Concursul Int. de Matematică “Kangourou -99” în Rep. Moldova [26 martie 1999 : cu an. problemelor pentru cl. 5-7] / prez. de V. Guțu // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 64-66.

1872. **Banea, H.** Pe urmele unor probleme nestandard : [din cartea “Culegere de probleme nestandard” de Vasile Suceveanu] / H. Banea // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 25-27.

1873. **Barajele** lotului olimpic : [Olimpiada Republicană de Matematică] / material prez. de V. Guțu // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 66-69.

1874. **Cătănsus, T.** Probleme de tip rest din rest. Metoda mersului invers / T. Cătănsus, N. Lungu // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 45-48. – Contin. Începutul : Nr 4.

1875. **Concursul** al XIII-lea Republican de Informatică / prez. de Gr. Vasilache, I. Mocanu // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 75. – Va urma.

1876. **Concursul** Meridian de Matematică [17 mai 1999 : cu participarea și Rep. Moldova] / material prez. de V. Guțu // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 69-70.

1877. **Faza** finală a concursului “FM-99” [Chișinău, 11 iun. 1999] // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 55-63. – An.: Problemele fazei finale a concursului “FM-99” [pentru cl. 3-9]

1878. **Grati, I.** Problema tangentei / I. Grati // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 13-19. – Art. 1. cu tit. “Tangenta la o curbă de ordinul doi” : Nr 4.

1879. **Larionov, V.** Examene de absolvire : cl. a 9-a 3 iun. 1999 : [material din Sankt-Petersburg] / V. Larionov // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 71-73.

1880. **Marchitan, Ștefan.** Regimul politic și forma de guvernare : în ajutorul studenților / Ștefan Marchitan // Cugetul. – 1999. – Nr 1/2. – P. 57-62. – Bibliogr. select., p. 62.

1881. **Moldoveanu, A.** Un nou joc : scrabble : [joc matematic de creativitate] / A. Moldoveanu // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 78-80.
1882. **Pancenco, I.** Generalizarea noțiunii de primitivă : [matematica în licee] / I. Pancenco, Șt. Gherega // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 76-77. – Va urma.
1883. **Petrencu, Anatol.** România postbelică : de la instaurarea dictaturii comuniste până la prăbușirea ei (1945-1989) : în ajutorul liceenilor / Anatol Petrencu // Cugetul. – 1999. – Nr 1/2. – P. 46-56. – Bibliogr.: 5 tit.
1884. **Probleme** pentru profesori și elevi din licee / prez. de Gh. Țurcanu // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 38-39.
1885. **Probleme** propuse : cl. II-IV a / prez. de T. Raischi, V. Cîmpoieș // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 51-54.
1886. **Probleme** propuse : cl. IV-VIII; cl. IX-XI / material preg. de B. Cînic // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 38.
1887. **Probleme** propuse de elevi și profesori din România // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 39.
1888. **Programa** de matematică. Clasa a 5-a / prez. de V. Raischi // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 36-37. – Va urma.
1889. **Raicev, P.** Probleme cu sau fără folos / P. Raicev // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 34-35. – Contin. Începutul : Nr 4.
1890. **Raischi, T.** Ce mai putem “scrie” în clasa I : mat. pitică / T. Raischi // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 49-50.
1891. **Raischi, V.** Matematica clasa a 6-a; Clasa a 9-a : recap. și complet. / V. Raischi // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 28-33.

1892. **Rezolvările** problemelor pentru profesori și elevi din licee (FM 2/1999, P. 39) / prez. de Gh. Țurcanu // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 41-42.

1893. **Rezolvările** problemelor propuse în FM 2/1999, P. 39 : cl. IV-VIII; cl. IX-XI / prez. de B. Cinic // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 39-40.

1894. **Suceveanu, V.** Despre soluții în numere naturale : [algebră] / V. Suceveanu // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 2-6. – Contin. Începutul : Nr 4.

1895. **Ungureanu, V.** Arbore sau graf genealogie : [jocuri matematice] / V. Ungureanu // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 20-24.

378 Învățământ superior. Pregătirea cadrelor științifice

(Vezi de asemenea Nr 2014)

1896. **Busuioc, Leonid.** Peste o mie de studenți nou – veniți la ULIM / Leonid Busuioc // Moldova și lumea. – 1999. – Nr 9/10. – P. 10-11.

5 MATEMATICA. ȘTIINȚE ALE NATURII

51 Matematică

1897. **Găină, A.** O soartă zbuciumată – misterul lui Nicolae Donici : [matematician rom., 1874-1958] / A. Găină // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 74.

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 Medicină

1898. **Abukhadra, Ali.** Diagnosticul, profilaxia și tratamentul complicațiilor urologice precoce după telelitotriția calculilor renali / Ali. Abukhadra // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 104-106. – Bibliogr.: 33 tit.

1899. **Analiza** rezultatelor obținute în funcție de experiența chirurgului - Curba de învățare în colecistectomia laparoscopică / I. C.

Puia, S. Duca, C. Iancu, ... // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 107-109 : fig., tab. – Bibliogr.: 8 tit.

1900. **Aprecierea** clinico-funcțională a eficacității diverselor metode de tratament al bolilor cu boală ulceroasă / A. Usafii, A. Scorpan, N. Chirica, ... // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 98-101 : fig. – Bibliogr.: 7 tit.

1901. **Bologan, N.** Unele aspecte ale mortalității populației adulte din Republica Moldova în anii 1984-1995 / N. Bologan // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 15-17 : tab. – Rez. în lb. engl.

1902. **Botnaru, V.** Auscultația ca metodă de examinare a aparatului respirator / V. Botnaru, A. Gavriluc // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 54-57. – Bibliogr.: 6 tit.

1903. **Bunescu, V.** Tactica chirurgicala în hemoragiile recente din ulcerile cronice / V. Bunescu // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 101-104 : fig. – Bibliogr.: 9 tit.

1904. **Calenici, O.** Tratamentul de durată al miocarditelor cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei și imunosupresoare / O. Calenici // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 34-38 : tab. – Rez. în lb. engl.

1905. **Cazacu, P.** Metabolismul olucidic în creier la comprimarea îndelungată a țesuturilor moi în condiții de oxihiperbarie / P. Cazacu, C. Hangan // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 26-27 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 15 tit.

1906. **Cernati, V.** Analiza corelațională complexă a eficienței tratamentelor de recuperare și a sistemului de validare a capacității de muncă la bolnavii oncologici / V. Cernati // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 45-48 : tab. – Bibliogr.: 15 tit.

1907. **Chicu, Valeriu.** Ciuma secolului face ravagii : un nou proiect anti-SIDA : [interviu cu dl. V. Chicu, viceministru al sănătății] / interlocutor Ion Stici // Moldova și lumea. – 1999. – Nr 9/10. – P. 15.

1908. **Chiriac, Vera.** Biomicroscopia pterigionului / Vera Chiriac // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 110-111. - Bibliogr.: 5 tit.
1909. **Corcimaru, I.** Clasificarea anemiilor hemolitice : (comunic. II) / I. Corcimaru // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 52-53.
1910. **Declarația** europeană de epilepsie : [despre întrunirea de la 24-25 oct. 1998 la Heidelberg, Germania] // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 4.
1911. **Dicusar, A.** Influența iradierii cu laser asupra activității deoxiribonucleazei stafilococice în experiență / A. Dicusar // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 44-45 : tab.: - Bibliogr.: 12 tit.
1912. **Frunze, N.** Influența amniocenului asupra populațiilor limfocitare T și B la bolnavii cu radiculite lombosacrate / N. Frunze // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 42-43. – Bibliogr.: 3 tit.
1913. **Gavriliuc, M.** Valoarea potențialelor evocate somato-senzoriale în diagnosticul și monitorizarea tulburărilor vasculo-medulare ischemice / M. Gavriliuc // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 28-32 : tab., fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 18 tit.
1914. **Grejdeanu, T.** Prevalența cancerului în diferite grupe etnice ce coabitează în spațiul Republicii Moldova / T. Grejdeanu // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 18-21 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.
1915. **Halipli, Silvia.** Explorări clinico-genetice asupra neoplasmelor maligne genetice primitive-multiple / Silvia Halipli // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 115-117. – Bibliogr.: 27 tit.
1916. **Iuri-Apostol, Elena.** Eutanasia-problemă a deontologiei medicale / Elena Iuri-Apostol // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 61-63. – Bibliogr.: 7 tit.

1917. **Khadra, Ali Abu.** Unele aspecte de tratament al pielonefritei acute după litotriția extra-corporeală / Ali Abu Khadra // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 40-42 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

1918. **Lozan, O.** Studiu privind mortalitatea populației urbane în raport de specificul muncii prestate / O. Lozan // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 21-23 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

1919. **Monitorizarea** tratamentului antibacterian în acnea vulgară / B. Nedelciuc, Gh. Mușet, M. Bețiu, Lucia Andrieș // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 32-34 : tab. – Rez. în lb. engl.

1920. **Moraru, N.** Metodă complexă de determinare a coagulatei legate și libere / N. Moraru // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 8-10 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 9 tit.

1921. **Popovschi, Faina.** Considerații privind diagnosticul de laborator al Chl. trachomatis / Faina Popovschi // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 95-98 : tab. – Bibliogr.: 10 tit.

1922. **Popovschi, Faina.** Infecția chlamidiană și artrită reactivă / Faina Popovschi // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 57-60. – Bibliogr.: 30 tit.

1923. **Punga, V.** Rolul tratamentului endourologic în litiaza rinichiului malformat / V. Punga // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 5-7. – Rez. în lb. engl.

1924. **Reperfuzia** cu cardioplegia cristaloid – sanguină caldă la operațiile pe cord deschis / E. Vîrlan, A. Ciubotaru, V. Moscal, ...// Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 118-119 : tab. – Bibliogr.: 8 tit.

1925. **Rusu, A.** Eficiența funcțională mecanismului de finanțare a sistemului sănătății publice din Republica Moldova / A. Rusu // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 23-25 : tab.

1926. **Sâli, Jan.** Sindromul CID la bolnavii cu cancer pulmonar în perioada peri-operatorie / Jan Sâli // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 48-50 : tab. – Bibliogr.: 8 tit.

1927. **Smeșnaia, Tatiana.** Acolo să ajungem toți?! : [despre reformele în medicină] / Tatiana Smeșnaia // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 45-46. – Idem și în lb. rusă.

1928. **Șmugurov, Valentina.** Studiu epidemiometric asupra sterilității în cuplu în populația Republicii Moldova / Valentina Șmugurov // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 13-14 : tab. – Bibliogr.: 7 tit.

1929. **Țurcanu, V.** ECOGRAFIA : necesitatea de schimbări radicale pentru alinierea la standardele internaționale / V. Țurcanu // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 11-13.

1930. **Un** caz de colită ulceroasă ne-specifică cu tendințe de malignizare / A. Babin, G. Bivol, E. Livșiț, Irina Apostolov // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 50-51 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 5 tit.

Conferința I Națională de Reumatologie

(Chișinău, 20-22 oct. 1999)

1931. **Activitatea** anticorpilor față de Proteus mirabilis la bolnavii cu artrită reumatoidă / M. Ușacova, Iu. Muraviov, N. Vaneeva, ... // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 40-41 : tab.

1932. **Bazele** teoretice și practice ale tratamentului cu antioxidative / R. Parii, V. Ciaichinșciuc, Liliana Groppa, ... // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 95-97 : tab.

1933. **Bețișor, V.** Aspecte de diagnostic și tratament al instabilității umărului / V. Bețișor, V. Starțun // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 59-60.

1934. **Bețișor, V.** Unele aspecte de diagnostic instrumental al necrozei aseptice a capului femural la adulți / V. Bețișor // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 56-57.

1935. **Calenici, O.** Modificările hemodinamice centrale la pacienții cu miocardită / O. Calenici // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 92-93.

1936. **Cepoi, V.** Osteocondroza intervertebrală / V. Cepoi // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 43-47 : tab.

1937. **Chiaburu, Lealea.** Tratamentul complex al gutei – comunic. rez. / Lealea Chiaburu, Liliana Groppa, V. Ciaichinșciuc // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 47-48.

1938. **Diagnosticul** și principiile de tratament al spondilozelor / O. Pulbere, V. Bețișor, N. Caproș, S. Ojog // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 62.

1939. **Enzimoterapia** sistemică în afecțiunile reumatice / M. Lupan, V. Covali, L. Zgîrcu, ... // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 34.

1940. **Ghereg, V.** Tactica decizională în administrarea ventilației mecanice : de la algoritmi la sisteme expert : [despre complexitatea tratării pacienților cu alterarea simultană a funcției sistemelor cardiovascular și respirator] / V. Ghereg // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 106-108 : fig. – Bibliogr.: 12 tit.

1941. **Groppa, Liliana.** Artrita reumatoidă sero-negativă : maladii inflamatorii ale aparatului locomotor / Liliana Groppa // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 27-28.

1942. **Juc, Victoria.** Specificul imuno-statutar al bolnavilor cu sclerodermie sistemică / Victoria Juc, C. Babiuc // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 74-75.

1943. **Kovalenko, V.** Noi tendințe în tratamentul de fond al artritei reumatoide / V. Kovalenko // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 21.

1944. **Maladia** Still la adulți / Irina Guranda, Ana Știrbul, Minodora Mazur,... // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 35-36.

1945. **Miocardita** sau cardiomiopatia inflamatorie. definiție, diagnostic și clasificare / S. Costin, O. Calenici, Liliana Groppa, M. Popovici // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 81-85 : fig. – Bibliogr.: 32 tit.

1946. **Moșneaga, Marigula.** Dereglări imuno-genetice în sclerodermia de sistem / Marigula Moșneaga // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 65-68.

1947. **Moșneaga, M.** Repartizarea HLA-antigenelor de clasa I la bolnavii cu sclerodermie difuză / M. Moșneaga // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 68-70 : tab.

1948. **Nasonov, E. L.** Glucocorticoizii – 50 ani de utilizare în reumatologie / E. L. Nasonov // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 17-20.

1949. **Nasonov, E.** Vasculitele sistemice / E. Nasonov // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 22-26 : tab.

1950. **Nasonova, Valentina.** Lupusul eritematos sistemic în retrospectia ultimilor 50 de ani / Valentina Nasonova // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 12-14.

1951. **Nicolau, Gh.** Dalarginul în medicația lichenului plan bucal / Gh. Nicolau // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 108-110. – Bibliogr.: 9 tit.

1952. **Palii, Ina.** Particularitățile clinico-evolutive și imuno-genetice ale artritei reumatoide juvenile / Ina Palii // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 41-42 : tab.

1953. **Pascari-Negrescu, Ala.** Aspecte morfopatologice ale alterărilor de la nivelul oaselor plate I pacienții cu spondilartrită anchilozantă : comunic. rez. / Ala Pascari-Negrescu, I. Baci, Iu. Chelea // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 28-30.

1954. **Rusu, Maria.** Efectele masaj-magnitoforezei uleiului de salvie asupra sistemului cardio-vascular la pacienții cu osteoartroză și hipertensiune arterială : [comunic. rez.] / Maria Rusu // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 54-55.

1955. **Sofroni, Larisa.** Antecedente ereditare de cancer mamar și alte localizări la bolnavele cu tumori mamare primar multiple / Larisa Sofroni // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 113-114. tab. – Bibliogr.: 16 tit.

1956. **Ștepa, S.** Tratatamentul radio-terapeutic al cancerului canalului anal / S. Ștepa // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 117-118. – Bibliogr.: 10 tit.

1957. **Șuteanu, Ștefan.** Probleme actuale de diagnostic și tratament ale osteoporozei / Ștefan Șuteanu, A. Martin // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 14-16.

1958. **Todiraș, M.** Efectele intracelulare ale angiotensinelor / M. Todiraș // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 115-116 : Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 11 tit.

1959. **Tratatamentul** chirurgical al bolnavilor cu gonartroza și dezaxarea gambei în plan frontal / V. Pascaru, F. Gornea, I. Marin, V. Starțun // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 60-61 : tab.

1960. **Țâbârnă, I.** Potențialul ireductibil al terapiei antiulceroase de suport în programe tradiționale / I. Țâbârnă // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 111-112 : tab.

1961. **Unele** viziuni privind diagnosticul și tratamentul chirurgical al coxartrozei / V. Bețișor, G. Croitoru, V. Bigovschi, ... // Curier medical. – 1999. – Nr 7/9. – P. 63-64.

Simpozionul VI al neurologilor Chișinău – Iași (20 sept. 1999)

1962. **Baltag, R.** Mortalitatea prin accidente cerbero-vasculare în teritoriul Republicii Moldova : tendințe și posibilități de influențare / R. Baltag // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 24-25. – Bibliogr.: 7 tit.

1963. **Complicațiile** hemoragice în perioada postoperatorie la bolnavii cu neoplasme cerebrale / E. Tofănică, G. Zapuhlîh, E. Eftodiev,... // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 16-17 : fig., tab. – Bibliogr.: 5 tit.

1964. **Considerații** diagnostice în comele prin leziuni traumatice intracraniene multiple, compresive / N. Ivanovici, R. Arbore-Sorete, M. Rusu,... // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 48-50 : tab. – Bibliogr.: 19 tit.

1965. **Danilov, A. B.** Neurogenic syncope / A. B. Danilov // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 51-55.

1966. **Enache, Elena.** Polineuropatie într-un caz de gamopatie monoclonală benignă IgM / Elena Enache // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 83-84.

1967. **Gavriliuc, M.** Contribuția examenului electro-fiziologic la diagnosticul și monitorizarea afecțiunilor vasculare medulare / M. Gavriliuc // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 20-23 : fig. – Bibliogr.: 16 tit.

1968. **Gavriliuc, M.** Encefalita herpetică simplex / M. Gavriliuc, M. Casian, Rodica Gavriliuc // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 67-69 : fig. – Bibliogr.: 21 tit.

1969. **Gherman, D.** Diagnosticul diferențial al ictusului medular / D. Gherman, V. Lisnic // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 18-19. – Bibliogr.: 12 tit.

1970. **Gherman, D.** Ictusul cerebral-problemă stringentă în neurologie / D. Gherman, R. Baltag // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 6-8 : tab.

1971. **Groppa, S.** Consecințele convulsiilor la bolnavii cu epilepsie (studiu retrospectiv) / S. Groppa, L. Moșneaga, Carolina Serbușcă // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 38-39.

1972. **Groppa, S.** Statusul epileptic / S. Groppa, Liliana Iuhtimovschi // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 33-38.

1973. **Hemoragia** subarahnoidiană primară : conduită diagnostică și terapeutică / H. Aldea, Dana Turliuc, N. Ivanovici,... // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 8-10 : tab. – Bibliogr.: 14 tit.

1974. **Iliciuc, I.** Patologia perinatală a sistemului nervos la copii – clasificare clinică / I. Iliciuc, Svetlana Hadjiu // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 82-83 : tab. – Bibliogr.: 8 tit.

1975. **Iliciuc, I.** Reformarea și intensificarea asistenței neuro-pediatrice în Republica Moldova / I. Iliciuc // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 75-77.

1976. **Lazăr, Doina Emanuela.** Etiologia și fiziopatologia hemoragiei subarahnoidiene / Doina Emanuela Lazăr // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 12-16.

1977. **Manole, Elena.** Diagnosticul precoce al complicațiilor neurologice în maladia Lyme / Elena Manole // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 70-71 : tab. – Bibliogr.: 9 tit.

1978. **Moldovanu, I.** Sindroame algice acute și tratamentul lor / I. Moldovanu // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – Bibliogr.: 7 tit.

1979. **Odobescu, Stela.** Eficiența preparatului xanax (alprozolam) în tratamentul pacienților cu sindrom de hiperventilație / Stela Odobescu // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 84-86. – Bibliogr.: 9 tit.

1980. **Principii** de terapie intensivă la bolnavii cu hemoragie subarahnoidiană de diversă etiologie / E. Tofănică, G. Zapuhlîh, M.

Gavriliuc,... // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 10-11 : fig. – Bibliogr.: 7 tit.

1981. **Rusu, M.** Variabilitatea sindromului algic în hernia de disc lombară pluridiscală / M. Rusu, I. Strelțov // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 62-63. – Bibliogr.: 6 tit.

1982. **Sindromul** comatos în hematomul intracerebral primar : mecanisme etiopatogenice și indicație chirurgicală / I. Poată, M. Rusu, N. Ivanovici,... // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 44-47 : fig. – Bibliogr.: 18 tit.

1983. **Siric, Ala.** Aspectul psiho-vegetativ al sincopelor neurogene la copii / Ala Siric // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 56-57. – Bibliogr.: 7 tit.

1984. **Timirgaz, V.** Imuno-expresivitatea proteinelor în chimio-rezistența endimoamelor intracraniene / V. Timirgaz // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 79-81. – Bibliogr.: 7 tit.

1985. **Zota, E.** Particularitățile morfologice ale distrofiilor musculare progresive / E. Zota // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 77-79.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

1986. **Danilov, Angela.** Analiza pieței preparatelor antihipertensive în Republica Moldova / Angela Danilov // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 94-95. – Bibliogr.: 12 tit.

1987. **Gonciar, V.** Enterosorbția în tratamentul complex al intoxicațiilor / V. Gonciar // Curier medical. – 1999. – Nr 4/6. – P. 111-114. – Bibliogr.: 63 tit.

1988. **Moldovan, M.** Statutul clinico-imunologic al participanților la lichidarea consecințelor accidentelor de la Cernobîl / M. Moldovan // Curier medical. – 1999. – Nr 1/3. – P. 38-39 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

1989. **Odobescu, Asea.** Deviza întreprinderii Gedeon Richter : “Poți pierde în venituri, dar în nici un caz nu trebuie să pierzi consumatorul” : [interviu cu A. Odobescu, dir. al reprezentanței firmei farmaceutice din Ungaria în Moldova] / interlocutorul Olga Leahova // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 57-58. – Idem și în lb. rusă.

1990. **Triboi, Grigore.** Strategia de promovare a produselor farmaceutice pe piețele externe : [art. dir. general al ÎM “Farmaco” SA] / Grigore Triboi // Moldova și lumea. – 1999. – Nr 9-10. – P. 7.

62 Inginerie. Tehnică în general

620 Încercarea materialelor. Cunoașterea materialelor. Energetică generală

1991. **Rusnac, Corneliu.** Fiecărui moldovean câte o baterie solară ! : sursele netradiționale de energie ar putea scoate satele noastre din întuneric / Corneliu Rusnac // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 44.

63 Agricultură și domenii înrudite. Silvicultură. Vânătoare.

Pescuit

631/638 Agricultură

631.1 Conducerea și organizarea exploatărilor agricole

(Vezi de asemenea Nr 1819, 1991)

1992. **Torghian, Jozsef.** “Progresul agriculturii este imposibil fără dezvoltarea localităților rurale” [interviu cu dl J. Torghian, ministrul agriculturii și dezvoltării provinciei al Ungariei] / interlocutor Iurie Hudolei // Moldova și lumea. - 1999. - Nr 9/10. - P. 6.

65 Conducere și organizare în industrie, comerț și transporturi

654 Telecomunicații. Telecomandă (organizare și administrare)

1992. **Bulicanu, Petru.** Moldtelecom SA la 6 ani de activitate / Petru Bulicanu, Ana Ciobanu // Telecomunicații. – 1999. – Nr 1/2. – P. 6-8 : tab.

1993. **Didilică, Vlad.** Restructurarea Moldtelecom-ului : imperativ al timpului / Vlad Didilică // Telecomunicații. – 1999. – Nr 1/2. – P. 4-5.

1994. **Chetragu, Eric.** Avansarea Magistralelor Informaționale / Eric Chetragu // Telecomunicații. – 1999. – Nr 3. – P. 4-5.

1995. **Morăraș, Mihai.** La o sărbătoare de bilanț : [Ziua Int. a Telecomunicațiilor] / Mihai Morăraș // Telecomunicații. – 1999. – Nr 3. – P. 2-3 : fotogr.

1996. **Prestări** servicii de telecomunicații : Regulament : aprobat prin Hotărârea Colegiului Nr 3/3 din 17 iun. 1999 // Telecomunicații. – 1999. – Nr 3. – P. 20-30.

1997. **Roșca, Valeriu.** Necesitatea de a fi la nivelul cerințelor zilei : [filiala Leova Moldtelecom S.A] / Valeriu Roșca, Alexandru Nașco // Telecomunicații. – 1999. – Nr 1/2. – P. 26.

1998. **Școla, Stela.** 17 mai : Ziua Internațională a Telecomunicațiilor : din ist. Telecomunicațiilor / Stela Școla // Telecomunicații. – 1999. – Nr 1/2. – P. 2-3.

1999. **Tarlajanu, Alexandru.** Transformarea semnalelor în rețele de telecomunicații / Alexandru Tarlajanu // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 29-31 : fig.

2000. **Toma, Valeriu.** Imperativul zilei : să ținem cadența în modernizarea Telecomunicațiilor : [Filiala Sorooca a Soc. pe Acțiuni Moldtelecom] / Valeriu Toma // Telecomunicații. – 1999. – Nr 3. – P. 11-12 : fotogr.

655 Industrii grafice. Comerțul cu cărți

2001. **Danu, Eugenia.** “Civitas” – o editură de carte istorică națională / Eugenia Danu, Gheorghe Nicolaev // Cugetul. – 1999. – Nr 1/2. – P. 65-66.

656 Transport. Organizarea și controlul traficului. Poștă

2002. **Caraman, Sergiu.** Opel Frontera : un automobil de teren pentru cumpărătorul mediu / Sergiu Caraman // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 55.

657 Contabilitate. Conturi. Verificări contabile

(Vezi de asemenea Nr 1788, 1793, 1806, 1813)

2003. **Tostogan, P.** Učet i nalogooblaženie operacij svâzannyh s priobreteniem predpriâtiami putevok v doma otdyha i sanatorii / P. Tostogan // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 4-8 : tab.

2004. **Zlatina, N.** Učet likvidacii predpriâtij : konsul'taciâ po buh. učetu i nalogoobloženiû / N. Zlatina // Contabilitate și audit. – 1999. – Nr 9. – P. 13-22 : tab.

66 Chimie industrială. Industrii chimice și înrudite

663/664 Industrie fermentativă. Industrie alimentară

663.9 Stimulente în general

2005. **Coman, Alexandru.** Alexandru Coman : “De calitatea țigaretelor noastre răspundem noi!” :[interviu cu dir. comercial al Combinatului de tutun din Chișinău] / interlocutor Ghenadie Tudoreanu // Profit. – 1999. – Nr 10. – P. 41-42. – Idem și în lb. rusă.

2006. **Poian, Petru.** O instituție al cărei jubileu sărbătorește intenționează să trăiască mult : [interviu cu P. Poian, dir. general al Combinatului de tutun din Chișinău]/ interlocutor Ghenadie Tudoreanu // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 49-50. – Idem și în lb. rusă.

2007. **Tarlev, Vasile.** SA “Bucuria” spre relații de piață fără mari pierderi : [interviu cu dl V. Tarlev, dir. general al “Bucuriei”] / interlocutor Alexandru Burdeinîi // Profit. – 1999. – Nr 10. – P. 33-35. – Idem și în lb. rusă.

666.1/2 Industria sticlei, emailului, glazurii

2008. **Crivoi, Boris.** Glass Container Company tinde a fi lider în regiune : [ind. sticlăriei în Moldova] / Boris Crivoi // Profit. – 1999. – Nr 9. – P. 51-52. – Idem în lb. rusă.

7 ARTA. JOCURI. SPORT

72 Arhitectură

(Vezi Nr 2078)

77 Fotografii. Cinematografie

(Vezi Nr 1779)

78 Muzică

2009. **Zamfir, Gheorghe.** "Originea muzicii este divină" : [dialog cu maestrul Gh. Zamfir] / consemnare : Luminița Dumbrăveanu // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 87-92.

79 Divertismente. Jocuri. Sport

796/799 Educație fizică. Sport

2010. **Robu, Ion.** Un fotbalist de milioane: [Alexandru Curtian, căpitanul selecționatului de fotbal a Rep. Moldova] / Ion Robu // Observator economic. – 1999. – Nr 5. – P. 54.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

ARTISTICĂ

80 Lingvistică

802/809 Limbi individuale

805.90 Limba română

2011. **Bouvier, Jean-Claude.** Renaissances d'une langue romane : la langue d'oc / Jean-Claude Bouvier // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 34-39. – Bibliogr. în note, p. 39.

2012. **Druță, Inga.** Terminologia utilizării telefonului / Inga Druță // Telecomunicații. – 1999. – Nr 1/2. – P. 32.

2013. **Toma, Elena.** Succes indiscutabil : dialog cu dna prof. [de lb. rom.] E. Toma, Univ. Provence // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 63-64.

82 Literatură artistică. Știința literaturii

82.01/09 Teoria literaturii. Critică și istorie literară

(Vezi Nr 2020)

820/89 Literaturi individuale

820 Literatura engleză

2014. **Baker, K. Hadley.** Tuz nesčast'â : [rasskaz] / K. Hadley Baker; per. s. angl. G. Dmitriev // *Zakon i žizn'*. – 1999. – Nr 8. – P. 36-38.

2015. **Wallace, Edgar.** Pohišennaâ kartina : [detektiv] / Edgar Wallace; per. s. angl. A. Patrikeev // *Zakon i žizn'*. – 1999. – Nr 7. – P. 29-32.

840 Literatură franceză

(Vezi de asemenea Nr 2032, 2058-59, 2061)

2015. **Malinaș, Constantin.** Premiul de la Montpellier : [din ist. concursului : cu an. coresp. lui Vasile Alecsandri] / Constantin Malinaș // *Limba Română.* – 1999. – Nr 9. – P. 40-45.

2016. **Marque, Alexandre.** Pagini de mai; Păsările care cântă noaptea. "...Mâine ziu-râulețule mic...": [versuri] / Alexandre Marque; trad. din fr. de Florin și Vasile Romanciuc // *Limba Română.* – 1999. – Nr 9. – P. 74-75.

2017. **Mendez, Tania.** Le revers de la vie! ; La mer : mon ennemi jure; L'importance de mes amies. : [versuri] / Tania Mendez // *Limba Română.* – 1999. – Nr 9. – P. 75-76.

2018. **Mithu, Mircea.** Henri Jacquier în ipostază de traducător : [filolog fr., 1900-1980] / Mircea Mithu // *Limba Română.* – 1999. – Nr 9. – P. 93-97. – Bibliogr. în note, p. 95. – An. : coresp. și bruion lui H. Jacquier.

2019. **Rusu, Valeriu.** Provența în perspectiva celor 3 simboluri M : Maillane, Mistral, Mirèio : [despre baștina poetului provensal Frédéric Mistral] / Valeriu Rusu // *Limba Română.* – 1999. – Nr 9. – P. 29-33 : fotogr. – Bibliogr. : 14 tit.

2020. **Savard, Fèlix-Antoane.** Menaud, omul pădurii : [proză] / Fèlix-Antoane Savard ; trad. de Alexandrina Andronescu ; il. de Alexei Colâbneac // Noi. – 1999. – Nr 9. – P. 13-16.

859.0 Literatură română

2021. **Alecsandri, Vasile.** Cântecul gintei latine = Le cant de la race latine / trad. în fr. de Aug. Clevel ; Lou cant dou latin / trad. în provensală de A. de Gagnaud ; Il canto della razza latina / trad. în it. de Domenico Muti ; Hymnus de la nazion latina / trad. în retorom. de Alphons Tudor // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 46-49.

2022. **Andreiță, Ion.** La solitude du poète : [versuri] / Ion Andreiță // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 69.

2023. **Arghezi, Tudor.** Hoțul : [povestire] / Tudor Arghezi // Alunelul. - 1999. – Nr 9. – P. 4.

2024. **Arghezi, Tudor.** Măria Nichifor = Marie Nichifor : [povestire] / Tudor Arghezi / trad. în fr. de Franck Juin // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 105-108. – Text paral.: lb. rom., fr.

2025. **Bordeianu, Cătălin.** Notre dame, langue roumaine ; Canon a l'etoile D'Eminescu : [versuri] / Cătălin Bordeianu // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 77.

2026. **Eliade, Mircea.** Șantier : roman indirect : [proză] / Mircea Eliade ; il. de Alexei Colâbneac // Noi. – 1999. – Nr 9. – P. 13-16. – Sfârșit. Începutul : Nr 7, 1998.

2027. **Tomozei, Gh.** Învățătoarea : [versuri] / Gh. Tomozei // Foaie matematică. – 1999. – Nr 5. – P. 1.

2028. **Unirea** face puterea : din Abecedarul lui Ion Creangă; des. de Aurel Guțu // Alunelul. - 1999. – Nr 9. – P. 5.

859.0.09 Critică și istorie literară

(Vezi de asemenea Nr 2017)

2029. **Rusu, Valeriu.** Un récit dign d'un lecteur aristocratique, moderne : Maria Nichifor ; par Tudor Arghezi / Valeriu Rusu // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 98-105. – Bibliogr. în note, p. 103-105.

2030. **Vlăduți, Lavinia-Simona.** Iradieri ale influenței franceze asupra poeziei lui Vasile Alecsandri / Lavinia-Simona Vlăduți // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 50-53.

859.0(478) Literatura română din Republica Moldova

2031. **Banul muncit ; Bucătarul și împăratul :** [povești mold.] // “a” MIC”. – 1999. – Nr 9/10. – Supl.

2032. **Bivol, Efim.** Limba neamului: [versuri] / Efim Bivol // “a” MIC” . – 1999. – Nr 7/8. – P. 2 a cop.

2033. **Bucov, Emilian.** Âbloko : [iz sb. “Samye krasivye cvety”] / Emilian Bucov // “a” MIC”. – 1999. – Nr 7/8. – P. 10.

2034. **Chiriac, Mariana.** Pustie senzație de singurătate; “Uite, parcă-am ajuns lângă tine...”; Scrisoare; “Pe lângă eternitate ai trecut...”; Mîit în noi; Dincoace de tine; Ultimul vis; A unei lumi ce nu îi aparții. “Mulțimea dispăruse undeva...” : [versuri] / Mariana Chiriac // Noi. – 1999. – Nr 9. – P. 8/9.

2035. **Ciocanu, Anatol.** Cine vine pe cărare... : [versuri] / Anatol Ciocanu; des. de Mariana Andruhina // Alunelul. - 1999. – Nr 9. – P. 3.

2036. **Druță, Ion.** Fosăilă : [poveste] / Ion Druță // “a” MIC”. – 1999. – Nr 9/10. – Supl.

2037. **Filip, Iulian.** Dans un dictionnaire de relations élémentaires; Dialogue avec la main de maman; La danse des timides : [versuri] / Iulian Filip; trad. de Estelle Variot // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 73.

2038. **Gheorghită, Ion.** Borta vântului; Ciorba de subțioară; Lupul-negustor; Țara mea; Năvodarii; Sare sfoara : [povești și versuri] / Ion Gheorghită // “a” MIC”. – 1999. – Nr 9/10. – Supl.

2039. **Hadârcă, Ion.** Seara de vrajă; Nastratin și frate-său; Doinița : [versuri] / Ion Hadârcă // “a” MIC”. – 1999. – Nr 7/8. – P. 3.

2040. **Hadârcă, Ion.** Tu es festive...; Les années : [versuri] / Ion Hadârcă; trad. de Estelle Variot // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 72.

2041. **Hadârcă, Ion.** Zdravstvuj! ; Sverčok : [stihii] / Ion Hadârcă // “a” MIC”. – 1999. – Nr 7/8. – P. 3.

2042. **Judecata** : [poveste] / des. de Costea Bălan // Alunelul. - 1999. – Nr 9. – P. 10-11.

2043. **Lari, Leonida.** Lumina grăitoare; Cotoiul; O broscuță; Greierul și ursul; Vrăbiuța : [versuri] / Leonida Lari; des. de Aurel Guțu // Alunelul. - 1999. – Nr 10. – P. 8-9.

2044. **Matcovschi, Dumitru.** Cântec de dimineață pentru Martinel; Cântec de înciudat cățelul; O furnică mititică : [versuri] / Dumitru Matcovschi; des. de Ana Evtușenco // Alunelul. - 1999. – Nr 9. – P. 6-7.

2045. **Matcovschi, Dumitru.** Moldova, chipul tău : [versuri] / Dumitru Matcovschi // “a” MIC”. – 1999. – Nr 9/10. – P. 2. – Idem și în lb. rusă.

2046. **Romanciuc, Vasile.** Doină de Marsilia : [versuri] / Vasile Romanciuc // Limba Română. – 1999. – Nr 9. - P. 7.

2047. **Romanciuc, Vasile.** Les andabates; Ne te fâche pas; Contexte; La liberté du mot; Fausse étoile; Les voleurs d’escargots : [versuri] / Vasile Romanciuc; trad. de Estelle Variot // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 70-71.

2048. **Romanciuc, Vasile.** Patria; Eminescu; Poveștile lui Ion Creangă; Cerbul; Ursul-dirijor; Pernuța cu ace : [versuri] / Vasile Romanciuc // “a” MIC”. – 1999. – Nr 9/10. – Supl.

2049. **Roșca, Agnesa.** Dimineața; Cartea; Picurii : [versuri] / Agnesa Roșca; des. de Ana Evtușenco // Alunelul. - 1999. – Nr 10. – P. 5.

2050. **Spinei, Vasile.** “...În noaptea când...”; “...Mută și surdă...”; “...În limpezimi de jurământ...”; “...Dacă am prezice ceasul...”; “...Venii...”; “...Punctul...”; “...Într-un mediu cu vechi dubii...”; “...Sub roata morii...”; “... Pe crucea proaspăt văruiată...”; “... Bucură-te...”; “...Amorul-dorul...”; “...Mă iartă, Mona Liza...”; “...gelozie retractară...”; “... dacă cerul...”; “... fără tine...” : [versuri] / Vasile Spinei; il. de Violeta Zabolică // Noi. – 1999. – Nr 10. – P. 8-9.

2051. **Vangheli, Spiridon.** Teodor; Pușcăria : din cartea “Tatăl lui Guguță când era mic” / Spiridon Vangheli; il. de Ion Moraru // Noi. – 1999. – Nr 9. – P. 21-23.

2052. **Vangheli, Spiridon.** Vasile a vrăbioaicei; Fusta lui Vasile : din carte “Tatăl lui Guguță când era mic” / Spiridon Vangheli; il. de Ion Moraru // Noi. – 1999. – Nr 9. – P. 21-23.

2053. **Vieru, Grigore.** L’image de maman; Dans ta langue; Le ciel tout entier; Abécédair; Avec la vie, avec la nostalgie : [versuri] / Grigore Vieru; trad. în fr. de Gaelle Robert, Estelle Variot // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 67-68.

2054. **Vieru, Grigore.** Piscicul la școală : [versuri] / Grigore Vieru; des. de Marina Andruhina // Alunelul. - 1999. – Nr 9. – P. 3.

2055. **Vieru, Grigore.** Rodnaâ reč : [versuri] / Grigore Vieru // “a” MIC”. – 1999. – Nr 7/8. – P. 2 a cop.

859.0(478).09 Critica și istoria literară din Republica Moldova

2056. **Există** șansa comunicării depline : masă rotundă la Paris : [cu ocazia “Săptămânii poeziei române din Republica Moldova” și a prez. antologiei bilingve “Ecouri poetice din Basarabia”] / material prez. de Iulian Filip // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 83-86. – Participanții : Mihai Cimpoi, Ion Hadârcă, Constantin Ciobanu, Ana Bantoș, Iulian Filip, Marcel Butnaru, Alexandru Bantoș.

2057. **Poezia**, simbol al fraternității și al demnității : aspecte de la întâlnirea ce avut loc la Centrul Cultural Român din Paris [cu ocazia “Săptămânii poeziei române din Republica Moldova”, mai 1999] // Limba Română. – 1999. – Nr 2. – P. 23-25. – Participanții : Valeriu Rusu, Mihai Cimpoi, Grigore Vieru.

2058. **Stici, Ion**. Ca spicul plin e cartea sa : [semicentenarul poetului Ion Hadârcă] / Ion Stici // Moldova și lumea. – 1999. – Nr 9/10. – P. 16-17.

2059. **Uniți** sub cerul Provenienței : masă rotundă în curtea Univ. Provence (Franța) [cu ocazia “Săptămânii poeziei române din Republica Moldova”] / material prez. de Iulian Filip // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 54-58. – Participanții : Valeriu Rusu, Iulian Filip, Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Ana Bantoș.

882 Literatură rusă

2060. **Lermontov, Mihail**. Rusalka : [stihii] / Mihail Lermontov // “a” MIC”. – 1999. – Nr 9/10. – P. 10.

896 Literaturi în limbi africane

2061. **Găina** și gândacul de bucătărie : [poveste congoleză] / în rom. de Vitalie Filip; des. de Emil Cojocaru // Alunelul. - 1999. – Nr 10. – P. 4.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

929 Biografii

Diamandi, Sterie. Constantin Stere. – Vezi Nr 2070

Găină, A. O soartă zbuciumată – misterul lui Nicolae Donici. – Vezi Nr 1897

Juc, Victor. Viața și opera lui Vasile Lașcu. – Vezi Nr 1773

2062. **Rusu, Valeriu**. Crâmpoie dintr-o viață zbuciumată... : (memorii) / Valeriu Rusu // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 13-17. – An.: Scrisoare tatei : p. 14-16

Singur, Gheorghe. Economistul Ion Ustian. – Vezi Nr 1777

Ursachi, Mihai. O soartă de Arcaș. – Vezi Nr 2079

929.5/9 Genealogie. Heraldică. Drapele

2063. **Andrieș-Tabac, Silviu.** Din istoria heraldicii sorocene : [despre stemele orașului Soroca] / Silviu Andrieș-Tabac // Cugetul. – 1999. – Nr 3. – P. 27-32 : fig. – Bibliogr. în note, p. 32.

93/99 Istorie

94(478) Istoria Republicii Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1863, 2065)

Balmuș, Pavel. Carte în limba franceză cu un capitol despre noi : [“Rusia și popoarele alogene” de M. Inorodetz, 1918 : cu publ. cap. “Românii din Basarabia”, p. 176-186] / Pavel Balmuș // Limba Română. – 1999. – Nr 9. – P. 112-118.

2064. **Bîtcă, Veronica.** Ortodoxism și spiritualitate românească în Basarabia interbelică / Veronica Bîtcă // Cugetul. – 1999. – Nr 1/2. – P. 16-20. – Bibliogr.: [13 tit.]

2065. **Bușcăneanu, Viorel.** Din istoria târgului Orhei / Viorel Bușcăneanu // Cugetul. – 1999. – Nr 1/2. – P. 6-15. – Bibliogr. în note, p. 14-15.

2066. **Ciobanu, Tudor.** Credință, apa, pâine : (din istoria satelor comunei Vasilcău) / Tudor Ciobanu // Cugetul. – 1999. – Nr 3. – P. 33-39 : fig. - Bibliogr. în note, p. 39.

2067. **Diamandi, Sterie.** Constantin Stere : [art. republ. după S. Diamandi “Galeria oamenilor politici”, București, Ed. Gesa, 1991, p. 196-209] / Sterie Diamandi // Cugetul. – 1999. – Nr 3. – P. 40-44.

2068. **Eremia, Anatol.** Soroca. Cronică documentară (1499-1999) / Anatol Eremia // Cugetul. – 1999. – Nr 3. – P. 7-13. – Bibliogr. în note, p. 13.

2069. **Eșanu, Andrei.** Instituții administrative ale cetății și ținutului Soroca (sec. XV-XVIII) / Andrei Eșanu, Valentina Eșanu // Cugetul. – 1999. – Nr 3. – P. 14-22.

2070. **În 1918** sorocenii au fost printre primii : moțiunea Adunării generale a Zemstvei județului Soroca din 13 martie 1918 // Cugetul. – 1999. – Nr 3. – P. 45-46 : fotogr.

2071. **Moraru, Anton.** Orașul Soroca în perioada iunie 1940 – iulie 1941 / Anton Moraru // Cugetul. – 1999. – Nr 3. – P. 51-55 : tab

2072. **Moraru, Anton.** Re-instaurarea și consolidarea regimului comunist în R.S.S. Moldovenească. Evoluția vieții politice (1944-1956) / Anton Moraru, Ion Negrei // Cugetul. – 1999. – Nr 1/2. – P. 32-39 : fotogr.

2073. **Stere, Constantin.** Cuvântările lui Constantin Stere în ședința Sfatului Țării din 27 martie 1918 // Cugetul. – 1999. – Nr 3. – P. 5-6. – Cuprins : Adresarea lui C. Stare, în rusește, către deputații grupurilor minoritare; Adresarea lui C. Stere către toți deputații.

2074. **Șișcanu, Elena.** Începutul sovietizării Basarabiei (iun. 1940 – iun 1941) / Elena Șișcanu, Ion Șișcanu // Cugetul. – 1999. – Nr 1/2. – P. 21-31.

2075. **Șlapac, Mariana.** Castel del Monte precursorul arhitectural al cetății Soroca / Mariana Șlapac // Cugetul. – 1999. – Nr 3. – p. 23-26 : fig. – Bibliogr. în note, p. 26.

2076. **Ursachi, Mihai.** O soartă de Arcaș : (amintiri) [despre Org. Naț. din Basarabia Arcașii lui Ștefan] / Mihai Ursachi // Cugetul. – 1999. – Nr 3. – P. 56-62 : fotogr.

94(498) Istoria României

(Vezi Nr 2070)

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-99

A

Abukhadra, Ali 1898
Achiri, I. 1869
Aldea, H. 1973
Alecsandri, Vasile (2017, 2032); 2023
Alixandri, Vasile 2024
Andrieș, Lucia 50
Andrieș-Tabac, Silviu 2065
Andriuță, Ion 2024
Andronescu, Alexandrina 2022
Andruhina, Mariana 2037, 2056
Apostolov, Irina 1930
Arbore-Sorete, R. 1964
Arghezi, Tudor 2025-26, (2031)

B

Babii, Vladimir 1774
Babin, A. 1930
Babiuc, C. 1942
Baciu, I. 1953
Baker, K. Hadley 2015
Balan, Costea 2044
Balan, Oleg 1831
Balmuș, Pavel 2066
Balmuș, Victor 1844
Baltag, R. 1962, 1970
Banea, H. 1872
Bantoș, Alexandru 2058
Bantoș, Ana 2058, 2061
Bantuș, Anatol 1837
Bazarov, Eduard 1766
Bejan, Octavian 1825
Bețișor, V. 1933-34, 1938, 1961
Bețiu, M. 1919
Beveratos, Gherasimos I. 1781
Bigovschi, V. 1961
Bivol, Efim 2034

Bivol, G. 1930
Bîtcă, Veronica 2067
Bodiul, T. 1854
Bologan, N. 1901
Bordeianu, Cătălin 2027
Botnaru, Gheorghe 1831
Botnaru, V. 1902
Bouvier, Jean-Claude 2012
Bucov, Emilian 2035
Bucșa, V. 1855, 1858, 1860
Bulicanu, Petru 1993
Bunescu, Nichita 1818
Bunescu, V. 1903
Burdeini, Alexandru 1781, 2008
Busuioc, Leonid 1896
Bușcăneanu, Viorel 2068
Butnaru, Marcel 2058

C

Calenic, N. 1854
Calenici, O. 1904, 1935, 1945
Caproș, N. 1938
Caraman, Sergiu 2003
Casain, M. 1968
Catânsus, T. 1874
Cazacu, P. 1905
Cepoi, V. 1936
Cernat, V. 1906
Cernevski, P. 1856
Chelea, Iu. 1953
Chetaru, Eric 1995
Chiaburu, Lealea 1937
Chicu, Valeriu 1907
Chiriac, Mariana 2036
Chiriac, Vera 1908
Chirica, C. 1900
Chitroca, Vasile 1778
Chițan, Valeriu 1782
Ciachinșciuc, V. 1932
Cimpoi, Mihai 2058-59, 2061
Cimpoieș, V. 1885

Cinic, B. 1886, 1893
Ciobanu, Ana 1993
Ciobanu, Constantin 2058
Ciobanu, Tudor 2069
Ciocanu, Anatol 2037
Ciubotaru, A. 1924
Ciumac, Anatolie 1766
Clevel, Aug. 2023
Cobîșnean, Vasile 1838
Cojocaru, Emil 2063
Colâbneac, Alexei 2022, 2028
Coman, Alexandru 2006
Constantinov, Vasile 1843
Corcimar, I. 1909
Costachi, Gh. 1839
Costin, S. 1945
Coșnicean, Ion 1783
Cotelea, M. 1870
Covali, V. 1939
Creangă, Ion 2030
Cristea, Nicolae 1766-67
Crivoi, Boris 2009
Croitoru, G. 1961
Curtian, Alexandru (2011)

D

Dan, Virgiliu 1782
Danilov, A. B. 1965
Danilov, Angela 1986
Danu, Eugenia 2002
Diamandi, Sterie 2070
Dicusar, A. 1911
Didilică, Vlad 1994
Dmitriev, G. 2015
Donici, Nicolae 1897
Doroș, O. 1866
Doru, Lilian 1819
Druță, Ion 2038
Druță, Inga 2013
Duca, S. 1899
Dumbrăveanu, Luminița 2011

- E*
- Eftodi, Alexandru 1780, 1787
 Eftodiev, E. 1963
 Eliade, Mircea 2028
 Enache, Elena 1966
 Eremia, Anatol 2071
 Eșanu, Andrei 2072
 Eșanu, Valentina 2072
 Evtuşenco, Ana 2046, 2051
- F*
- Filip, Iulian 2039, 2058, 2061
 Filip, Victor 1816
 Filip, Vitalie 2063
 Florea, V. 1847
 Frunze, N. 1912
- G*
- Gârla, Lilia 1848
 Gagnaud, A. de 2023
 Gavriiliuc, A. 1902
 Gavriiliuc, M. 1913, 1967-68, 1980
 Gavriiliuc, Rodica 1968
 Găină, A. 1897
 Gheorghită, Ion 2040
 Ghereg, V. 1940
 Gherega, Șt. 1882
 Gherman, D. 1969-70
 Ghibu, Onisifor 1867
 Gladchi, Gheorghe 1849
 Golovatiuc, Vladimir 1785
 Gonciar, V. 1987
 Gornea, F. 1959
 Grati, I. 1878
 Grecu, Galina 1791
 Grejdeanu, T. 1914
 Gribincea, Lilia 1832
 Groppa, Liliana 1932, 1941, 1945
 Groppa, S. 1971-72
 Guceac, Ion 1833, 1863
 Guranda, Irina 1944
 Gurițanu, V. 1839, 1845, 1864-65
- Guțu, Aurel 20301, 2045
 Guțu, Ion 1786, 1823
 Guțu, V. 1871, 1873, 1876
- H*
- Hadârcă, Ion 2041-43, 2058, (2060)
 Hadjiu, Svetlana 1974
 Hail, Maruan Abdul 1827
 Halipli, Silvia 1915
 Hâncu, Mihai 1780
 Hangan, C. 1905
 Harcenco, Boris 1776
 Hudolei, Iurie 1992
- I*
- Iancu, C. 1899
 Il'inski, P. 1858-61
 Ilciuc, I. 1974-75
 Inorodetz, M. (2066)
 Istratii, L. 1788
 Iuga, Mircea 1840
 Iuhtimovschi, Liliana 1972
 Iuri-Apostol, Elena 1916
 Ivanov, Nicolae 1766
 Ivanovici, N. 1964, 1973, 1982
 Ivașcenko, Anatol 1789
- J*
- Jacquier, Henri (2020)
 Juc, Victor 1773
 Juc, Victoria 1942
 Juin, Franck 2026
- K*
- Kapșa, Tudor 1862
 Khadra, Ali Abu 1917
 Kovalenko, V. 1943
- L*
- Lapp, Elena 1768
 Lari, Leonida 2045
 Larionov, V. 1879
 Lașcu, Vasile (1773)
 Lazar, Doina Emanuela 1976
- Lazareva, Ecaterina 1790
 Leahova, Olga 1989
 Lebedev, V. 1846
 Lermontov, Mihail 2062
 Lisnic, V. 1969
 Livșit, E. 1930
 Lozan, O. 1918
 Lungu, N. 1874
 Lupan, M. 1939
- M*
- Maimescu, Victor 1817, 1826
 Malinaș, Constantin 2017
 Manole, Elena 1977
 Manoli, Mihai 1811
 Marchitan, Ștefan 1880
 Marcovski, Grigori 1779
 Marin, I. 1959
 Marque, Alexandre 2018
 Martîncic, Evghenii 1841
 Matcovschi, Dumitru 2046-47
 Mazur, Minodora 1944
 Meleşinski, G. 1861
 Melnic, Pavel 1779
 Mendez, Tania 2019
 Mithu, Mircea 2020
 Mistral, Frédéric (2021)
 Mîrzacovschi, Oxana 1791-92
 Mocanu, I. 1875
 Mocreac, V. 1827
 Moldovan, M. 1988
 Moldovanu, I. 1978
 Moldoveanu, A. 1881
 Moraru, Anton 2074-75
 Moraru, Ion 2053-54
 Moraru, N. 1920
 Morăraș, Mihai 1769, 1996
 Moroșan, Anatolie 1868
 Moscalu, V. 1924
 Moșneaga, L. 1971
 Moșneaga, Marigula 1946-47
 Muraviov, Iu. 1931
 Musteață, Radu 1780

Muti, Domenico 2023
Mușet, Gh. 1919

N

Nasonov, E. 1948-49
Nasonova, Valentina 1950
Nașco, Alexandru 1998
Nedelciuc, B. 1919
Nederița, A. 1788
Negrei, Ion 2075
Nichifor, Maria (2031)
Nicolaev, Gheorghe 2002
Nicolau, Gh. 1951
Nipomici, Ghenadie 1828
Nistreanu, Vitalie 1770
Novickij, Mark 1834

O

Odobescu, Asea 1989
Odobescu, Stela 1979
Ojog, S. 1938
Osoianu, Tudor 1842

P

Palega, Vitalie 1857
Palii, Ina 1952
Pancenco, I. 1882
Parii, R. 1932
Pascari-Negrescu, Ala 1953
Pascaru, V. 1959
Patrikeev, A. 2016
Pădurau, Ion 1829
Petrencu, Anatol 1883
Poeată, I. 1982
Poian, Petru 2007
Popovici, M. 1945
Popovici, Tudor 1850
Popovschi, Faina 1921-22
Popușoi, Victor 1804
Puia, I. C. 1899
Pulbere, O. 1938
Punga, V. 1923

R

Radu, Corneliu 1824
Raicev, P. 1889
Raischi, T. 1885, 1890

Raischi, V. 1888, 1891
Reniță, Valeriu 1775
Robert, Gaelle 2055
Robu, Ion 61
Romanciuc, Florin 2018
Romanciuc, Vasile 2018,
2048-50
Roșca, Agnesa 2051
Roșca, Valeriu 1998
Rotaru, Sergiu 1808
Rusnac, Corneliu 1991
Rusu, A. 1925
Rusu, M. 1964, 1981-82
Rusu, Maria 1954
Rusu, Valeriu 2021, 2031,
2059, 2061, 2064

S

Samusi, Angela 1809
Savard, Fèlix-Antoane 2022
Savițchi, Julieta 1851
Sâli, Jan 1926
Scorpan, A. 1900
Scorțenschi, Lilia 1820
Serbușcă, Carolina 1971
Sidorenco, Veaceslav 1771-
72
Singur, Gheorghe 1777
Siric, Ala 1983
Smeșnaia, Tatiana 1810-11,
1821, 1927
Socolov, Rodica 1779
Sofroni, Larisa 1955
Solovei, Oxana 1785
Spinei, Vasile 2052
Starițina, Ludmila 1812
Starțun, V. 1959
Stere, Constantin (2070),
2076
Stici, Ion 1907, 2060
Stratu, Dorina 1822
Stratulat, Boris 1776-77
Strelțov, I. 1981
Sturzu, Ion 1813
Suceveanu, Vasile 1872,
1894
Șučkina, Elena 1835

Șatamailo, Sandu 1814
Școla, Stela 1999
Șișcanu, Elena 2077
Șișcanu, Ion 2077
Șlapac, Mariana 2078
Șmugurov, Valentina 1928
Ștepa, S. 1956
Știrbul, Ana 1944
Șuteanu, Ștefan 1957

T

Tanas, Alexandru 1804
Tarlajanu, Alexandru 2000
Tarlev, Vasile 2008
Tatar, G. 1830
Tertyșnik, V. M. 1852
Teleucă, Marcel 1791
Timirgaz, V. 1984
Todiraș, M. 1958
Tofanică, E. 1963, 1980
Toma, Elena 2014
Toma, Valeriu 2001
Tomozei, Gh. 2029
Torghian, Jozsef 1992
Tostogan, P. 2004
Triboi, Grigore 1990
Tudoreanu, Ghenadie 2006-
07
Tudor, Alphons 2023
Turliuc, Dana 1973
Țaran, Valentin 1843
Țâbârnă, I. 1960
Țopa, Viorel 1780
Țurcanu, Gh. 1884, 1892
Țurcanu, V. 1929

U

Ungureanu, V. 1895
Urecheanu, Serafim 1866
Ursachi, Mihai 2079
Usafii, A. 1900
Ustian, Ion 33, 68
Ușacova, M. 1931

V

Vaneeva, N. 1931
Vangheli, Spiridon 2053-54

Variot, Estelle 2039,2042,
2049, 2055
Vasilache, Gr. 1875
Vieru, Grigore 2055-57,
2059, 2061
Vizitei, Eugen 1836
Vîrlan, E. 1924
Vlăduți, Gavinia-Simona
2032

Volnițchi, Igor 1774

W

Wallace, Edgar 2016

Z

Zabulică, Violeta 2052

Zagriadski, Veaceslav 1783

Zamfir, Gheorghe 2010

Zapuhlîh, G. 1963, 1980

Zgîrcu, L. 1939

Zlatina, N. 2005

Zota, E. 1985

**Lista revistelor, ale căror articole și culegerilor tematice continue,
sunt descrise în "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-99**

1. Alunelul, Nr 9, 10
2. "a" MIC" (în lb. rom. și rusă)
Nr 7/8, 9/10
3. Contabilitate și audit, Nr 9
4. Cugetul, Nr 1/2, 3
5. Curier medical, Nr 1/3, 4/6,
7/9
6. Foaie matematică, Nr 5
7. Legea și viața, Nr 7, 8, 9
8. Limba română, Nr 9
9. Moldova și lumea, Nr 9/10
10. Noi, Nr 9
11. Observator economic, Nr 5
12. Profit (în lb. rom. și rusă), Nr
9, 10
13. Telecomunicații, Nr 1/2, 3
14. Zakon i žizn', Nr 7, 8, 9

NOIEMBRIE

1999
NR 11
(4693-5112)

NOVEMBER

0 GENERALITĂȚI

00 Bazele generale ale științei și culturii

001 Știință și cunoaștere în general

4693. **Melnic, Boris.** "Fiecare om e un univers" : la chestionarul PROUST răspunde acad. B. Melnic / rubr. susținută de Silvia Fulga // Moldova suverană. – 1999. – 25 noiemb.

4694. **Melnic, Boris.** Știința la frontiera dintre milenii / Boris Melnic // Moldova suverană. – 1999. – 16 noiemb.

4695. **Popușoi, Ion.** Ne lăsăm conduși de persoane, eufemistic vorbind, absente în procesul de consolidare a statului : [rolul și necesitățile șt. în Rep. Moldova] / Ion Popușoi // Săptămîna. – 1999. – 5 noiemb. – P. 16-18.

004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

4696. **Gajdarži, Igor'.** Zamančivoje virtual'noe predloženie : [interv'û s nač. otd. bankov. kart i tehnologij "Viktoriabank" I. Gajdarži] / zapisala Svetlana Šalberova // Mold. vedomosti. – 1999. – 27 noâb. – P. 2.

008 Civilizație. Cultură. Progres

(Vezi de asemenea Nr 4775)

4697. **Filip, Iulian.** Esli možeš' delo sdelat', greh pritvorât'sâ čto ne možeš' : beseda s nač. Departamenta Kul'tury mun. Chișinău, poètom Iu. Filipom / zapisal Ion Grosu // Capitala = Stolica. – 1999. – 13 noâb. – P. 8.

4698. **Filip, Iulian.** Înfrățirile provoacă ironie. Și-i păcat ... : dialog cu poetul Iu. Filip, șeful Dep. Cultură, mun. Chișinău / a dialogat: Victor Nichituș // Capitala. – 1999. – 20 noiemb. – P. 8.

4699. **Marina, Lucian.** Să ne cunoaștem mai bine unii pe alții... : interviu cu L. Marina, preș. Soc. de Lb. Rom. (SRL) din Voievodina [Serbia] / a consemnat Marcela Gafton // Țara. – 1999. – 9 noiemb.

009 Științe umanistice în general

(Vezi Nr 5004)

01 Bibliografie

(Vezi de asemenea Nr 4953)

4700. **Păsat, Dumitru.** Aproape totul despre Eminescu : [pe marginea bibliogr. "Eminescu", alcăt. Elena Coțescu, Aurelia Ionel (Ch., "Litera", 1999)] / Dumitru Păsat // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiemb. – P. 4.

4701. **Păsat, Dumitru.** Continuitate în activitatea bibliografică a dlui profesor Ion Madan / Dumitru Păsat // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 7.

02 Biblioteconomie. Biblioteci

4702. **Ișaeș, Maria.** Cartea rusă în bibliotecile din Basarabia interbelică / Maria Ișaeș // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 6.

4703. **"La "Târgu-Mureș" se vine ca acasă" :** [Zilele Bibl. publice "Târgu-Mureș" din sectorul Râșcani, mun. Chișinău] / p. realizată de Nadina Gheorghiu // Capitala. – 1999. – 6 noiemb. – P. 9.

4704. **Partole, Claudia.** Cuvânt dăruit prin lumina divină : [impresii pe marginea Salonului Naț. de Carte Rom., ed. VIII – Iași] / Claudia Partole // Lit. și arta. – 1999. – 11 noiemb. – P. 3.

050 Periodice și seriale

4705. **Șpac, Ion.** Literatura română într-o revistă pedagogică bălțeană: ["Asoc. învățătorilor din orașul și județul Bălți", ed. între

anii 1928 – 1939] / Ion Șpac // Lit. și arta. – 1999. – 11 noiemb. – P. 5.

069 Muzeu

4706. **Revuckij, V.** Nacional'nomu hudožestvennomu muzeu Moldovy – 60 let / V. Revuckij // Capitala = Stolica. – 1999. – 27 noâb. – P. 9.

4707. **Sărănuță, Silvia.** Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală la 110 ani / Silvia Sărănuță // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiemb. – P. 7.

070 Ziare. Presă. Jurnalism

4708. **Forumul** presei române de pretutindeni : București – Sinaia, 19-24 oct. 1999 : [interviuri] / p. realizată de Rodica Mahu // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 12 noiemb. – P. 8. – Cuprins: “La generația a treia de emigranți interesul pentru țara de origine se pierde tot mai mult”: [interviu cu Mircea Todoran, reprezentant al Comunității românilor din Rhin-Main, Germania]; “Azi puteam să fiu Emil Ivanovici” : (fragm. din discuția purtată de preș. României, Emil Constantinescu, cu participanții la primul Forum al presei rom. de pretutindeni); “În Voievodina, știm să trăim în înțelegere și respect” : [interviu cu Mărioara Stoianovici, dir. Casei de presă și edit. în lb. rom. din Serbia]; “Noi, românii din fruntarii, nu ne-am autoexilat” : [interviu cu Ștefan Broască, red.-șef al ziarului “Plai românesc”, Cernăuți, Ucraina]; “Numai la Melburn se susține româna la bacalaureat”: [interviu cu Augustin Luchian, dir. postului de televiziune și al șc. de lb. rom. din Melburn, Australia]; “În Timoc, nu avem nici școli, nici biserici în limba noastră” : [interviu cu Petru Iancovici-Timoceanu, red.-șef al rev. “Curcubeul timocean”, Iugoslavia]; Alimentarea comunităților românești cu cele necesare ar trebui să devină o politică de stat : interviu cu Ion Caramitru, ministrul rom. al Culturii.

4709. **Malahova, Lûbov'.** Gazeta “Vedomosti Kišinevskoj gorodskoj Dumy” (1899-1916 gg.) v kollekcii Nacional'nogo muzeâ istorii Moldovy / Lûbov' Malahova // Capitala = Stolica. – 1999. – 27 noâb. – P. 8.

Andrei Constantin, redactor-șef al cotidianului "Moldova suverană" la 60 ani de la naștere

4710. **Andon, Viktor.** Cu dragoste de oameni // Moldova suverană. – 1999. – 27 noiemb. – P. 3.

4711. **Andon, Victor.** Professional : [tvorč. portret žurnalista, gl. red. gazety “Moldova suverană” Constantina Andrei] / Viktor Andon // Nezavisimâ Moldova. – 1999. – 26 noâb. – P. 7.

4712. **Andrei, Constantin.** Con de lumină : dialog cu C. Andrei, red.-șef al cotid. “Moldova Suverană” / consemnare : Ion Stici // Moldova suverană. – 1999. – 27 noiemb. – P. 3.

4713. **Ciocoi, Gheorghe.** Ce nu poate uita un redactor? // Moldova suverană. – 1999. – 27 noiemb. – P. 3.

4714. **Teleucă, Victor.** : Ninge, plouă, drumul nu stă // Moldova suverană. – 1999. – 27 noiemb. – P. 3.

09 Manuscrise. Bibliofilie

(Vezi Nr 4710)

1 ȘTIINȚE FILOZOFICE

1/14 Filozofie

4715. **Boia, Lucian.** A patra putere mondială : [România în contextul civilizației europene] / Lucian Boia // Săptămîna. – 1999. – 12 noiemb. – P. 3.

159.9 Psihologie

4716. **Hadârcă, Natalia.** O persoană care nu poate fi fotografiată : [Victor Prepeleț, para-psiholog, maestru în medicina ne-tradițională] / Natalia Hadârcă // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 12 noiemb. – P. 8.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

(Vezi de asemenea Nr 5108)

4717. **Aleksij (patriarh Moskovskij i vseâ Rusi).** “V XXI veke bez narkotikov” : privetstvie Patriarha Moskov. i vseâ Rusi Aleksîâ Vsemir. kongressu antinarkot. sil, 25 iûnâ 1999 g. // Zvonnica Moldovy. – 1999. – 30 noâb.

4718. **Bartolomeu I (patriarhul Constantinopolului).** Biserica Ortodoxă și Europa contemporană : adresare rostită la 27 oct. 1999 în sala Rotondă a Palatului Patriarhal / Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 26 noiemb. – P. 7.

4719. **Buburuz, Petru (parohul Bisericilor “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și “Sfântul Nicolae”).** Cuviosul Paisie – un mare cărturar și duhovnic al neamului / Petru Buburuz, parohul Bisericilor “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și “Sfântul Nicolae” // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 26 noiemb. – P. 7.

4720. **Cerba, Veaceslav.** Răspândirea creștinismului în Europa : pag. din ist. bisericească universală / Veaceslav Cerba // Clopotnița Moldovei. – 1999. – 30 noiemb. – Va urma.

4721. **Chiricuță, Toma (protoiereu).** Neputința omului de a se mântui el singur. Făgăduința unui Mântuitor. Pregătirea neamului omenesc : lecția a X-a / Toma Chiricuță // Clopotnița Moldovei. – 1999. – 30 noiemb.

4722. **Cleopa.** Despre ultimii ani ai lumii : [din cartea “Ne vorbește Părintele Cleopa”, vol. 7, Ed. Episcopiei Romanului, 1998] // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 5 noiemb. – P. 7.

4723. **Iamandi, Alexandru (protoiereu).** Un Episcop Mucenic la Catedrala Episcopală a Chișinăului : (Sfântul Noul-mucenic Serafim (Ciciagov) 1856 – 1937) : [în memoriam] // Clopotnița Moldovei. – 1999. – 30 noiemb.

4724. **Lisnic, Ioan.** Despre ierarhia îngerilor / Ioan Lisnic // Clopotnița Moldovei. – 1999. – 30 noiemb.

4725. **Mărgineanu, Valeriu (protoiereu).** Biserica în timpul împăratului Constantin cel Mare : libertatea creștinismului prin Edictul de la Milan (313) / Valeriu Mărgineanu // Clopotnița Moldovei. – 1999. – 30 noiemb. – Va urma.

4726. **Motruk, Grigori (protoierej)**. Značenje pravoslavnoj ikony v žizni Cerkvi / Grigori Motruk // Zvonnica Moldovy. – 1999. – 30 noâb.

4727. **Papuc, Sergiu**. Icoana, o lumină a schimbării la față a credinciosului / Sergiu Papuc // Clopotnița Moldovei. – 1999. – 30 noiemb. – Va urma.

4728. **Švedov, Oleg**. Imeût li pravoslavnye social'nuû doktrinu? / Oleg Švedov // Zvonnica Moldovy. – 1999. – 30 noâb.

4729. **Vornicescu, Nestor (arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei)**. Patristica la noi : [lit. patristică – parte integrantă a învățaturii Bisericii Ortodoxe] / Nestor Vornicescu (Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei) // Glasul națiunii. – 1999. – 10 noiemb. – P. 12-13; 17 noiemb. – P. 10-11.

23/28 Religie creștină

4730. **Pavel (Borșevskij)**. “Duša ego vo blagih vodvoritsâ” : [pamâti protoiereâ Vasiliâ (Petrache)] / Pavel, svâșennik // Mold. vedomosti. – 1999. – 10 noâb. – P. 5.

3 ȘTIINȚE SOCIALE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

311 Statistică

(Vezi Nr 4834)

314 Demografie. Migrarea popoarelor

(Vezi Nr 5105)

316 Sociologie

(Vezi de asemenea Nr 4834)

4731. **Ploșniță, Elena**. Ovidiu Bădină : [sociolog, prof. univ. rom. (1932 – 1999)] / Elena Ploșniță, Ion Dron // Capitala. – 1999. – 20 noiemb. – P. 9.

32 Politică

32.001 Politologie

4732. **Serebrian, Oleg.** Calica Europei : Basarabia văzută din Germania / Oleg Serebrian // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 19 noiemb. – P. 2.

4733. **Țurcanu, Andrei.** Sabatul, sau Noaptea vrăjitoarelor politicii moldovenești / Andrei Țurcanu // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 26 noiemb. – P. 4. – Va urma.

321 Forme de organizare politică

4734. **Âmpol'skij , Mihail.** Plody prosvešeniâ : [krizis demokratii v Rossii i mirovoj krizis parlamentarizma : razmyšleniâ prof. un-ta New York, kul'turologa] / Mihail Âmpol'skij // Mold. vedomosti. – 1999. – 13 noâb. – P. 4.

323/324 Politica internă

4735. **Bârsan, Victor.** “Principala idee la care trimite ziua de 1 decembrie este cea a unității naționale” : interviu cu Excelența sa, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Rep. Moldova / a intervievat Matei Nicolaev // Capitala. – 1999. – 27 noiemb. – P. 3; Capitala = Stolica. – 1999. – 27 noâb. – P. 2.

4736. **Boia, Lucian.** “Ceilalți” despre români / Lucian Boia // Săptămîna. – 1999. – 19 noiemb. – P.3.

4737. **Boia, Lucian.** Competiția drepturilor : națiuni, frontiere, minorități / Lucian Boia // Săptămîna. – 1999. – 5 noiemb. – P. 3.

4738. **Boia, Lucian.** Constituirea panteonului național : [figuri simbolice ale dimensiunii naț.] / Lucian Boia // Săptămîna. – 1999. – 26 noiemb. – P. 3.

4739. **Ciocanu, Anatol.** Marea piatră de încercare: [cine va câștiga președinția în 2000 în România; cine va reuși la maratonul electoral] / Anatol Ciocanu // Glasul națiunii. – 1999. – 10 noiemb. – P. 4 – 5.

4740. **Dulgheru, Valeriu.** Din nou despre Reunire : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. și arta. – 1999. – 11 noiemb. – P.2.

4741. **Migranian, Andranik.** Sergiu Dorenko ca oglindă a politicii contemporane în Rusia elținistă / Andranik Migranian // Săptămîna. – 1999. – 5 noiemb. – P. 8.

4742. **Putin, Vladimir.** Rossiâ i Čečnâ : iz interv'û s prem'er-ministrom Ros. Federacii V. Putinym / RIA "Novosti" dlâ "NM" // Nezavisimâ Moldova. – 1999. – 11 noâb.

4743. **Schneider, Peter.** Berlin. Istoria nu se anulează odată cu nivelarea solului: [re-unificarea Germaniei] / Peter Schneider // Săptămîna. – 1999. – 12 noiemb. – P. 10.

4744. **Stici, Ion.** O întâlnire de suflet : [simpoz.: "Identitatea culturală a tuturor românilor"; ed. a VIII-a, Timișoara] / Ion Stici // Moldova suverană. – 1999. – 13 noiemb. – P. 3.

4745. **Susai, Ștefan.** O Moscovă în ultima lună de toamnă : [situația românilor din Moscova] / Ștefan Susai // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 19 noiemb. – P. 4.

4746. **Va** exista un neam, indiferent în cât de multe țări : [românii și conceptul de națiune] // Făclia. – 1999. – 27 noiemb. – P. 6.

323/324(478) Politică internă a Republicii Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4779)

4747. **Alianța pentru Democrație și Reforme.** Declarația ADR în legătură cu acțiunile distructive ale coaliției Lucinschi – Voronin – Roșca: [privind demiterea Guvernului Sturza; 8 noiemb. 1999, Chișinău] // Luceafărul. – 1999. – 12 noiemb. – P. 5; Dialog. – 1999. – 12 noiemb. – P. 12.

4748. **Andronic, Nicolae.** Nicolae Andronic : La muncă grea am fost prezent, la demagogie – lipsă : N. Andronic [ex-viceprim-ministru] în dialog cu membrii org. de tineret CDM-XXI / consemnare: Victoria Paladi // Luceafărul. – 1999. – 5 noiemb. – P. 5.

4749. **Andronic, Nicolae.** Nicolae Andronic : “Žal’, čto Bobuřac ostanetsâ bez raboty” : interv’û agentstva BASA-press s b. perv. vice-prem’erom pravitel’sstva // Mold. vedomosti. – 1999. – 17 noâb. – P. 1.

4750. **Bogatu, Petru.** O înfrângere politică ce s-ar putea constitui într-o victorie morală : [schimbarea formei de guvernare în Rep. Moldova] / Petru Bogatu // Țara. – 1999. – 5 noiemb.

4751. **Cibotaru, Mihail Gh.** Făclie plăpândă la icoana suferințelor : [aspecte soc.-pol.] / Mihail Gh. Cibotaru // Luceafărul. – 1999. – 12 noiemb. – P. 11.

4752. **Ciobanu, Vitalie.** O răsturnare ciudată : [demiterea Guvernului Sturza] / Vitalie Ciobanu // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 19 noiemb. – P. 3.

4753. **Comisia Electorală Centrală.** Cu privire la constituirea circumscripției electorale județene Târâclia, nr. 13; Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale în județul Târâclia : [hotărâri din 4 noiemb. 1999] // Moldova suverană. – 1999. – 9 noiemb. – P. 2; Nezavisimâ Moldova. – 1999. – 9 noâb.

4754. **Dabija, Nicolae.** Asaltul “Bastiliei basarabene” : [evenimentele politice din noiemb. 1989 din Chișinău] / Nicolae Dabija // Lit. și arta. – 1999. – 11 noiemb. – P. 1-2.

4755. **Dabija, Nicolae.** Cu tancul prin Europa : [evenimentele din an. 1989 în Rep. Moldova] / Nicolae Dabija // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 1-2.

4756. **David, Eugenia.** Parlamentul, guvernul, poporul... : [aspecte soc.-pol.] / Eugenia David // Săptămîna. – 1999. – 19 noiemb. – P. 7.

4757. **Dubrovski, Anatol.** La limita creditului de încredere : [realitatea soc.-pol. și econ. din rep.] / Anatol Dubrovski // Săptămîna. – 1999. – 12 noiemb. – P. 16-17.

4758. **Dulgheru, Valeriu.** Un guvern sacrificat : al cui e scenariul? : [demiterea guvernului Sturza și situația soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiemb. – P. 2.

4759. **Kuris'ko , Vladimir.** Terrorizm Pridnestrov'û ne ugrozaet : [interv'û s ministrom vnutr. del "PMR" V. Kuris'ko] / besedovala Elena Kukol // Kišin. novosti. – 1999. – 19 noâb. – P. 3.

4760. **Lari, Leonida.** Leonida Lari : Nu consider că am vocație politică, dar cred că am misiunea de a-mi ajuta poporul... : [situația soc.-pol.: interviu cu scriitoarea, membru al unui partid de centru-stânga din România] / consemnare : Sorina Ștefârță // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 19 noiemb. – P. 4.

4761. **Lucinschi, Petru.** Situația e grea, dar trebuie depășită : [pe marginea conf. de presă susținută de preș. P. Lucinschi, despre situația soc.-econ. și politică în rep.] / consemnare: Ion Stici // Moldova suverană. – 1999. – 9 noiemb. – P. 1-2.

4762. **Proca, Ion.** Încă o izbândă a omului care a arborat tricolorul : [despre cartea "Conștiința națională a românilor moldoveni" de Gheorghe Ghimpu] / Ion Proca // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 2.

4763. **Reniță, Alecu.** Alecu Reniță: Fac parte dintr-o generație norocoasă, care a văzut și a participat la prăbușirea imperiului sovietic : [rap. de forțe în Parlament: interviu cu parlamentarul, preș. Mișcării Ecologiste din Moldova] / consemnare : Gheorghe Budeanu // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 5 noiemb. – P. 4.

4764. **Roșca, Iurie.** Iurie Roșca : Guvernul a fost demis, deoarece este corupt : [interviu cu vicepreș. Parlamentului Rep. Moldova] // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 12 noiemb. – P. 3.

4765. **Serebrian, Oleg.** Agonia și Extazul Basarabiei : [situația soc.-pol. din rep.] / Oleg Serebrian // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 12 noiemb. – P. 2.

4766. **Serebrian, Oleg.** Geopolitica conflictelor inter-etnice din sudul Basarabiei / Oleg Serebrian // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 29 oct. – P. 2; 5 noiemb. – P. 2.

4767. **Snegur, Mircea.** Mircea Snegur : “De la Lucinschi te poți aștepta la orice”: [situația soc.-pol. în rep: interviu cu ex-preș. Rep. Moldova: preluat din “Èkon. obozrenie”, nr. 42, 1999] / trad. Olga Ceapă // Luceafărul. – 1999. – 19 noiemb. – P. 4.

4768. **Snegur, Mircea.** Mircea Snegur : “Merităm cu toții o altă soartă și cred că Dumnezeu va fi milostiv cu noi” : [situația soc.-pol. în rep. : rez. succint al discuției în cadrul Salonului lit. al Uniunii Scriitorilor din Moldova cu scriitorii : Serafim Saka, Arcadie Suceveanu, Andrei Strâmbeanu, ...] // Luceafărul. – 1999. – 26 noiemb. – P. 7.

4769. **Solonari, Vladimir.** Comuniștii vorbesc una pentru popor și alta pentru Occident : spicuri din luarea de cuvânt a deputatului V. Solonari la ședința Parlamentului din 22 noiemb. a. c. // Dialog. – 1999. – 26 noiemb. – P. 2.

4770. **Solonari, Vladimir.** Inventatorii bicicletei sau încă o dată despre regimul prezidențial / Vladimir Solonari // Dialog. – 1999. – 5 noiemb. – P. 2, 3.

4771. **Solonari, Vladimir.** Monstruoasa coaliție. Ediția a doua : [coaliții politice în Rep. Moldova] // Vladimir Solonari // Dialog. – 1999. – 19 noiemb. – P. 2-3; Novoe vremâ. – 1999. – 12 noâb. – P. 2.

4772. **Stepanûk, Viktor.** Poziciâ opozicij, byvšej i nynešnej : [beseda s predstavitelâmi parlamentsk. fracij : V. Stepanûk iz PKRM i Vladimirom Solonarem iz bloka “Za demokrat. i procvetaûș. Moldovu”] / besedoval Aleksandr Tokarskij // Kișin. novosti. – 1999. – 19 noâb. – P. 2.

4773. **Sturza, Ion.** Ar fi trebuit să mă aflu în SUA, dar am să plec la Iași : [despre demiterea Guvernului : interviu cu ex-premierul Rep. Moldova I. Sturza] / consemnare: Val Butnaru // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 12 noiemb. – P. 3.

4774. **Tănase, Constantin.** Cine a răsturnat guvernul Sturza ? / Constantin Tănase // Flux : cotid. naț. – 1999. – 10 noiemb. – P. 3.

4775. **Tănase, Constantin.** Guvernul Bobuțac : cum va fi, dacă va fi? / Constantin Tănase // Flux : cotid. naț. – 1999. – 16 noiemb.

4776. **Tănase, Constantin.** Morala între fățarnicie și teroarea clișeeilor . [aspecte soc.-pol.] / Constantin Tănase // Flux : cotid. naț. – 1999. – 11 noiemb. – P. 3.

4777. **Tănase, Constantin.** Pericole reale și iluzorii : [situația soc.-pol. din rep.] / Constantin Tănase // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 12 noiemb. – P. 3.

4778. **Tănase, Constantin.** ...Peste patria-înspumată : (eseu post-modernist) / Constantin Tănase // Flux : cotid. naț. – 1999. – 17 noiemb. – P. 3.

4779. **Trofimov, Rodica.** Exodul culturii noastre : [emigrarea reprezentanților culturii din Rep. Moldova] / Rodica Trofimov // Flux : cotid. naț. – 1999. – 3 noiemb. – P. 6.

4780. **Țăranu, Anatol.** De la noul guvern lumea așteaptă stârpirea corupției : interviu cu A. Țăranu, analist politic / interviu realizat de Aneta Grosu // Flux : cotid. naț. – 1999. – 16 noiemb.

4781. **Țurcanu, Andrei.** Adio, domnule Președinte! : [aspecte soc.-pol. : art. preluat cu mici prescurtări din “Flux”, 8 apr. 1999] / Andrei Țurcanu // Tineretul Moldovei. – 1999. – 20 noiemb. – P. 5-7.

327 Relații internaționale. Politică externă

4782. **Bogatu, Petru.** SUA contra Rusiei / Petru Bogatu // Țara. – 1999. - 2 noiemb.

4783. **Bogatu, Petru.** Un mișcător spectacol pentru fraieri : evacuarea arsenalului rusesc din Transnistria / Petru Bogatu // Țara. – 1999. – 23 noiemb.

4784. **Guzun, Igor.** Koichiro Matsuura: pentru mai multă educație, știință și cultură în secolul 21 : [dir. gen. al Org. Națiunilor Unite pentru Educație, Șt. și Cultură] / Igor Guzun // Săptămîna. – 1999. – 5 noiemb. – P. 9.

4785. **Leviskiĭ, Evgenij.** “Ukraina hočet byt’ spokojna za region, kotoryj s nej graničit” : [interv’u s polnomč. predstavitelem prezidenta Ukrainy v peregovor. processe po uregulirovaniû pridnestrov. konflikta E. Levickim] / zapisala Lûdmila Efimova // Kišin. novosti. – 1999. – 12 noâb. – P. 1, 3.

4786. **Matsuura, Koichiro.** Japonia, tradiție și dinamism : [interviu cu K. Matsuura, dir. gen. al UNESCO : publ. de KSC] // Săptămîna. – 1999. – 19 noiemb. – P. 12.

4787. **Ozge, Ocuz.** “În Republica Moldova există loc și pentru investiții, și pentru câștig” : interviu cu O. Ozge, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Turciei în Republica Moldova / pentru conformitate Sorina Ștefărtă // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 26 noiemb. – P. 2.

4788. **Ross, Viktor.** Moldova – naš polnopravnyĭ partner : [interv’u s poslom Pol’ši v Moldove V. Rossom] / zapisala Ekaterina Zenčenko // Nezavisimaa Moldova. – 1999. – 9 noâb.

4789. **Ross, Viktor.** “Reformele au asigurat o creștere a venitului nostru național cu 5 la sută anual”: interviu cu Excelența sa, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Rep. Polonia în Rep. Moldova, V. Ross / au interviat Carolina Lupușor și Ghenadie Zenkovici // Capitala. – 1999. – 13 noiemb. – P. 4; Capitala = Stolica. – 1999. – 13 noâb. – P. 2. – În “Capitala = Stolica” cu tit.: “Â hotel by podnât’ bokal krasnogo moldavskogo vina za družbu naših narodov”.

4790. **Russell-Johnston, Lord.** Consiliul Europei este foarte preocupat de problema Transnistriei: interviu cu L. Russell-Johnston, preș. Adunării Parlamentare a Cons. Europei / consemnare : Dinu Mihail // Săptămîna. – 1999. – 12 noiemb. – P. 6.

4791. **Sakovič, Vasilij.** Belarus' živet za sobstvennyj sčet : [beseda s poslom Belarusi v Moldove V. Sakovičem] / interv'û vela Lûdmila Efimova // Kišin. novosti. – 1999. – 26 noâb. – P. 2.

4792. **Zhenlong, Lin.** Excelența Sa, Domnul Lin Zhenlong : “Macao, această componentă a teritoriului sfânt al Chinei” : interviu acordat de către Ambasadorul Rep. Populare Chineze în Rep. Moldova / consemnare : Igor Guzun // Săptămîna. – 1999. – 26 noiemb. – P. 12, 13.

4793. **Zhenlong, Lin.** Un pas important pe calea re-unificării Chinei : interviu acordat în exclusivitate ziarului “Moldova Suverană” de către L. Zhenlong, ambasador al RP Chineze în Rep. Moldova / interviu realizat de Gh. Pînzaru // Moldova suverană. – 1999. – 27 noiemb. – P. 5.

328 Organele supreme ale puterii de stat

4794. **Alianța pentru Democrație și Reforme.** Declarația Alianței pentru Democrație și Reforme privind criza guvernamentală din Republica Moldova : [Chișinău, 25 noiemb. 1999] // Mesagerul. – 1999. – 26 noiemb. – P. 1.

4795. **Atamanenco, Vitalie.** Guvernul Sturza la grea încercare / Vitalie Atamanenco // Moldova suverană. – 1999. – 6 noiemb.

4796. **Atamanenco, Vitalie.** Legislativul se acomodează la noua sa configurație / Vitalie Atamanenco // Moldova suverană. – 1999. – 13 noiemb. – P. 1.

4797. **Bogatu, Petru.** Trei vicii fatale ale guvernului Sturza / Petru Bogatu // Țara. – 1999. – 9 noiemb.

4798. **Decret** privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru : [Valeriu Bobuțac, fișier biogr.] // Moldova suverană. – 1999. – 13 noiemb. – P. 1.

4799. **Prem'er** proșit u parlamenta slova : [pravitel'stvennyj krizis v Moldove] // Nezavisimâ Moldova. – 1999. – 3 noâb.

329 Partide și mișcări politice. Organizații și mișcări de masă

329.1/6 Partide și mișcări politice

329.1/6(478) Partide și mișcări politice din Republica Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4765, 4789)

4800. **Matei, Valeriu.** Valeriu Matei : “Partidul Forțelor Democratice s-a impus ca o formațiune politică distinctă” : [interview cu preș. PFD] // Lit. și arta. – 1999. – 25 noiemb. – P. 3; Mesagerul. – 1999. – 26 noiemb. – P. 1-2.

4801. **Neguță, Andrei.** Apărarea ne este contraindicată : [interview cu A. Neguță, secretar al CC a PCRM] / consemnare : Evghenii Tkaciuk // Comunistul. – 1999. – 19 noiemb. – P. 4; Kommunist. – 1999. – 19 noâb. – P. 6.

4802. **Usatâi, Adrian.** Despre rezultatele discuțiilor organizate în cadrul Alianței Civice pentru Reforme vizând problema reorganizării Mișcării într-un partid politic: inf. prezentată de A. Usatâi, preș. Prezidiului Cons. Rep. în cadrul ședinței din 30 oct. a. c. // Furnica. – 1999. – Noiemb. (Nr 27), - P. 2. – Idem și în lb. rusă.

329.7 Organizații și mișcări de masă

329.7(478) Organizații și mișcări de masă din Republica Moldova

4803. **Berezovschi, Nelly.** Tineretul – un potențial nevalorificat : interview cu N. Berezovschi, viceministru al educației și șt., dir. Dep. Tineret și Sport / a dialogat Natalia Porubin // Moldova suverană. – 1999. – 11 noiemb.

4804. **Harea, Sergiu.** Nu suntem o aripă frântă, ci una sănătoasă : interview cu S. Harea, preș. Aripei Tinere a PNL, lector la ASEM / consemnare : Ion Graur // Glasul națiunii. – 1999. – 17 noiemb. – P. 3.

4805. **Laureați** ai Premiului Național pentru tineret : [anul 1999 : pianista Elena Macagon, violistul Ion Buinovschi, pictorul Aureliu Moldovanu, actorul Igor Caras] // Moldova suverană. – 1999. – 20 noiemb. – P. 1.

33 Economie. Științe economice

330 Științe economice. Economie politică

4806. **Ustian, I. H.** Ford: “fordism”, “post-fordism”, “neo-fordism” și “future-fordism”: [caracterizarea sistemului șt. economic] / I. Ustian // Moldova suverană. – 1999. – 2 noiemb. – P. 5.

331 Muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

(Vezi de asemenea Nr 4808)

4807. **Republica Moldova. Parlamentul.** Legea Republicii Moldova cu privire la protecția muncii : (cu modif. și compl. la 01.11.99: 2 iul. 1991] // Juristul Moldovei. – 1999. – 18 noiemb. – P. 6-8; Ūrist Moldovy. – 1999. – 18 noâb. – P. 6 – 8.

331.105.44 Sindicate

(Vezi de asemenea Nr 4870)

4808. **Benu, Victor.** Autoritățile intenționează să disponibilizeze aproape 25.000 de salariați : (dialog cu V. Benu, preș. Sindicatului “Sănătatea”) / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 1999. – 12 noiemb. – P. 6; Golos naroda. – 1999. – 12 noâb. – P. 6.

4809. **Bradu, Mihai.** Poza și poziția : (de vorbă cu M. Bradu, preș. Consiliului Rep. al Sindicatului Lucrătorilor din Transportul Aerian) / consemnare : Iurie Bălan // // Vocea poporului. – 1999. – 26 noiemb. – P. 4; Golos naroda. – 1999. – 26 noâb. – P. 4.

4810. **Fonari, Serafim.** Cel care lasă-lăsat este ... : [despre remunerarea Lucrătorilor din Cultură : interviu cu S. Fonari, preș. Comitetului Rep. al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură] / consemnare : Iurie Bălan // // Vocea poporului. – 1999. – 5 noiemb. – P. 4; Golos naroda. – 1999. – 5 noâb. – P. 4.

4811. **Ivanov, Dumitru.** Cărbunii americani sunt buni, dar sobele noastre mai scot fum ... : interviu cu D. Ivanov, preș. Sindicatului Învățământului / a înregistrat Tatiana Corai // Luceafărul. – 1999. – 12 noiemb. – P. 10.

4812. **Mojaev, V.** Parteneriatul social : esență și contradicții / V. Mojaev // // Vocea poporului. – 1999. – 26 noiemb. – P. 6; Golos naroda. – 1999. – 26 noâb. – P. 6.

4813. **Suboci, Natalia.** “Moldova-Business-Sind” a împlinit 10 ani : dialog cu N. Suboci, preș. Consiliului Federației “Moldova-Business-Sind” / consemnare : cor. “V. P.” // // Vocea poporului. – 1999. – 26 noiemb. – P. 2; Golos naroda. – 1999. – 26 noâb. – P. 2.

332 Economie regională. Pământ. Sol. Proprietate imobiliară

(Vezi de asemenea Nr 4823)

4814. **Burdilov, Victor.** Muncă migăloasă, dar necesară : dialog cu V. Burdilov, specialist în domeniul procurărilor și al Oficiului de implementare a primului proiect de Cadastru / a dialogat : Vladimir Guțu // Moldova suverană. – 1999. – 13 noiemb. – P. 2.

4815. **Cazacu, Alexandru.** “Cu pământul nostru bogat, pe timp de pace, ar trebui s-o ducem mai bine” : interviu cu A. Cazacu, fermier din com. Coșernița, județul Chișinău / au dialogat : Aneta Grosu, Alina Radu, Elena Cârlig, ... // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 12 noiemb. – P. 5.

4816. **Cibotari, Victor.** Municipalitatea are grijă de pământ ca de ochii din cap: [interviu cu V. Cibotari, șeful Dir. dezvoltare soc.-econ. a localităților suburbane] / a dialogat Roman Petrache // Capitala. – 1999. – 6 noiemb. – P. 4; Capitala = Stolica. – 1999. – 6 noâb. – P. 5.

4817. **Severovan, Mihai.** Strategia dezvoltării durabile a localităților : [var. prescurtată a discursului ministrului Dezvoltării teritoriului, Construcțiilor și Gospodăriei comunale la conf. int. “Dezvoltarea durabilă a teritoriilor și factorului uman în localitățile Rep. Moldova” (oct. 1999, Chișinău)] / Mihai Severovan // Moldova suverană. – 1999. – 2 noiemb. – P. 1-2.

4818. **Stratulat, Ion.** Ion Stratulat: “Cadrul legislativ ne permite să ridicăm economia țării prin reforma funciară” : interviu cu

dir. gen. al Agenției Naț. Cadastru, Resurse Funciare și Geodezie / interviu realizat de Ion Ilieș // Juristul Moldovei. – 1999. – 25 noiemb. – P. 8; Ūrist Moldovy. – 1999. – 25 noâb. – P. 8.

4819. **Tetiu, Alexandru.** Activitatea cotidiană a oficiilor cadastrale teritoriale : interviu cu A. Tetiu, managerul Organului Teritorial Cadastral Edineț / consemnare : Vladimir Guțu // Moldova suverană. – 1999. – 4 noiemb. – P. 3.

334 Forme de organizare a activității economice

(Vezi de asemenea Nr 4923-25)

4820. **Roșcovanu, Eugen.** Micul business – un mijloc eficient de consolidare a economiei : interviu cu E. Roșcovanu, preș. Asoc. Micului Business din Rep. Moldova / consemnare : Mihai Bendas // Moldova suverană. – 1999. – 6 noiemb.

336 Finanțe. Bănci. Monedă și circulație monetară. Credit

(Vezi de asemenea Nr 4694)

4821. **Antereul** lui Arvinte (sau Cum se “cârpește” bugetul statului) : [în România] // Glasul națiunii. – 1999. – 10 noiemb. – P. 3, 10.

4822. **Certan, Sergiu.** “... În caz contrar, adâncim genunea la fundul căreia ne-am rostogolit” : [piața de valori a rep. : dialog cu S. Certan, consilier investițional al FINN “AgroFond”, membru-coresp. al Acad. de Șt. a Moldovei] / consemnare: Claudia Nizeica // Moldova suverană. – 1999. – 27 noiemb. – P. 2.

4823. **Dicusar, Vladimir.** Impozitele, durerea noastră ... materială : [formarea bugetului mun. Chișinău] / Vladimir Dicusar // Capitala. – 1999. – 13 noiemb. – P. 4; Capitala = Stolicea. – 1999. – 13 noâb. – P. 5.

4824. **Hîncu, Mihai.** Banca Română din Moldova la un an de activitate : dialog cu M. Hîncu, preș. Băncii Comerciale Rom., SA Sucursala Chișinău / a dialogat Aneta Voitun // Moldova suverană. – 1999. – 9 noiemb. – P. 2.

4825. **Preașcă, Ion.** Credite pentru cumpărarea pământului : [oferte ale Progr. “Pământ” în colaborare cu BC “Moldova-Agroindbank” și “Fincombank”] / Ion Preașcă // Țara. – 1999. – 9 noiemb.

4826. **Republica Moldova. Parlamentul.** Legea Republicii Moldova cu privire la taxa de stat : [nr. 1216 – XI din 3 dec. 1992] // Juristul Moldovei. – 1999. – 25 noiemb. – P. 6-7; Ūrist Moldovy. – 1999. – 25 noâb. – P. 6-7.

4827. **Roșcovan, Mihai.** Mihai Roșcovan “Important e ca recomandările consiliului să nu fie în detrimentul populației” : [interview cu preș. comisiei pentru buget, economie, finanțe și patrimoniu public local a Consiliului mun. Chișinău despre activitatea comisiei respective] / a interviewat Galina Lungu // Capitala. – 1999. – 27 noiemb. – P. 3; Capitala = Stolica. – 1999. – 27 noâb. – P. 3.

4828. **Sădeanu, Iulian.** Leul din nou a luat-o razna : [căderea monedei naț.] / Iulian Sădeanu // Dialog. – 1999. – 26 noiemb. – P. 5.

4829. **Sorocean, Chiril.** Acel “cineva” care cândva construia școli acum se numește “noi” : [Fondul de Investiții Sociale din Moldova] / Chiril Sorocean, Lorina Pâslaru // Săptămîna. – 1999. – 26 noiemb. – P. 6.

4830. **Talmaci, Leonid.** “În buzunare, pe lângă bani, ai și o băsmăluță, pentru a-ți șterge lacrimile când îi pierzi” : interview cu L. Talmaci, Guvernatorul Băncii Naț. a Moldovei / interview realizat de Viorel Mihail, Stan Lipcanu, Constantin Olteanu // Săptămîna. – 1999. – 19 noiemb. – P. 16-17.

338 Situație economică. Politică economică. Producție

338(478) Situația economică a Republicii Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4728, 4755, 4758, 4836, 4920, 4924-25, 4934)

4831. **Bulgari, Valeriu.** E regretabil când pâna și pâinea devine obiectul unor speculații politice : interview cu V. Bulgari, ministru în

exercițiu al Agriculturii și Ind. de Prelucrare / pentru conformitate :
Ilie Bujor // Dialog. – 1999. – 26 noiemb. – P. 5.

4832. **Ciubuc, Ion.** Pământul și oamenii Moldovei – potențialul
inițial de relansare a economiei naționale / Ion Ciubuc // Moldova
suverană. – 1999. – 25 noiemb.

4833. **Cotună, Vasile.** “Privatizarea va asigura relansarea
economiei naționale” : interviu cu V. Cotună, membru al Comisiei
Parlamentare pentru economie, ind. și privatizare / pentru
conformitate : Igor Volnițchi // Luceafărul. – 1999. – 5 noiemb. – P. 6.

4834. **Lesnik, Mihail.** Mihail Lesnik: “Gazprom” ne pojdet ni
na kakie ustupki, poka my ne vypolnim svoih obâzatel’stv” : [beseda s
gener. dir. koncerna “Moldova-gaz”] / besedovala Svetlana
Kostousova // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 11 noâb.

4835. **Martin, Vasile.** Găleștii după privatizare: agricultură
performantă nu faci oricum... : [aspecte ale reformei agrare] / Vasile
Martin // Moldova suverană. – 1999. – 20 noiemb. – P. 2.

4836. **Mogoreanu, I.** Sami ne stroim i u drugih otbivaem
želanie stroit’ : [probl. ènerg. kompleksa resp.] / I. Mogoreanu //
Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 4 noâb.

4837. **Starea** economico-socială a municipiului Chișinău în
ianuarie-septembrie 1999 : [inf. Dir. Gen. pentru Statistică a mun.] //
Capitala. – 1999. – 6, 13 noiemb. – P. 5. – Sfârșit. Începutul : 30 oct;
Capitala = Stolica. – 1999. – 13, 20, 27 noâb. – P. 4. – Va urma.

339 Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială

339.5 Comerț exterior. Comerț internațional

4838. **Braghiș, Dumitru.** Ce vom câștiga de pe urma aderării la
Organizația Mondială a Comerțului : [interviu cu D. Braghiș, prim-
viceministru al Economiei și Com. / consemnare : Ioan August //
Dialog. – 1999. – 5 noiemb. – P. 5.

339.7 Finanțe internaționale

4839. **Sădeanu, Iulian.** Moldova se află la un pas de colaps economic : [sistarea asistenței Fondului Monetar Int. pentru Rep. Moldova] / Iulian Sădeanu // Dialog. – 1999. – 12 noiemb. – P. 5.

339.9 Politică economică internațională. Economie mondială

4840. **Doru, Ion.** Se impun acțiuni concrete : [coop. în cadrul euroregiunii “Dunărea de Jos”] / Ion Doru // Moldova suverană. – 1999. – 18 noiemb. – P. 5.

4841. **Uniunea Europeană** atenționează țările candidate asupra slabelor progrese din sectorul agricol : [reforme din țările centr. și est-europene candidate la aderare] // Săptămîna. – 1999. – 26 noiemb. – P. 4.

34 Drept. Legislație. Jurisprudență

340 Drept în general

4842. **Rusu, Tudor.** Gheorghe Botezatu – un simbol al medicinei legale : [prof. la Univ. de Stat de Medicină și Farmacie “N. Testemițeanu”] / Tudor Rusu // Făclia. – 1999. – 13 noiemb. – P. 6.

341 Drept internațional

4843. **Chiuzbaian, Gavril-Iosif.** Arestarea și detenția grupului Ilașcu la Tiraspol sunt crime de răpire și sechestrare : interviu cu G. – I. Chiuzbaian, preș. Uniunii Juriștilor din România / a consemnat : Ioan Drăgușin // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 13.

4844. **Pop, Iftene.** Cazul Ilașcu din perspectiva dreptului internațional : [art. dir. în drept int. al Univ. din Geneva] / Iftene Pop // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 14.

342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ

4845. **Ciuchitu, Petru.** Statul neglijează problemele bătrânilor : [interviu cu P. Ciuchitu, adjunct de avocat parlamentar de la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova] / a dialogat Natalia Cojocaru // Flux : cotid. naț. – 1999. – 4 noiemb.

4846. **Guzun, Igor.** Un deceniu de pace și succes. Domnia împăratului Akihito : [din Japonia] / Igor Guzun // Săptămîna. – 1999. – 19 noiemb. – P. 13.

4847. **Meleka, Anna.** Neuželi eše odna konstataciâ? : [resp. seminar “Zašita prav požilyh lûdej”, noâb., 1999, Chișinău] / Anna Meleka // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 3 noâb.

4848. **Sidorov, Mihail.** Ramočnaâ konvenciâ – v ramkah Moldovy : [o meždunar. seminar “Ramočn. konvenciâ o zašite nac. men’šinstv : mehanizm realizacii” : interv’û s parlament. advokatom, predstavitelem Centra po pravam čeloveka v Moldove M. Sidorovym] / zapisala Natal’â Ustûgova // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 16 noâb.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

(Vezi de asemenea Nr 4855)

4849. **Alexei, Nicolae.** Generalul Alexei face dezvăluiri “strict secrete” : interviu cu generalul N. Alexei, ex-șef al Dep. de Combateră a Crimei Organizată și a Corupției / interviu realizat de Aneta Grosu // Flux : cotid. naț. – 1999. – 3 noiemb. – P. 3; Flux : ed. de vineri. – 1999. – 5 noiemb. – P. 6.

4850. **Catan, Victor.** Crima organizată de azi – o continuare a crimei organizate de ieri : [interviu cu V. Catan, ministru al afacerilor interne din Rep. Moldova] / interlocutor : Victor Prohin // Moldova suverană. – 1999. – 2 noiemb. – P. 2.

4851. **Ciuncan, Dorin.** Subiectul activ al infracțiunii de calomnie prin presă : după rev. “Dreptul” / Dorin Ciuncan // Juristul Moldovei. – 1999. – 18 noiemb. – P. 4; Ūrist Moldovy. – 1999. – 18 noâb. – P. 4.

4852. **Ulianovschi, Gheorghe.** Gheorghe Ulianovschi : “Proiectul Codului Penal necesită o îmbunătățire considerabilă” : interviu cu preș. Tribunalului Chișinău, dr. în drept / interviu realizat de Ion Sofronie // Juristul Moldovei. – 1999. – 25 noiemb. – P. 1, 3; Ūrist Moldovy. – 1999. – 25 noâb. – P. 1, 3.

347 Drept civil. Drept privat

4853. **Jecov, N.** Procuratura : căile de reformare a ei / N. Jecov // Juristul Moldovei. – 1999. – 25 noiemb. – P. 4; Ūrist Moldovy. – 1999. – 25 noâb. – P. 4.

4854. **Sofronie, Ion.** Criza notariatului, sau Consecințele unor lacune legislative / Ion Sofronie // Juristul Moldovei. – 1999. – 18 noiemb. – P. 4; Ūrist Moldovy. – 1999. – 18 noâb. – P. 4.

35 Administrație publică. Știință militară

351/354 Administrație publică

(Vezi de asemenea Nr 4713, 4757, 4825)

4855. **Chetraru, Anatol.** ADRAL înseamnă dezvoltare regională prin autonomie locală : [interviu cu A. Chetraru, preș. Agenției pentru Dezvoltarea Regională prin Autonomie Locală, preș. Consiliului jud. Lăpușna] / consemnare : Gheorghe Cojoc // Moldova suverană. – 1999. – 18 noiemb. – P. 2.

4856. **Croitoru, Feodosia.** Primar Feodosia Croitoru : Â zdes' rodilas' i vyrosla : [interv'û s primarom sela Ciutești, jud. Ungheni] / zapisal : Ion Mardari // Nezavisimaa Moldova. – 1999. – 16 noâb.

4857. **Furtună, Mihai.** Mihai Furtună : “Apreciez, în primul rând, cumsecădenia și înțelepciunea” : [interviu cu pretorul sectorului Botanica, mun. Chișinău] / dialog întreținut de Ion Sandu; fotogr.: Pavel Frei // Capitala. – 1999. – 20 noiemb. – P. 3; Capitala = Stolica. – 1999. – 20 noâb. – P. 3.

4858. **Ivașuk, Âkov.** Organizovannaâ prestupnost' – “soprovoždaûșij” faktor obșestva : [interv'û s rukovoditelem “specupr.” MVD, polkovnikom policiei Â. Ivașukom] / interv'û podgotovila Elena Thorova // Capitala = Stolica. – 1999. – 27 noâb. – P. 12.

4859. **Kovali, Vladimir.** Vladimir Kovali : “Am să continui ceea ce am zidit mai înainte” : [interviu cu șeful Poliției mun.

Chișinău] / a intervievat : Galina Lungu // Capitala. – 1999. – 20 noiemb. – P. 13; Capitala = Stolica. – 1999. – 20 noâb. – P. 12.

4860. **Kovali, Vladimir.** “Kriminogennaâ obstanovka v stolice dolžna ulučšit’sâ” : [interv’û s vicekomissarom mun. Chișinău V. Kovalem] / zapisala Elena Thorova // Capitala = Stolica. – 1999. – 6 noâb. – P. 10.

4861. **Kovali, Vladimir.** “Novovvedeniâ” v bor’be s prestupnost’û : [interv’û s zam. komissara policii Chișinău, nač. mun. policii V. Kovali] / zapisala Elena Koloman // Mold. vedomosti. – 1999. – 6 noâb. – P. 5.

4862. **Nemerenco, Valeriu.** Valeriu Nemerenco: “Mândria exagerată, înfumurarea unor demnitari îmi trezesc repulsie”: [interviu cu pretorul sectorului Buiucani, mun. Chișinău] / a intervievat Galina Lungu; fotogr.: Pavel Frei // Capitala. – 1999. – 6 noiemb. – P. 3; Capitala = Stolica. – 1999. – 6 noâb. – P. 3.

4863. **Ochii** înțeleptului văd mai departe: [sistemul de administrație publică locală: materiale ale “mesei rotunde” a red. și a Fundației “Viitorul”] / consemnare: Vasile Trofăilă // Moldova suverană. – 1999. – 23 noiemb. – P. 2.

4864. **Platon, Mihail.** Unele contururi ale noului curs administrativ în țara noastră / Mihail Platon // Moldova suverană. – 1999. – 27 noiemb. – P. 1, 2.

4865. **Urecheanu, Serafim.** “Avem ce învăța unii de la alții”: interviu cu Primarul gen. al mun. Chișinău, S. Urecheanu, la încheierea unei vizite [la București] / a intervievat Alexandru Dorogan // Capitala. – 1999. – 13 noiemb. – P. 1, 3; Capitala = Stolica. – 1999. – 13 noâb. – P.1, 3.

4866. **Vataman, Andrei.** Kuda vedet narkotropa? : [beseda s nač. otd. po bor’be s nezakon. oborotom narkotikov A. Vataman] / zapisala Lûdmila Efimova // Kișin. novosti. – 1999. – 5 noâb. – P. 2.

36 Asistență socială. Asigurări sociale

(Vezi de asemenea Nr 4843)

4867. **Cebotari, Ion.** Zakon ob obâzatel'nom medicinskom strahovanii v Moldove sușestvuet. A čto na dele? / Ion Cebotari // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 16 noâb.

4868. **Sturza, Stela.** Dar din dar se face rai: dialog cu S. Sturza, dir. executiv al Fondului de binefacere “Dar din dar” / a dialogat Aneta Voitun // Moldova suverană. – 1999. – 4 noiemb. – P. 6.

4869. **Șlopac, Eugenia.** “Am vrea să se știe adevărul despre noi”: interviu cu E. Șlopac, preș. Consiliului de administrație al Companiei “ASITO” / a dialogat Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 1999. – 13 noiemb. – P. 4-5.

4870. **Vidâșie** serdcem: [Kruglyj stol "po probl. soc. zašity i podderžki invalidov po zreniû", organizov. v b-ke OSM] / podgot. Anna Meleka // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 12 noâb. – P. 8-9.

37 Educație. Învățământ. Instruire. Timp liber

37.0 Probleme generale ale educației, învățământului și instruirii

(Vezi de asemenea Nr 4801)

4871. **Nirca, Eugen.** Onestitatea – calitate la care țin: [amintiri ale pedagogului, omului de șt.] / Eugen Nirca // Făclia. – 1999. – 20, 27 noiemb. – Va urma.

4872. **Metamorfoze** dezirabile: reflecții vizând eficientizarea învățământului: [proiectul “Lectură și Scriere pentru dezvoltarea Gândirii Critice”] // Făclia. – 1999. – 20 noiemb. – P. 5.

4873. **Regulamentul** de atestare a cadrelor didactice din învățământul pre-universitar // Făclia. – 1999. – 20, 27 noiemb. – P. 3. – Va urma.

4874. **Roșca, Tatiana.** Lozincile nu vor soluționa probleme din învățământ: [situația soc.-econ. în învățământ: pe marginea materialelor Plenarei a X-a a Comitetului Central al Sindicatului lucrătorilor din învățământul public și șt.] / Tatiana Roșca // Făclia. – 1999. – 6 noiemb. – P. 8.

371 Organizarea educației și învățământului. Organizare școlară

4875. **Bolocan, Viorica.** Cum se țese fericirea? : [interviu cu V. Bolocan, prof. de lb. rom. la Liceul Acad. rom.-engl. “Mircea Eliade”, posesoarea titl. “Pedagogul anului”] / interviu realizat de Marina Romanciuc și Tudor Rusu // Făclia. – 1999. – 20 noiemb. – P. 4-5.

4876. **Cumpănă, Anatol.** Liceul Republican cu profil Real: 5 ani de la fondare / Anatol Cumpănă // Făclia. – 1999. – 13 noiemb. – P. 5.

4877. **Iachim, Ion.** Liceu al spicului și al garoafei: [realizări și perspective a funcționării Liceului Teoretic Agricol] / Ion Iachim // Făclia. – 1999. – 6 noiemb. – P. 4.

4878. **Ivanov, Dumitru.** Dacă nu punem capăt dezastrului din școli, peste cinci ani vom deveni o țară a vagabonzilor: [proces de instruire și condiții de muncă ale pedagogilor: interviu cu D. Ivanov, preș. Comitetului Central al Sindicatului Lucrătorilor din Învățământul Public și Șt. din Moldova] / interviu realizat de Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 1999. – 30 noiemb.

4879. **Ivanovici, Liliana.** Noile curriculum-uri depășesc vechile programe de studii: interviu cu L. Ivanovici, dir. executiv al Centrului educațional “Pro Didactica” / interviu realizat de Ina Prisăcaru // Flux: cotid. naț. – 1999. – 2 noiemb. – P. 2.

4880. **Konstandoglo, Ivan.** “Udovletvoritel’no” : [probl. șk.-internatov Moldovy: interv’û s zam. ministra obrazovaniâ i nauki I. Konstandoglo] / podgotovila Natal’â Ustûgova // Nezavisimâ Moldova. – 1999. – 4 noâb.

4881. **Porubin, Natalia.** Școala română din Dubăsari nu va mai fi lăsată în voia soartei / Natalia Porubin // Moldova suverană. – 1999. – 20 noiemb. – P. 5.

4882. **Spinei, Ion.** Evaluarea școlară – timpuri noi, sarcini noi: [reformarea învățământului preuniv.] / Ion Spinei // Făclia. – 1999. – 13 noiemb. – P.5.

372.8 Materii speciale de învățământ

4883. **Druță, Victor.** Cum explicăm elevilor “Scrisoarea III” de M. Eminescu / Victor Druță // Făclia. – 1999. – 13 noiemb. – P. 4.

4884. **Sava, Panfil.** Un Forum internațional la Chișinău: [conf. șt. int. a specialiștilor din domeniul culturii fizice] / Panfil Sava // Făclia. – 1999. – 27 noiemb. – P. 4.

373 Învățământ și educație preșcolară. Învățământ de cultură generală

4885. **Cemortan, Stela.** Curriculum-ul educației și instruirii copiilor din grupele pregătitoare / Stela Cemortan // Făclia. – 1999. – 6 noiemb. – P. 3. – Contin. Începutul: 30 oct.

4886. **Zaporojanu, Maria.** “În rândul patru, banca de la geam, e un crâmpei din viața mea...”: [20 de ani de la înființarea șc. medii Nr 12 din Chișinău] / Maria Zaporojanu // Moldova suverană. – 1999. – 13 noiemb. – P. 3.

374 Instrucție și educație în afară școlii

(Vezi Nr 4909)

376 Învățământ special. Educația unor categorii speciale de persoane

(Vezi Nr 4876)

377 Învățământ profesional și mediu de specialitate

4887. **Bragoi, Elena.** Dascălul – un veghetor de destine: [Gabriel Palade, preș. al Cons. dir. de colegii] / Elena Bragoi // Făclia. – 1999. – 13 noiemb. – P. 7.

4888. **Corghencea, Vlad.** Exigent și insistent: [interviu cu V. Corghencea, prof. de lb. rom. la Colegiul financiar-bancar] / consemnare: Ion Iachim // Făclia. – 1999. – 13 noiemb. – P. 3.

4889. **Negru, Constantin.** Jocul de-a mâța cu șoarecele: interviu cu C. Negru, fost dir. al Colegiului Ped. din Cahul / interviu realizat de Laura Vieru // Flux: cotid. naț. – 1999. – 11 noiemb.

378 Învățământ superior. Pregătirea cadrelor științifice

(Vezi de asemenea Nr 4848, 4900, 4904, 4998)

4890. **Anexele** planului-cadru: [învățământ superior] // Făclia. – 1999. – 6 noiemb. – P.6.

4891. **Atanasov, Nicolae.** O universitate care s-a afirmat prin inovații: interviu cu N. Atanasov, rectorul Univ. Real-Umanistice din Cahul / a intervievat Ion Tudor // Dialog. – 1999. – 26 noiemb. – P. 4.

4892. **Cojocaru, Natalia.** Studenții români la Chișinău: Nu ne-am închipuit că aici poate fi chiar atât de rău / Natalia Cojocaru // Flux: cotid. naț. – 1999. – 17 noiemb. – P. 2.

4893. **Roșca, Tatiana.** Un rector stimat și iubit: [60 de ani de la nașterea lui Ion Guțu, rector al Univ. Ped. de Stat “Ion Creangă”] / Tatiana Roșca // Făclia. – 1999. – 6 noiemb. – P. 7.

4894. **Rusnac, Gheorghe.** Cine va ocupa locurile finanțate de la buget în universități și colegii?: [opinii asupra proiectului de Hotărâre a Guvernului Rep. Moldova “Cu privire la perfecționarea sistemului de pregătire a cadrelor în inst. de învățământ superior de stat” ale rectorilor: Gh. Rusnac, Univ. de Stat din Moldova, Ion Ababii, Univ. de Stat de Medicină și Farmacie “N. Testemițeanu”, Vitalie Scalnii, prorector, Univ. Teh. din Moldova, ...] / consemnare: Tatiana Roșca // Făclia. – 1999. – 13 noiemb. – P. 7.

4895. **Șchiopu, Constantin.** Mihail Ignat – 85 de ani: [pedagog, prof. univ.] / Constantin Șchiopu, Ion Iachim, Ion Sirețeanu // Făclia. – 1999. – 13 noiemb. – P. 8.

379.8 Organizarea timpului liber

4896. **Inskeep, Edward.** Străinii nu știu că R. Moldova poate fi o zonă turistică: [interviu cu E. Inskeep, consultant int. în dezvoltarea și planificarea turismului] / consemnare: Alina Radu // Flux: cotid. naț. – 1999. – 4 noiemb.

4897. **Lazăr, Svetlana.** Turismul rural ne permite să redescoperim filozofia acestui popor: interviu cu S. Lazăr, dir. Complexului hotelier “Codru” / au dialogat: Aneta Grosu, ... // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 5 noiemb. – P. 5.

39 Etnografie. Moravuri. Obiceiuri. Folclor

39(=590) Folclor românesc

4898. **Colac, Tudor.** La vatra horelor: [obiceiuri populare: pe marginea Festivalului cu același titlu] / Tudor Colac // Lit. și artă. – 1999. – 11 noiemb. – P. 6.

391/395 Etnografie

(Vezi Nr 4705)

396 Situația socială și politică a femeii. Feminism

4899. **Kwasniewska, Jolanta.** “Femeia anului” în Polonia: [interviu cu J. Kwasniewska, soția preș. Poloniei Alexander Kwasniewski: după “Moskov. novosti”] // Săptămîna. – 1999. – 19 noiemb. – P. 11.

5 MATEMATICA. ȘTIINȚE ALE NATURII

50 Generalități despre științele matematice și naturale

504 Știința mediului înconjurător. Ecologie umană

4900. **Sandu, Maria.** Apa devine otravă: starea sanitară a fântânilor e în continuă degradare / Maria Sandu // Țara. – 1999. – 2 noiemb.

4901. **Vrednic, Nicu.** Fug copacii de oamenii : [ocrotirea spațiului forestier din Rep. Moldova] / Nicu Vrednic // Țara. – 1999. – 26 noiemb.

54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie

4902. **Batâr, Dumitru.** Despre inspirație, devoțiune și caracter: [despre Galina Dragalin, decan al Fac. de Chimie a Univ. de Stat din Moldova] / Dumitru Batâr // Moldova suverană. – 1999. – 6 noiemb.

4903. **Batâr, Dumitru.** Ispita verticalității: [despre Grigore Junghietu, savant biolog, chimician, la 60 de ani de la naștere] / Dumitru Batâr // Moldova suverană. – 1999. – 16 noiemb.

4904. **Batâr, Dumitru.** Un pionier al chimiei românești și un bun patriot: [160 de ani de la nașterea lui Nicolae Teclu (1839-1916)] / Dumitru Batâr // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiemb. – P. 3.

4905. **Ocopnaia, Natalia.** Sever, indulgent, binevoitor: prof. univ. Grigore Junghietu, șeful catedrei Chimie gen. de la ULIM, la 60 de ani / Natalia Ocopnaia // Săptămîna. – 1999. – 19 noiemb. – P. 15.

55 Geologie. Științe geologice și geofizice

4906. **Stici, Ion.** Crearea unui suport științific: [notițe de la Conf. teh.-șt. “Stabilirea proiecției cartografice și a sistemului naț. de coord. pentru teritoriul Rep. Moldova”, Chișinău, 1999] / Ion Stici // Moldova suverană. – 1999. – 16 noiemb.

57 Științe biologice

4907. **Toderaș, Ion.** Savantul Andrei Munteanu la 60 de ani: [dr. în șt. biologice] / Ion Toderaș, Anatolie David, Theodor Obadă // Moldova suverană. – 1999. – 2 noiemb. - P. 3.

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

4908. **Nirca, Eugen.** Eminent entomolog al Basarabiei: [65 de ani de la nașterea lui Anatol Podubnîi] / Eugen Nirca // Moldova suverană. – 1999. – 25 noiemb.

58 Botanică

4909. **Mateencu, Boris.** Cercetarea științifică înobilează firea umană la infinit: interviu cu acad. prof. B. Mateencu, șeful laboratorului “Structura și ultra-structura plantelor” de la Inst. de fiziologie a plantelor a AȘM / interviu de Tudor Ajder // Flux: cotid. naț. – 1999. – 16 noiemb.

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 Medicină

613 Igienă. Îngrijirea sănătății

4910. **Gâlcă, Boris.** Adolescenții au nevoie de ajutorul specialiștilor: [educația sexuală și contraceptivă a adolescenților] / Boris Gâlcă // Capitala. – 1999. – 13 noiemb. – P. 12; Capitala = Stolica. – 1999. – 13 noâb. – P. 7.

614 Igienă socială. Ocrotirea sănătății publice. Sanitarie

4911. **Benu, V. N.** Medicinii i s-a prescris moarte: [probleme-cheie ale ocrotirii sănătății: art. preș. sindicatului rep. de ramură “Sănătatea”] / V. N. Benu // Comunistul. – 1999. – 19 noiemb. – P. 3. – Va urma.

4912. **Cibotaru, Svetlana.** Prin venele societății noastre curge un sânge tot mai bolnav: interviu cu S. Cibotaru, șefa Secției de colectare a Centrului Rep. de Transfuzie a Sângelui / interviu de Laura Vieru // Flux: cotid, naț. – 1999. – 2 noiemb. – P. 6.

4913. **Gheorghită, Ștefan.** Elaborarea și implementarea politicii naționale de sănătate: [interviu cu Șt. Gheorghită, dir. Centrului Naț. de Profilaxie și Combatere SIDA] / consemnare: Ion Stici // Moldova suverană. – 1999. – 9 noiemb. – P. 3.

4914. **Usatâi, Andrei.** Reformy dlâ proformy? : [obnovlenie sistemy zdavoohraneniâ: interv'û s zam. ministra zdavoohraneniâ Resp. Moldova A. Usatym] / zapisala Tat'âna Dobrynina // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 10 noâb.

4915. **Zaharia, Leonid.** Conceptul de restructurare a sistemului de sănătate urmărește scopuri distructive: interviu cu deputatul L. Zaharia, membru al Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie / consemnare Angela Cibotaru // Dialog. – 1999. – 12 noiemb. – P. 4.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

4916. **Bătrânu, Agripina.** Nu medicamentele, ci banii sunt deficitari: interviu cu A. Bătrânu, șefa farmaciei Spitalului Rep. de Boli Infecțioase “T. Ciorba” / a interviuat Tatiana Roșca // Capitala. – 1999. – 20 noiemb. – P. 12.

616 Patologie. Medicină clinică

4917. **Meleka, Anna.** Natalia Gheorghiu: Nam bylo čem gordit'sâ . A budet li čem gordit'sâ našim vnukam? : [prof., čl.-korr. Akad. med. nauk. SSSR] / Anna Meleka // Nezavisimaa Moldova. – 1999. – 26 noâb. – P. 6, 7.

617 Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie

4918. **Donică, Ion.** Un medic basarabean cu mâini de aur vindecă picioare de plumb: [interviu cu I. Donică, medic la Spitalul Mun. din Mangalia: după Formula AS] // Flux: cotid. naț. – 1999. – 16 noiemb.

63 Agricultura și domenii înrudite. Silvicultură. Vânătoare.

Pescuit

630 Silvicultură. Gospodărirea pădurii. Produse forestiere

4919. **Negru, Andrei.** Pădurea ca vocație și destin: [Dumitru Gociu, dr. în biologie, savant-silvicultor] / Andrei Negru, Grigore Grigorescu // Glasul națiunii. – 1999. – 17 noiemb. –P. 5.

631 Probleme generale ale agriculturii

(Vezi Nr 4934)

631.1 Conducerea și organizarea exploatărilor agricole

4920. **Buza, Ion.** Țăranii și Programul “Pământ”: [interviu cu I. Buza, dir. adjunct al Dir. gen. agricultură și ind. prelucrătoare a Dep. privatizării și proprietății de stat] / consemnare: V. Malicov // Juristul Moldovei. – 1999. – 25 noiemb. – P. 9; Ūrist Moldovy. – 1999. – 25 noâb. – P. 9.

631.5 Lucrări agricole

(Vezi Nr 4922)

633.7/9 Plante narcotice și stimulente, plante condimentare. Alte plante industriale

4921. **Filip, Boris.** O ramură ce miroase a colivă: [constatări, analize, propuneri privind cultivarea plantelor aromatice și medicinale] / Boris Filip // Moldova suverană. – 1999. – 6 noiemb.

635 Legumicultură. Grădinărit. Plante de grădină

4922. **Murin, Andrei.** Andrei Murin. Omul care a creat gladiola neagră: [interviu cu selecționerul] / consemnare: Aurelia Terguță // Săptămîna. – 1999. – 5 noiemb. – P. 12-13.

637 Produse ale animalelor domestice

4923. **Câșlaru, Anatol.** Anatol Câșlaru: “Importul de carne în Moldova echivalează cu o crimă”: [interviu cu preș. SA “Carmez”] / consemnare: Diana Bărbuță, Ion Sandu // Capitala. – 1999. – 20 noiemb. – P. 5; Capitala = Stolica. – 1999. – 20 noâb. – P. 16.

4924. **Câșlaru, Anatol.** Moldova ar putea depăși Republica Singapore: dialog cu A. Câșlaru, preș. SA “Carmez” din Chișinău / consemnare: Ion Bătrînu; fotogr. de S. Naiper // Moldova suverană. – 1999. – 18 noiemb. – P. 3.

4925. **Mamalîga, Ludmila.** Produkciû AO “Carmez” pokupajte bez opaski: [95 let so dnâ osnovaniâ AO] / Lûdmila Mamalîga // Mold. vedomosti. – 1999. – 17 noâb. – P. 5.

65 Conducere și organizare în industrie, comerț și transporturi

654 Telecomunicații. Telecomandă (organizare și administrare)

(Vezi de asemenea Nr 4739)

4926. **Ciucă, Valentin.** Arta de a scrie pe cer: [interviu cu V. Ciucă, dir. postului de radio Iași] / consemnare: Andrei Viziru // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 5.

4927. **Olteanu, Constantin.** Turkcell a venit în Moldova. O voce cunoscută în receptor: [telefonie mobilă] / Constantin Olteanu // Săptămîna. – 1999. – 19 noiemb. – P. 6.

655 Industrii grafice. Comerțul cu cărți

4928. **Vidrașcu, Anatol.** Investiția în carte este o investiție în viitor: un dialog cu A. Vidrașcu, dir. Ed. "Litera" / în dialog: Aneta Grosu, ... // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 26 noiemb. – P. 5.

656.1 Transport rutier

4929. **Gheorghică, Anatol.** Transportnye predpriâtî namereny rabotat' normal'no : interv'û s zam. nač. Departamenta obșestv. transporta i svâzi A. Gheorghică / zapisal: Ion Vatavu // Capitala = Stolicea. – 1999. – 20 noâb. – P. 6.

4930. **Frunze, Ion.** Trafic Service: "My vse delaem v usloviâh èkonomii": [beseda s dir. "Trafic Service" I. Frunze] / besedovala Svetlana Šatrova // Mold. vedomosti. – 1999. – 6 noâb. – P. 6.

656.7 Transport aerian

4931. **Dron, Ion.** Aurel Vlaicu: [pionier al aviației rom. și mondiale; (1882-1913)] / Ion Dron // Capitala. – 1999. – 13 noiemb. – P. 9.

658 Organizarea întreprinderilor. Tehnica comerțului

4932. **Cemîrtan, Dumitru.** Pași siguri întru relansare: [interviu cu D. Cemîrtan, dir. gen. al SA "INTEN"] / pentru conformitate: Claudia Nizeica // Moldova suverană. – 1999. – 30 noiemb.

4933. **Sorocean, Chiril.** Durabilitate înseamnă eficiență socială a investițiilor: [strategii ale Fondului de Investiții Sociale pentru localitățile rurale din Rep. Moldova] / Chiril Sorocean, Lorina Pîslaru // Moldova suverană. – 1999. – 20 noiemb. – P. 2.

659 Reclamă. Publicitate. Informații

4934. **Geraedts, Petra.** AGRO-inform – mai mult decât un intermediar în difuzarea informației: dialog cu P. Geraedts, șefa proiectului Tacis – "AGRO-inform" - companie de informare în privatizarea și restructurarea agriculturii / pentru conformitate Claudia Nizeica // Moldova suverană. – 1999. – 16 noiemb.

66 Chimie industrială. Industrii chimice și înrudite

661 Produsele de bază ale tehnologiei chimice

4935. **Lupașco, Fedor.** Kakie že my bednye, esli topim peči den'gami? : [pr-vo aktivirov. uglâ: interv'û s zam. dir. po nauke In-ta himii AN Resp. Moldova F. Lupașco] / interv'û vzâla Majâ Ionko // Kișin. novosti. – 1999. – 26 noâb. – P. 3.

663/664 Industrie fermentativă. Industrie alimentară

663.9 Stimulente în general

4936. **Mihail, Viorel.** Cum poate să facă fum un om care nu fumează? : [probleme ale funcționării Combinatului de tutun din Chișinău] / Viorel Mihail, Stan Lipcanu // Săptămîna. – 1999. – 26 noiemb. – P. 10.

664.6/7 Tehnologia și transformarea boabelor de cereale (morărit, brutărie etc.)

4937. **Solovej, Oksana.** Hlebnyj proryv : [probl. pr-va hleboproduktov] / Oksana Solovej // Mold. vedomosti. – 1999. – 6 noâb. – P. 4.

666.1/2 Industria sticlei, emailului, glazurii

4938. **Storčak, Vasilij.** Steklo ostaetsâ v cene: [beseda s dir. AO “Kišin. Stekol’n. zavod” V. Storčak] / besedoval Dmitrij Sirin // Kišin. novosti. – 1999. – 26 noâb. – P. 4.

69 Construcții

69.0 Industrializarea construcțiilor. Probleme generale

4939. **Popa, Vladimir.** “Edinaâ politika v oblasti stroitel’stva i blagoustrojstva sdelaût naș gorod eše krasivee”: [beseda s nač. Departamenta žil. str-va i blagoustrojstva primarii mun. Chișinău V. Popa] / besedoval Roman Petrache // Capitala = Stolica. – 1999. – 13 noâb. – P. 9.

696/697 Instalații sanitare

4940. **Pătrașcu, Aurel.** Gaze vor fi, dacă lumea va plăti: [interviu cu A. Pătrașcu, dir. SRL “Chișinău - Gaz”] / a intervievat Valeriu Codreanu // Capitala. – 1999. – 13 noiemb. – P. 2.

7 ARTA. JOCURI. SPORT

719 Ocrotirea monumentelor de istorie și cultură

4941. **Nesterova, Tamara.** Ulica Nicolae Iorga, dom 14... : [pamâtnik ist. kul’tury] / Tamara Nesterova // Novoe vremâ. – 1999. – 5 noâb. – P. 6.

72 Arhitectură

4942. **Modârcă, Vlad.** Čto kasaetsâ genplana...: [beseda s gl. arhitektom mun. Chișinău V. Modârcă] / besedovala Natal’â Rozamirina // Kišin. novosti. – 1999. – 19 noâb. – P. 6.

90 ani de la nașterea arhitectului Valentin Voițehovski

4943. **Modârcă, Vlad.** Proiectant al Chișinăului modern / Vlad Modârcă // Capitala. – 1999. – 27 noiemb. – P. 9.

4944. **Muzyka** v kamne... // Capitala = Stolica. – 1999. – 27 noâb. – P. 9.

4945. **Vîsoțchi, Gheorghe.** Un remarcabil arhitect, savant și pedagog / Gheorghe Vîsoțchi // Moldova suverană. – 1999. – 30 noiemb.

73 Arte plastice

4946. **Popa, Iulius.** Eminescu în porțelan al lui Idiceanu de la Cluj: [colecția lui Ștefan Idiceanu] / Iulius Popa // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiemb. – P. 7.

75/76 Pictură. Grafică

(Vezi de asemenea Nr 4704)

4947. **Golțov, Dumitru.** Înarmat cu penelul: [artistul plastic ital. Renato Guttuso] / Dumitru Golțov // Comunistul. – 1999. – 19 noiemb. – P. 8.

4948. **Negriș, Alexandru.** Cu penelu-i plin de vrajă: [creația pictoriței Eleonora Romanescu] / Alexandru Negriș // Capitala. – 1999. – 13 noiemb. - P. 9.

4949. **Partole, Claudia.** I-o fi dor și Toamnei de Mihail Grecu ... : [în memoriam artistului plastic din Rep. Moldova] / Claudia Partole // Moldova suverană. – 1999. – 11 noăb.

4950. **Roșianu, Ilie.** Cătălin Popescu-Ratimă, un veritabil “arheolog” al penelului gamb : [creația pictorului] / Ilie Roșianu // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 6.

78 Muzică

4951. **Cazacu, Alexandru.** Alexandru Cazacu : “Noroc” a fost un cal troian în ideologia comunistă : [interview cu chitaristul, fostul membru al formației “Noroc”] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 12 noiemb. – P. 4.

4952. **Ciobanu, Mihai.** “Așa suntem noi, moldovenii, murim de invidie când aflăm că unui confrate îi reușește ceva ...”: interview cu interpretul de muzică populară M. Ciobanu / consemnare : Tatiana Corai // Luceafărul. – 1999. – 5 noiemb. – P. 10.

4953. **Costin, Gheorghe.** "În clipa când răsună ultimul acord, simți un mare gol": interviu cu dirijorul Filarmonicii din Iași, Gh. Costin / interviu realizat de Silvia Bogdănaș // Flux : cotid. naț. – 1999. – 17 noiemb. – P. 6.
4954. **Fidelschi, Grigore.** Război, concesi, diplomație ... : [din convorbirea cu Maria Ișaeș, cercet. a creației compoz. Alexandru Cristea] / consemnare : Grigore Fidelschi // Lit. și arta. – 1999. – 11 noiemb. – P. 7.
4955. **Grădinaru, Silvia.** "Romața mă emoționează până la lacrimi" : interviu cu S. Grădinaru, interpretă de romațe / a consemnat Marcela Gafton // Țara. – 1999. – 2 noiemb.
4956. **Lozanciuc, Alexandru.** Remediul contra amneziei : in memoriam Tamarei Ciobanu / Alexandru Lozanciuc // Moldova suverană. – 1999. – 2 noiemb. – P. 2.
4957. **Mârzenco, Vasilisa.** Vasilisa Mârzenco: "Anatol era în blugi și chelnerii nu-i permiteau să intre în restaurant" : [interviu cu soția interpretului de muzică de estradă Anatol Mârzenco] / a conversat Jana Mușat // Luceafărul. – 1999. – 19 noiemb. – P. 16.
4958. **Negură-Pîrău, Nina.** Prestigioasa rampă de lansare : [reflecții pe marginea Congr. V mondial al țambalagiilor (13 – 17 oct. 1999, Chișinău)] / Nina Negură-Pîrău; fotogr. de Alexandru Goșcina // Moldova suverană. – 1999. – 2 noiemb. – P. 6.
4959. **Odoleanu, Vasile.** Natura știe ce face : [despre creația compoz. Gheorghe Banariuc] / Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 1999. – 9 noiemb. – P. 6.
4960. **Poțar, Sergej.** Moldavskij tenor na rodine Mozarta : [solist Nac. opery Moldovy Vasilij Cheptenaru] / Sergej Poțar // Nezavisimă Moldova. – 1999. – 4 noăb.
4961. **Poțar, Sergej.** Serdce, podarennoe čelovečestvu : k 150-letiu so dnă smerti pol'sk. kompozitora Fryderyk Chopin / Sergej Poțar // Nezavisimă Moldova. – 1999. – 24 noăb.

4962. **Stolâr, Zinovij**: Velikij muzykant i prosvetitel' – naš zemlâk : [170 let so dnâ roždeniâ A. G. Rubenštejna] / Zinovij Stolâr // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 26 noâb. – P. 20.

4963. **Trofimov, Rodica**. “Stilul vine cântând și creând”: [Natalia Barbu, interpretă de muzică de estradă] / Rodica Trofimov // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 26 noiemb. – P. 12.

4964. **Țopa, Lucia**. Lucia Țopa: “Sunt primul lui ascultător și critic” : [interviu cu soția interpretului de muzică de estradă Gheorghe Țopa] / a conversat Olga Ceapă // Luceafărul. – 1999. – 5 noiemb. – P. 16.

4965. **Voiculescu, Dan**. “Accesul la sacru nu e asigurat oricui și la orice nivel” : [interviu cu D. Voiculescu, compozitor clujean] / consemnare: Oleg Garaz // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiemb. - P. 6.

79 Divertismente. Jocuri. Sport

791 Divertismente și spectacole publice

4966. **Grigoriu, Grigore**. “Totdeauna mi-au plăcut oamenii viteji, haiduci” : dialog cu actorul de teatru și cinema G. Grigoriu / a conversat Alina Anghel // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 12 noiemb. – P. 9.

4967. **Nicolaescu, Sergiu**. Sergiu Nicolaescu : “Orice lucru îl fac cu dragoste de țară și îl duc până la capăt” : [interviu cu cameromanul și regizorul de cinema rom., membru al Senatului României] / consemnare : Alina Radu // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 26 noiemb. – P. 4.

792 Teatru

4968. **Baracci, Petru**. Petru Baracci: UNITEM așteaptă inițiativa tinerilor : [interviu cu preș. UNITEM] / a intervievat Irina Nechit // Luceafărul. – 1999. – 19 noiemb. – P. 10.

4969. **Baroncea, Aliona**. Întâlniri de neuitat : [festivalul int. de Teatru al Unui Actor “One Man Show”, ed. I, 23-29 sept. 1999, Chișinău] / Aliona Baroncea // Lit. și arta. – 1999. – 25 noiemb. – P. 6.

4970. **Celiteli** duha : [rus. dram. teatru im. A. P. Čehova – 65 let: beseda s vedušimi akterami : Mihailom Geženko, Nelli Kamenevoj, Vladimirom Kirûhancevym,... / zapisala Nelli Tornâ // Kišin. novosti. – 1999. – 5 noâb. – P. 6.

4971. **Drejzler, M.** ...Ne radi zvanij i regalij : [akter Dumitru Fusu] / M. Drejzler // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 24 noâb.

4972. **Ivnickaâ, A.** Ūbilej udalsâ : Rus. teatru im. A. P. Čehova – 65 let / A. Ivnickaâ // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 16 noâb.

4973. **Madan, Veaceslav. V.** Madan : “ Po nature â vse-taki realist ...” : interv’û s hudož. rukovoditelem Gos. rus. dramteatra im. A. P. Čehova / vel interv’û Valeriu Turtă // Capitala = Stolicea. – 1999. – 6 noâb. – P. 9.

4974. **Rusnac, Eugen.** Evenimentele teatrale din Basarabia anilor 1917-1918 / Eugen Rusnac // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 6.

4975. **Sklearova, Valentina.** Ieri, astăzi și totdeauna : Teatrul Dramatic Rus de Stat "A. P. Cehov" la 65 de ani / Valentina Sklearova // Comunistul. – 1999. – 12 noiemb. – P. 8; Kommunist. – 1999. – 5 noâb. – P. 10; Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 5 noâb. – P. 10.

794 Jocuri de masă

4976. **Bivol, Efim.** Un mare campion – Ion Dosca : [campion mondial la jocul de dame] / Efim Bivol // Făclia. – 1999. – 13 noiemb. – P. 3.

4977. **Ciobanu, Èduard.** Mečta Iona Doschi : [čempion mira po šaškam] / Èduard Ciobanu // Mold. vedomosti. – 1999. – 13 noâb. – P. 8.

4978. **Dosca, Ion.** Ion Dosca : “Mi-am dorit enorm titlul de campion mondial și sunt fericit că l-am cucerit” : [interviu cu maestrul int. a jocului de dame] / a dialogat : Ion Robu // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 19 noiemb. – P. 4.

4979. **Dosca, Ion.** Ion Dosca : “Smysl sporta sostoit v tom, čtoby byt’ pervym” : [interv’û s čempionom mira po klas. šaškam] / zapisal Petr Botnaru // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 23 noâb.

4980. **Skripčenko, Fedor.** Narody Moldovy – edinaâ sem’â : [o resp. čempionate po šahmatam sredi komand nac. obšin na Kubok 9-go čempiona mira Tighina Petrosâna] / Fedor Skripčenko // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 3 noâb.

796/799 Educație fizică. Sport

4981. **Caras, Ion.** “Sunt convins că ne putem califica” : [dialog cu I. Caras, antrenor FC "Constructorul"] / interlocutor : Marcel Toma // Luceafărul. – 1999. – 12 noiemb. – P. 12.

4982. **Cebotari, Nicolai.** Nicolai Cebotari : “Vybory glavnogo trenera - aktual’naâ tema ... “: [interv’û s gener. sekretarem Federacii futbola Moldovy] / zapisal Èduard Ciobanu // Mold. vedomosti. – 1999. – 27 noâb. – P. 8.

4983. **Ciobanu, Pavel.** Pavel Ciobanu : “Iordănescu ar fi o variantă ideală pentru naționala noastră” : [interviu cu preș. Federației mold. de fotbal] / interviu realizat de Dorian Jereghi // Flux : cotid. naș. – 1999. – 3 noiemb. – P. 5.

4984. **Ciocanu, Anatol.** Ambasadori cu inima în flăcări : [mari sportivi rom. ai an. 1999] / Anatol Ciocanu // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 18-19.

4985. **Ivlev, Aleksandr.** Olimpijskie sekundy Aleksandra Ivleva : [interv’û s mold. plovcom, učastnikom Olimpijskih igr Sidney – 2000] / zapisal Anatolij Pytov // Mold. vedomosti. – 1999. – 6 noâb. – P. 8.

4986. **Jereghi, Dorian.** Momentul de vârf al sportului românesc : [premiu Oskar ale sportului] / Dorian Jereghi // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 26 noiemb. – P. 10.

4987. **Manolachi, Veaceslav.** Veaceslav Manolachi : “Gosudarstvo dolžno podderžat’ moldavskij sport” : [beseda s nač. Gl. upr. sporta M-va nauki i vospitaniâ] / besedu vel Vladimir Dicusar // Capitala = Stolica. – 1999. – 6 noâb. – P. 12.

4988. **Manolachi, Veaceslav.** Veaceslav Manolachi : Naverstyvat’ upušennoe vseгда trudnee : [vozroždenie fizkul’tury i sporta : interv’û s nač. Departamenta po delam molodeži i sporta M-va obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova] / zapisal Vladimir Dicusar // Nezavisimâ Moldova. – 1999. – 9 noâb.

4989. **Mocrac, Anatol.** E timpul ca și voleiul nostru să pătrundă în Europa : [interviu cu A. Mocrac, preș. Federației Mold. de volei] / a dialogat Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 1999. – 20 noiemb. – P. 6.

4990. **Pervančuk, Anatolij.** Anatolij Pervančuk : “Budušee – za sportivnymi klubami ...” : [interv’û s prezidentom FK “Olimpus-85”] / zapisal Anatolij Pytov // Mold. vedomosti. – 1999. – 20 noâb. – P. 8.

4991. **Popescu-Săcele, Adrian.** Adrian Popescu-Săcele : “Artele marțiale constituie calea spre templul sufletului” : [interviu cu maestrul rom. în arte marțiale] / a consemnat Paul Bradu // Țara. – 1999. – 23 noiemb.

4992. **Rădulescu, Mircea.** Mircea Rădulescu : “În fotbal totul e posibil, chiar și trecerea mea la reprezentativa Moldovei”: [interviu cu antrenorul echipei de fotbal “Rapid”, București] / interviu realizat de Dorian Jereghi // Flux : cotid. naț. – 1999. – 10 noiemb. – P. 4.

4993. **Țurcan, Anatol.** Anatol Țurcan : “Za tri goda ne bylo sozvano ni odnogo obșego sobraniâ” : [st. byvš. čl. ispoln. kom. Federacii futbola Moldovy] // Mold. vedomosti. – 1999. – 17 noâb. – P. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ARTISTICĂ

800/801 Lingvistică generală

4994. **Piotrowski, Raymund.** Ne așteaptă oare “irlandizarea” limbii? : [interviu cu R. Piotrowski, lingvist rus, prof. la Univ. Ped. “A. I. Herzen” din Sankt-Petersburg] / consemnare : Marina Romanciuc // Făclia. – 1999. – 6 noiemb. – P. 5.

802/809 Limbi individuale

805.90 Limba română

4995. **Corlăteanu, Nicolae.** Termenii de specialitate și procesele de neologizare : [comunic. la conf. șt. – practică “Terminologie și limbaje specializate”, 11 noiemb. , Chișinău] / Nicolae Corlăteanu // Săptămîna. – 1999. – 12, 19 noiemb. – P. 8. – Va urma.

4996. **Cosniceanu, Maria.** Consecințele nefaste ale rusificării numelor românești (1) / Maria Cosniceanu // Flux : ed. de vineri. – 1999. – 26 noiemb. – P. 9.

4997. **Eremia, Anatol.** 18. Iordăneni; 19. Numele de familie; 20. Prenumele românești; 21. Formula oficială de nominație personală; 22. Badrăgeanu, Pârcălabu: restabilirea onomasticii naț. / Anatol Eremia // Țara. – 1999. – 2, 9, 16, 23, 30 noiemb. – Art. 1: 29 iun.

4998. **Fulga, Silvia.** Melancolii lingvistice: [sinteză privind colocviul “Mono- și bilingvismul în Rep. Moldova în ultimul deceniu”, noiemb. 1999, Chișinău] / Silvia Fulga // Moldova suverană. – 1999. – 13 noiemb. – P. 3.

4999. **Stoica, Valentina.** Ținând mereu aprinsă făclia spiritualității românești : [prof. univ., lingvistul Mihail Ignat la 85 de ani de la naștere] / Valentina Stoica // Glasul națiunii. – 1999. – 17 noiemb. – P. 5.

82 Literatură artistică. Știința literaturii

5000. **Dolgan, Mihail.** Oximoronul în discursul poetic contemporan : (valențele lui sugestiv-expresive) / Mihail Dolgan // Lit. și arta. – 1999. – 25 noiemb. – P. 5.

5001. **Iachim, Ion.** A opta minune a lumii : [conceptul fenomenului lit.] / Ion Iachim // Făclia. – 1999. – 27 noiemb. – P. 8.

820/89 Literaturi individuale

820 Literatura engleză

5002. **Doyle, Arthur Conan.** Pastor ușel'â Džekmana : [detektiv] / Arthur Conan Doyle // Ūrist Moldovy. – 1999. – 25 noâb. – P. 11, 12. – Okončanie. Načalo: 18 noâb. – P. 11-12.

5003. **Fleming, Jan.** Din Rusia, cu dragoste : [detektiv] / Jan Fleming // Juristul Moldovei. – 1999. – 18 noiemb. – P. 11-12; 25 noiemb. – P. 11-12. – Contin. Începutul : 22 iul.

5004. **Platchet, Terry.** Pod cu trol : [povestire fantastică] / Terry Platchet; trad. de Mirel Palada // Florile dalbe. – 1999. – 4 noiemb. – P. 6.

839.3.09 Literatura olandeză, flamandă

5005. **Golțov, Dumitru.** Laudă prostiei veșnice : [530 de ani de la nașterea lui Erasmus Roterdamus, umanist al epocii Renașterii, savant și scriitor] / Dumitru Golțov // Comunistul. – 1999. – 5 noiemb. – P. 8.

859.0 Literatură română

5006. **Boboc, Mihai.** Pășind pragul revistei “Viața Basarabiei” : (fragm. din rom. cronică “Ultima năvălire a barbarilor în Basarabia”) / Mihai Boboc // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 24 – 25.

5007. **Dunăreanu, Ovidiu.** Lebăda din vis : (fragm. din povestirea “Unirea”) / Ovidiu Dunăreanu // Lit. și arta. – 1999. – 25 noiemb. – P. 4.

5008. **Eminescu, Mihai.** Le lac = Lacul; Par – dessus les cimes = Peste vârfuri; Quelle âme triste... = Ce suflet trist; Jusqu'à l'étoile = La steaua; Je n'ai qu'un seul désir... = Mai am un singur dor:

[versuri] / Mihai Eminescu; trad. de Sergiu Guțu // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 5.

5009. **Eminescu, Mihai.** Moim kritikam; Pust' gody mčatsâ; Â ot tebâ daleko...: [stihii] / Mihai Eminescu, per. Vladimir Katranov // Kommunist. – 1999. – 12 noâb. – P. 12.

5010. **Eminescu, Mihai.** Trecut-au anii...; Veneția : [versuri] / Mihai Eminescu; trad. A Efron și D. Brodskii // Comunistul. – 1999. – 26 noiemb. – P. 8; Kommunist. – 1999. – 26 noâb. – P. 9.

5011. **Grossu, Sergiu.** Drum interior: [versuri] / Sergiu Grossu // Țara. – 1999. – 26 noiemb.

5012. **Gyr, Radu.** Crezul : [versuri] / Radu Gyr // Țara. – 1999. – 12 noiemb.

5013. **Gyr, Radu.** Identitate : [versuri] / Radu Gyr // Țara. – 1999. – 19 noiemb.

5014. **Gyr, Radu.** Voi n-ați fost cu noi în celule : [versuri] / Radu Gyr // Țara. – 1999. – 5 noiemb.

5015. **Isanos, Magda.** O carte ... : [versuri] / Magda Isanos // Florile dalbe. – 1999. – 18 noiemb. – P. 1.

5016. **Istrati, Toma.** Iubite sat Răciula mea : [versuri] / Toma Istrati // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 1.

5017. **Stănescu, Nichita.** Îngerul cu o carte în mâini : [versuri] / Nichita Stănescu // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 17.

859.0.09 Critică și istorie literară

5018. **Boboc, Mihai.** Mihai Boboc: Basarabeni noștri sunt disperați moral și financiar la ora actuală ... Nu cred că mai poate relua acei ani de supremă euforie națională din '89 – '92 ... Doar altă generație... căci timpul trece și situațiile se mai schimbă : [interviu cu scriitorul rom. de origine basarabean] / consemnare : Anatol Ciocanu // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 22 – 23.

5019. **Braniște, Ludmila.** Mihail Kogălniceanu și problemele literaturii române / Ludmila Braniște // Lit. și arta. – 1999. – 11 noiemb. – P. 4.

5020. **Codreanu, Theodor.** Ucenicie eminesciană : [vol. “Ucenic la Eminescu” de prozatorul și publicistul rom. Mihai Prepelită (Ed. “Vasile Cârlova”, București, 1997)] / Theodor Codreanu // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 30.

5021. **Curuci, Leonid.** Maestru al sonetului: [150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu] / Leonid Curuci // Comunistul. – 1999. – 26 noiemb. – P. 8; Kommunist. – 1999. – 26 noâb. – P. 9.

5022. **Dabu, Emilia.** Hașdeu și albanezii: [interesul scriitorului B. P. Hașdeu față de cultura albaneză] / Emilia Ciocanu // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 26.

5023. **Dinescu, Viorel.** George Bacovia: armistiții lit. / Viorel Dinescu // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 4.

5024. **Dinescu, Viorel.** Un alt Ion Barbu: [creația poetului novator rom.] / Viorel Dinescu // Lit. și arta. – 1999. – 25 noiemb. – P. 4.

5025. **Drejzler, M.** ... Stal s vekom naravne: [130 let so dnâ smerti klassika rum. lit. Gheorghe Asachi] / M. Drejzler // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 10 noâb.

5026. **Dron, Ion.** Zamfir Arbore-Ralli: [publicist, scriitor și militant pe tărâm obștesc (1848-1933)] / Ion Dron // Capitala. – 1999. – 27 noiemb. P. 9.

5027. **Irimciuc, Olga.** Dramele umane în poezia lui U. Saba și G. Bacovia: [analiză comparată] / Olga Irimciuc // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiemb. – P. 4.

5028. **Lungu, Eugen.** Eugen Lungu: “Mă cred un scriitor calificat. Când intru în lumea unei cărți, și o înțeleg, vreau să și spun ceva despre ea. Distanța dintre acest “înțeleg și vreau să spun” și cuvântul încredințat deja foi albe dă măsura valorii și a calității unei

scriituri”: [interviu] / consemnare: Vasile Gârneț // Contrafort. – 1999. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 10 -12.

5029. **Lungu, Eugen.** Idiosincrasii: [aspecte ale vieții lit. rom.] / Eugen Lungu // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 19 noiemb. – P. 9.

5030. **Nastasiu, Vasile.** Iulia Hasdeu – un odor poetic: (130 de ani de la naștere) / Vasile Nastasiu // Moldova suverană. – 1999. – 4 noiemb. – P. 4.

5031. **Păsat, Dumitru.** Nicolae Filimon și opera sa de “critic al societății române”: [180 de ani de la nașterea scriitorului] / Dumitru Păsat // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 3.

5032. **Popovici, Constantin.** În rusește el sună altfel...: versuri ale lui Eminescu în trad. poezilor basarabeni / Constantin Popovici // Comunistul. – 1999. – 12 noiemb. – P. 7; Kommunist. – 1999. – 12 noâb. – P. 10.

5033. **Rachieru, Adrian Dinu.** “Îmi displace profund canibalismul literar”: interviu cu A. D. Rachieru, critic și istoric lit., consilier lit. la Ed. “Augusta” din Timișoara, prof. univ. / a consemnat Marcela Gafton // Țara. – 1999. – 16 noiemb.

5034. **Todică, Dumitru.** Ion Creangă, anul 1876, sau Viețuirea în Mănăstirea-de-Tămâie: [despre creația scriitorului] / Dumitru Todică // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 20 – 21.

5035. **Vicol, Dragoș.** Carisma operei sadoveniene / Dragoș Vicol // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiemb. – P. 5.

859.0(478) Literatura română din Republica Moldova

5036. **Agache, Ștefan.** Uitucul; Pușkin în Basarabia; Privatizare; De veghe: [epigrame] / Ștefan Agache // Lit. și arta. – 1999. – 25 noiemb. – P. 8.

5037. **Bejenaru, Ion.** Fiul craiului: parabolă / Ion Bejenaru // Florile dalbe. – 1999. – 25 noiemb. – P. 8.

5038. **Bendas, Mihai.** Cafeaua; Onomastica; Domentii – “coadă de câine”: [povestiri] / Mihai Bendas // Tineretul Moldovei. – 1999. – 20 noiemb. – P. 10.

5039. **Cărare, Petru.** Lege brează; Doina veche; Turcul și moldovencele; Îndemn fistichiu; Vremuri noi și pe la noi; Carieristul: [epigrame] / Petru Cărare // Țara. – 1999. – 9 noiemb.

5040. **Cărare, Petru.** Natura și eu: [parodie după F. Mironov] / Petru Cărare // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 8.

5041. **Cărare, Petru.** Ora epigramei / Petru Cărare // Făclia. – 1999. – 13 noiemb. – P. 8. – Cuprins: Votanții și candidații; Un venetic devenit vecin; La fabricarea naționalităților minoritare; Moment oportun; Venetic necioplit; Leul și noi; Străinului; Seceriș – 92 la Tighina.

5042. **Cărare, Petru.** Ora epigramei: [versuri] / Petru Cărare // Făclia. – 1999. – 27 noiemb. – P. 8. – Cuprins: De la război la rece; “Vizitatorii”; Monstruozitate; La retragerea armatei a 14-a; La sosirea migrantului.

5043. **Cărare, Petru.** Săgeți de răboj: [epigrame] / Petru Cărare // Țara. – 1999. – 30 noiemb. – Cuprins: Unui amic ajuns în parlament; Despre buget; Un bou deștept; Prut și Nistru; Sub talpă de venetici; Un proletar total; Una retezată.

5044. **Ciobanu, Ion C.** Cei patru mușchetari: [amintiri din viața scriitorilor] / Ion C. Ciobanu // Săptămîna. – 1999. – 19 noiemb. – P. 18-19.

5045. **Ciobanu, Ion C.** Explozia: [amintiri] / Ion C. Ciobanu // Săptămîna. – 1999. – 12 noiemb. – P. 18.

5046. **Ciocanu, Anatol.** Statui: [versuri] / Anatol Ciocanu // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 1.

5047. **Cioci, Gheorghe.** Memoria stelelor și a fiului: [versuri] / Gheorghe Cioci // Țara. – 1999. – 16 noiemb.

5048. **Diviza, Ion.** Adio, pică frunză...; Amor la negru; Asta-i situația; Autodemascare la bolșevici; Axioma lui Bachus; Ce-a fost verde s-a uscat; Ciuma literară a secolului XX; Colonelului nu-i scrie nimeni; Constatarea de pe urmă: [epigrame] / Ion Diviza // Lit. și arta. – 1999. – 25 noiemb. – P. 8.

5049. **Diviza, Ion.** (Din ciclul “Banu-i ochiul dracului”): [epigrame] / Ion Diviza // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 8. – Cuprins: Banu-i ochiul dracului; Bugetară; Ochiul dracului; Ispita; Situație; Noul moldovan; Ido - Patrul; Bani și ciorapul; Dorul și harul; Criza rublei; Soțul și inflația; Școala vieții.

5050. **Diviza, Ion.** Epigrame politice / Ion Diviza // Lit. și arta. – 1999. – 11 noiemb. – P. 8. – Cuprins: Sfori... putrede; Hoții legali; Epitaful Republicii Moldova; Alarmă în rai; Partid defunct; Vacanță parlamentară; Epitaf din Gulag; Evoluție mioritică; Șeful țării despre șeful Parlamentului.

5051. **Filip, Iulian.** Ninge pe gutuie: [versuri] / Iulian Filip // Lit. și arta. – 1999. – 25 noiemb. – P. 3.

5052. **Filip, Iulian.** Să ne ținem de cuvânt: [versuri] / Iulian Filip // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 3.

5053. **Furdui, Galina.** Rondeluri noi: [versuri] / Galina Furdui; prez. de Mina Lozanu; des. de Ludmila Furdui // Lit. și arta. – 1999. – 11 noiemb. – P. 4.

5054. **Ghilaș, Victor.** Poezii ocazionale: [versuri] / Victor Ghilaș // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 32. – Cuprins: Banda de hoți; Ca o casă de vădană; Fecior basarabean.

5055. **Gromov, Alexandru.** În stil bișniță-baroc: [povestire fantastică] / Alexandru Gromov // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 5.

5056. **Iachim, Ion.** Autumnală: [versuri] / Ion Iachim // Făclia. – 1999. – 20 noiemb. – P. 8.

5057. **Ladaniuc, Victor.** Dar urcă prin ruguri...; Din tot ce știu; Abia după; Lângă lacrima ta: [versuri] / Victor Ladaniuc // Capitala. – 1999. – 27 noiemb. – P. 8.

5058. **Lari, Leonida.** Încet mă duc, dispar în ceața serii: [versuri] / Leonida Lari // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiemb. – P. 1.

5059. **Lari, Leonida.** Marea Adunare Națională; Prinț cu sânge – albastru; Viață; Mi-e dor de-un poet: [versuri] / Leonida Lari // Glasul națiunii. – 1999. – 10 noiemb. – P. 8.

5060. **Martin, Vasile.** Leagănul copilăriei, văzut de dincolo de râu: nuvelă / Vasile Martin; des. de A. Hmelnițki // Florile dalbe. – 1999. – 4 noiemb. – P. 8.

5061. **Nicuță, Stela.** La oraș: [povestire] / Stela Nicuță // Lit. și arta. – 1999. – 11 noiemb. – P. 5.

5062. **Petrovici, Viorica.** Doi copii; Rană; Trandafirii galbeni; Cântec; Insula Șerpilor; Lecția; Aș vrea să scriu un singur poem: [versuri] / Viorica Petrovici; prez. de Leonida Lari // Glasul națiunii. – 1999. – 17 noiemb. – P. 8.

5063. **Popa, Nicolae.** Adâncimea suprafețelor sticloase: [povestire] / Nicolae Popa // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiemb. – P. 4.

5064. **Proca, Ion.** Bătrâni în spital: [versuri] / Ion Proca // Glasul națiunii. – 1999. – 17 noiemb. – P. 15.

5065. **Proca, Ion.** Niște fantome se joacă cu păpușile; Mama celor cinci surori: [tablete în proză] / Ion Proca // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 13, 17.

5066. **Proca, Ion.** Un dar pentru prieteni: [versuri] / Ion Proca // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 8. – Cuprins: E ora; Constatare; Vîno, dorule, pe-acasă; De s-ar face Prutul punte; Am avut un vis urât; Pe un pom cu creangă frântă; Gîndul; Testament neoficial; În grădina raiului.

5067. **Rusnac, Vladimir.** Roșiile: [fabulă] / Vladimir Rusnac // Florile dalbe. – 1999. – 11 noiemb. – P. 7.

5068. **Sadovnic-Malic, Tamara.** Un început de toamnă-ndoliat; Luceafărului nemuritor; Viață de poet; Femeia; Sfârșit de toamnă; Singurătate: [versuri] / Tamara Sadovnic-Malic // Lit. și arta. – 1999. – 25 noiemb. – P. 4.

5069. **Severin, Vasile.** Eu, președinte la “pârloagă”: [post-foileton] / Vasile Severin // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 8.

5070. **Slutu, Claudia.** Generozitate; Agonia singurătății; Încopăcire; Unsul graiului românesc: [versuri] / Claudia Slutu // Moldova suverană. – 1999. – 9 noiemb. – P. 3.

5071. **Tarlapan, Efim.** Epigrame și contraatacuri epigramatice / Efim Tarlapan; prez. de Victor Prohin // Moldova suverană. – 1999. – 13 noiemb. – P. 6. – Cuprins: Tactică; Paradox; Campionat mondial; Lingvistul; Confraților mei; La o carte.

5072. **Tarlapan, Efim.** Lumina umbrei mele: jurnal (XXIV, XXVI-XXVII) Anul 1985 / Efim Tarlapan // Lit. și arta. – 1999. – 4, 11, 18, 25 noiemb. – P. 8. - Contin. Începutul: 29 apr.

5073. **Teleucă, Victor.** Desenul liniar în școală de muzică: [povestire satirică] / Victor Teleucă // Dialog. – 1999. – 12 noiemb. – P. 7.

5074. **Țurcanu, Ianoș.** Artistul; Umbre; Odată...: [versuri] / Ianoș Țurcanu // Capitala. – 1999. – 20 noiemb. – P. 8.

5075. **Vangheli, Spiridon.** Doi cosași cât grâul; Cine a furat papucii Maicii Domnului: [nuvele: din cartea “Tatăl lui Guguță când era mic”] / Spiridon Vangheli; des. de Ion Moraru // Florile dalbe. – 1999. – 18 noiemb. – P. 8.

5076. **Vangheli, Spiridon.** Somnul cel mare: [nuvelă din cartea “Tatăl lui Guguță când era mic”] / Spiridon Vangheli; il. Ion Moraru // Florile dalbe. – 1999. – 11 noiemb. – P. 8.

5077. **Vasilache, Vasile.** Bătăi de inimă (niște țărani memoriali): [nuvelă] / Vasile Vasilache // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 12 noiemb. – P. 3.

5078. **Vasilache, Vasile.** O republică în agrafe: [publicistică] / Vasile Vasilache // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 19 noiemb. – P. 3

5079. **Vasilache, Vasile.** Tratat de patrihoție: (adaptare după Fazil Iskander “Dumașij o Rossii i amerikanec”) / Vasile Vasilache // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 5 noiemb. – P. 3.

5080. **Vicol, Dragoș Ion.** Noaptea Sfântului Andrei: [fragm. din rom. cu același tit.] / Dragoș Ion Vicol; prez. de Ion Leu // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 28.

5081. **Vieru, Grigore.** Vioara: [versuri lui Dumitru Blajinu] / Grigore Vieru // Lit. și arta. – 1999. – 25 noiemb. – P. 1.

5082. **Vieru, Ion.** Zilele se – amestecă; Ne-a năvălit omida; Se făcea...; Astfel; Strigăt la cer; Iuda –leninistul; Toți fac politică...; Scrisoare; Rudă-rudă - paparudă; A fost o poveste...; Da, aceasta nu-i a bine; Intimă; Și ziua aceasta e pe sfârșite...; Pasăre orfană; Nuc bătrân; Porcul; Eu nu mă plâng de soartă...; Aceste răni; Cui să-i pese de poeme? : [versuri] / Ion Vieru // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiemb. – P. 5.

5083. **Vodă, Gheorghe.** La Luceafărul din deal: [versuri] / Gheorghe Vodă // Țara. – 1999. – 9 noiemb.

5084. **Vodă, Gheorghe.** Strigăt singular: [versuri] / Gheorghe Vodă // Țara. – 1999. – 16 noiemb.

859.0(478).09 Critică și istorie literară

(Vezi de asemenea Nr 4703, 5005)

5084. **Cenușă, Felicia.** Modalități de desconvenționalizare a romanului tradițional în “Povestea cu cocoșul roșu” de Vasile Vasilache / Felicia Cenușă // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 4.

5085. **Codru, Ecaterina.** La nașterea fiului, Anatol a dat libertate unui stol de porumbei: dialog cu E. Codru, soția scriitorului și cineastului Anatol Codru / a înregistrat Nicolae Roibu // Flux: ed. de vineri. – 1999. – 26 noiemb. – P. 9.

5085. **Iachim, Ion.** Sergiu Guțu și poeziile sale : [prof. și aut. / trad. de poezii în lb. fr.] / Ion Iachim // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 5.

5086. **Matcovschi, Dumitru.** Dumitru Matcovschi : “Â verû v čeloveka” : [interv’û s poètom i dramaturgom] / zapisala Ekaterina Zenčenko // Capitala = Stolica. – 1999. – 6 noâb. – P. 8.

5087. **Ghipu, Gheorghe.** Nicolae Țurcanu; Ion Vasilenco; Vladimir Beșleagă : [fragm. din cartea "Conștiința națională a românilor moldoveni"] / Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 2-3.

5088. **Ol'ševskij, Rudol'f.** Piramida holopstva : [Petru Zadnipro: vospominaniâ o pisatele i čeloveke] / Rudol'f Ol'ševskij // Nezavisimâ Moldova. – 1999. – 26 noâb. – P. 19.

5089. **Partole, Claudia.** "Destine literare" – o biruință asupra timpului : [despre lucrarea cu același titlu de Gheorghe Gheorghiu] / Claudia Partole // Lit. și arta. – 1999. – 4 noiemb. – P. 4.

5090. **Tecuci, Al.** Cătănia, poezia și prietenia : [despre creația poetului Vitalie Tulnic] / Al. Tecuci // Glasul națiunii. – 1999. – 10 noiemb. – P. 9.

882 Literatura rusă

5091. **Savostin, Nikolaj.** S Puškinym – v novoe tysăčelietie : [o nasledii poëta] / Nikolaj Savostin // Nezavisimâ Moldova. – 1999. – 5 noâb. – P. 11.

882(478) Literatura rusă din Republica Moldova

5092. **Čudin, Viktor.** Kamen' sudeb : [stihi] / Viktor Čudin // Nezavisimâ Moldova. – 1999. – 5 noâb. – Soderž.: Den'; Stihi o korove; Ledi-baby; Klič; Poezd; "Kresta na tebe net ..." - iz razgovora; Kamen' sudeb.

5093. **Mardari, Ion.** Goreč' pervogo snega : zmetki publicista / Ion Mardari // Nezavisimâ Moldova. – 1999. – 19 noâb. – P. 10.

5094. **Predposlednââ** osen' stoletîâ... : [stihi] // Capitala = Stolica. – 1999. – 27 noâb. – P. 13. – Cuprins : Krylom zadela ... / Alla Korkina; Osen' / Boris Marian; "Veter stih. No kačaûtsâ vetvi..." / Aleksandr Milâh; My i ne zmetili / Rudol'f Ol'ševskij; "Uletaût stai ptic opal'nye ..." / Vladimir Korâkin; "Gorodskââ osen' " / Aleksej Duka.

5095. **Ūlis, Tat'âna.** “Â stihov pisat' ne umeû...”; Gorod; Mame; Vival'di : [stih] / Tat'âna Ūlis; vstup. slovo M. Drejzler // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 17 noâb.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

929 Biografii

Anikin, Vladimir: Kak kišinevskij gimnazist stal prem'er-ministrom – Vezi Nr 5103.

Batâr, Dumitru. Un pionier al chimiei românești și un bun patriot. – Vezi Nr 4902.

Decret privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru : [Valeriu Bobuțac, date biogr.]. – Vezi Nr 4793.

Dron, Ion. Aurel Vlaicu. – Vezi Nr 4931.

Dron, Ion : Petre Cazacu. – Vezi Nr 5104.

Dron, Ion : Zamfir Arbore-Ralli. – Vezi Nr 5025.

Iamandi, Alexandru (protoiereu): Un Episcop Mucenic la Catedra Epistorală a Chișinăului. – Vezi Nr 4719.

Nicolae Țurcanu; Ion Vasilenco; Vladimir Beșleagă. – Vezi Nr 5087.

Ploșniță, Elena : Ovidiu Bădină. – Vezi Nr 4727.

Țepordei, Vasile (preot): Basarabia tinereților mele. – Vezi Nr 5108.

Vîsoțchi, Gheorghe. Un remarcabil arhitect, savant și pedagog. – Vezi Nr 4944.

929.5/9 Genealogie. Heraldică. Drapele

5096. **Ciubucciu, Vlad.** Nepoata lui Moș Scridon : [arborele genealogic a scriitoarei Lidia Istrati] / Vlad Ciubucciu // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiemb. – P. 8.

93/99 Istorie

93(=590) Istoria poporului român

5097. **Constantinescu, Emil.** Ideea națională nu poate fi niciodată abandonată : din cuv. preș. României, E. Constantinescu, la Adunarea Solemnă din 4 apr. 1998, cu prilejul celei de-a 80 aniversari a revenirii Basarabiei la Patria Mamă // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 14.

5098. **Lecție** de istorie : [aspecte ale reîntregirii rom.] // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 15. - Cuprins: Istoria românilor se trezește târziu. Dar se trezește! / Valeriu Neșțian; De ce nu se face reîntregirea? / Nicolae Lupan.

930 Știința istoriei. Științe auxiliare ale istoriei

5099. **Vultur, Smaranda.** Istorie trăită – istorie povestită : [interview cu S. Vultur, prof. la Univ. de Vest din Timișoara] / pentru confirmare: Anatol Petrencu // Glasul națiunii. – 1999. – 17 noiemb. – P. 4.

930.27 Epigrafie. Paleografie

5100. **Păsat, Dumitru.** Confesiuni peste veacuri : [Vasile Pîrvan, arheolog, istoriograf și filosof rom.] / Dumitru Păsat // Făclia. – 1999. – 27 noiemb. – P. 6.

94 Istorie generală. Istorie universală

(Vezi de asemenea Nr 5103)

5101. **Bălan, Iustin.** Petru I, Petru II și strănepotul lui Manuk-bei : [aspecte ist. ale entității etnice a basarabenilor] / Iustin Bălan // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 4.

5102. **Suciu, Mircea.** Iugoslavia : în lupta cu Hitler, cu Stalin, cu Clinton : (incursiune în trecutul unei țări vecine și martire) / Mircea Suciu // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 29.

94(478) Istoria Republicii Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4940, 4973, 5101)

5103. **Alistar, Elena.** Către moldovenii din Basarabia : [adresarea deputatului în Sfatul Țării, 10 febr. 1918] / Elena Alistar // Țara. – 1999. – 9 noiemb.

5104. **Anikin, Vladimir.** Kak kišinevskij gimnazist stal prem'er-ministrom : Bessarabiâ v žizni grafa Sergeâ Vitte : [vydaûšegosâ gos. deâtelâ Rossii] / Vladimir Anikin // Novoe vremâ. – 1999. – 5 noâb. – P. 6.

5105. **Dron, Ion.** Petre Cazacu : [istoric, publicist, om de cultură; (1871-1956)] / Ion Dron // Capitala. – 1999. – 6 noiemb. – P. 8.

5106. **Enciu, Nicolae.** Populația Basarabiei în anul Marii Uniri / Nicolae Enciu: [după "Rev. istorică", nr. 9/10, sept.-oct. 1995] // Țara. – 1999. – 5, 12, 19, 26 noiemb. – Va urma.

5107. **Ghimpu, Gheorghe.** Unirea - operă izvorâtă din românismul conștientizat al basarabenilor : [fragm. din cartea "Conștiința națională a românilor moldoveni] / Gheorghe Ghimpu // Glasul națiunii. – 1999. – 26 noiemb. – P. 3.

5108. **Stati, Vasile.** "Ottole načašasâ Bož'im proizvoleniem Moldavskaâ Zemlâ": 640 let Mold. gosudarstvu / Vasile Stati // Nezavisimaâ Moldova. – 1999. – 30 noâb.

5109. **Țepordei, Vasile.** Basarabia tinereților mele : [amintiri] / Vasile Țepordei // Lit. și arta. – 1999. – 11 noiemb. – P. 7.

94(498) Istoria României

5110. **Ciocanu, Anatol.** Prințul Paul de România – istorie și adevăr, trecut și prezent / Anatol Ciocanu // Glasul națiunii. – 1999. – 10 noiemb. – P. 6-7.

5111. **Șornikov, Piotr.** Sforțări zădarnice : începutul sec. al XX-lea... Activitatea de subminare a rom.-unionismului în Basarabia / Piotr Șornikov // Comunistul. – 1999. – 5 noiemb. – P. 5. – Sfârșit. Începutul: 29 oct.

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-99

- A**
- Ababii, Ion 4892
 Agache, Ștefan 5034
 Ajder, Tudor 4907
 Aleksii, (Patriarh Moskovskij i vseâ Rusi) 4715
 Alexei, Nicolae 4847
 Alistar, Elena 5103
 Âmpol'skij , Mihail 4732
 Andon, Victor 4706, 4709
 Andrei, Constantin 4710
 Andronic, Nicolae 4746-47
 Anghel, Alina 4964
 Anikin, Vladimir 5104
 Arbore-Ralli, Zamfir (5024)
 Atamanenco, Vitalie 4793-94
 Atanasov, Nicolae 4889
 August, Ioan 4836
- B**
- Bacovia, G. (5021)
 Banariuc, Gheorghe 4957
 Baracci, Petru 4966
 Barbu, Ion (5022)
 Baroncea, Aliona 4967
 Bârsan, Victor 4733
 Bartolomeu I, (Patriarhul Constantinopolului) 4716
 Batâr, Dumitru 4900-02
 Bădină, Ovidiu (4729)
 Bălan, Iurie 4808
 Bălan, Iustin 5101
 Bărbuță, Diana 4921
 Bătrânu, Agripina 4914
 Bătrînu, Ion 4922
 Bejenaru, Ion 5035
 Bendas, Mihai 4818, 5036
 Benu, V. N. 4909
 Benu, Victor 4806
 Berezovschi, Nelly 4801
 Beșleagă, Vladimir 5087
- Bivol, Efim 4974
 Blajinu, Dumitru 5079
 Boboc, Mihai 5004, 5016
 Bobuțac, Valeriu 4796
 Bogatu, Petru 4748, 4780-81, 4795
 Bogdănaș, Silvia 4951
 Boia, Lucian 4713, 4734-36
 Bolocan, Viorica 4873
 Botezatu, Gheorghe (4840)
 Botnaru, Petr 4977
 Bradu, Mihai 4807
 Braghîș, Dumitru 4836
 Bragoi, Elena 4885
 Braniște, Ludmila 5017
 Broască, Ștefan 4707
 Brodskij, D. 5008
 Buburuz, Petru (Parohul Bisericii) 4717
 Budeanu, Gheorghe 4761, 4949
 Buinovschi, Ion 4803
 Bujor, Ilie 4829
 Bulgari, Valeriu 4829
 Burdilov, Victor 4812
 Butnaru, Val 4771
 Buza, Ion 4918
- C**
- Caramitru, Ion 4709
 Caras, Igor 4803
 Caras, Ion 4979
 Cârlig, Elena 4813
 Câșlaru, Anatol 4921-22
 Catan, Victor 4848
 Cazacu, Alexandru 4813, 4949
 Cazacu, Petre (5104)
 Cărare, Petru 5037-41
 Ceapă, Olga 4765, 4962
 Cebotari, Ion 4865
 Cebotari, Nicolai 4980
 Cemîrtan, Dumitru 4930
 Cemortan, Stela 4883
 Cenușă, Felicia 5084
 Cerbea, Veaceslav 4718
- Certan, Sergiu 4820
 Cheptenaru, Vasilij 4958
 Chetrraru, Anatol 4851, 4853
 Chiricuță, Toma (protoiereu) 4719
 Chiuzbain, Gavril-Iosif 4841
 Cibotari, Victor 4814
 Cibotaru, Angela 4913
 Cibotaru, Mihail Gh. 4749
 Cibotaru, Svetlana 4910
 Ciobanu, Éduard 4976, 4981
 Ciobanu, Ion C. 5042
 Ciobanu, Mihai 4950, 5064
 Ciobanu, Pavel 4981
 Ciobanu, Tamarei (4954)
 Ciobanu, Vitalie 4750
 Ciocanu, Anatol 4737, 4982, 5016, 5044, 5110
 Ciocoi, Gheorghe 4711, 5045
 Ciocoi, Valeriu 4806
 Ciubuc, Ion 4830
 Ciubucciu, Vlad 5096
 Ciucă, Valentin 4924
 Ciuchitu, Petru 4843
 Ciuncan, Dorin 4849
 Cleopa, (preot) 4720
 Codreanu, Theodor 5018
 Codreanu, Valeriu 4938
 Codru, Anatol 5083
 Codru, Ecaterina 5083
 Cojoc, Gheorghe 4853
 Cojocar, Natalia 4843, 4890
 Colac, Tudor 4896
 Constantin, Andrei 4706
 Constantinescu, Emil 4707, 5097
 Coștescu, Elena 4698
 Corai, Tatiana 4809, 4950
 Corghencea, Vlad 4886
 Corlăteanu, Nicolae 4993
 Cosniceanu, Maria 4994
 Costin, Gheorghe 4951

- Cotună, Vasile 4831
 Creangă, Ion (5032)
 Cristea, Alexandru (4952)
 Croitoru, Feodosia 4854
 Čudin, Viktor 5092
 Cumpăna, Anatol 4874
 Curuci, Leonid 5019
- D*
- Dabija, Nicolae 4752-53
 Dabu, Emilia 5020
 David, Eugenia 4754
 David, Anatolie 4905
 Dicusar, Vladimir 4821, 4985-86
 Dinescu, Viorel 5021-22
 Diviza, Ion 5076-78
 Dobrynina, Tat'âna 4912
 Dolgan, Mihail 4998
 Donică, Ion 4916
 Dorenko, Serghei (4739)
 Dorogan, Alexandru 4863
 Doru, Ion 4838
 Dosca, Ion 4974, 4976-77
 Doyle, Arthur Conan 5000
 Dragalin, Galina (4900)
 Drăgușin, Ioan 4841
 Drejzler, M. 4969, 5023, 5095
 Dron, Ion 4929, 5024, 5105
 Druță, Victor 4881
 Dubrovschi, Anatol 4755
 Duka, Aleksej 5094
 Dulgheru, Valeriu 4738, 4756
 Dunăreanu, Ovidiu 5005
- E*
- Efimova, Lûdmila 4783, 4789, 4864
 Èfron, A. 5008
 Eminescu, Mihai 4881, 5007-08
 Enciu, Nicolae 5106
 Eremia, Anatol 4995
- F*
- Fidelschi, Grigore 4952
 Filimon, Nicolae (5029)
 Filip, Boris 4919
 Filip, Iulian 4695-96, 5049-50
 Fleming, Jan 5001
 Fonari, Serafim 4808
 Frei, Pavel 4855
 Frunze, Ion 4928
 Fulga, Silvia 4996
 Furdui, Galina 5051
 Furtună, Mihai 4855
 Fusu, Dumitru 4969
- G*
- Gafton, Marcela 4697, 4953, 5031
 Gajdarži, Igor' 4694
 Gâlcă, Boris 4908
 Garaz, Oleg 4963
 Gârneț, Vasile 5026
 Geraedts, Petra 4932
 Geženko, Mihailom 4968
 Gheorghită, Anatol 4927
 Gheorghită, Nadina 4701
 Gheorghită, Ștefan 4911
 Gheorghiu, Gheorghe 5089
 Ghilaș, Victor 5052
 Ghimpu, Gheorghe 5087, 5107
 Goicu, Dumitru (4917)
 Golțov, Dmitrii 4945, 5003
 Goșcina, Alexandru 4956
 Graur, Ion 4802
 Grădinaru, Silvia 4953
 Grecu, Mihail (4947)
 Grigorescu, Grigore 4917
 Grigoriu, Grigore 4964
 Gromov, Alexandru 5053
 Grossu, Sergiu 5009
 Grosu, Aneta 4778, 4813, 4847, 4895, 4926
 Grosu, Ion 4695
 Guttuso, Renato 4945
 Guțu, Sergiu 5006, 5085
 Guțu, Vladimir 4812, 4817
- Guzun, Igor 4782, 4790, 4844
 Gyr, Radu 5010-12
- H*
- Hadârcă, Natalia 4714
 Harea, Sergiu 4802
 Hașdeu, Iulia (5028)
 Hîncu, Mihai 4822
 Hmelnițki, A. 5058
- I*
- Iachim, Ion 4875, 4893, 4999, 5054, 5085
 Iamandii, Alexandru (protoiereu) 4721
 Iancovici, Petru 4707
 Ignat, Mihail (4893)
 Ilieș, Ion 4816
 Inskeep, Edward 4894
 Ionko, Majă 4698
 Iorga, Nicolae 4933
 Irimciuc, Olga 5025
 Isaev, Maria 4700, 4952
 Isanos, Magda 5012
 Iskander, Fazil 5077
 Istrati, Lidia (5096)
 Istrati, Toma 5014
 Ișaeu, Maria 4952
 Ivanov, Dumitru 4809, 4876
 Ivanovici, Liliana 4877
 Ivașuk, Âkov 4856
 Ivlev, Aleksandr 4983
 Ivnickaâ, A 4970
- J*
- Jecov, N. 4851
 Jereghi, Dorian 4981, 4984, 4990
 Junghietu, Grigore (4901)
- K*
- Katranov, Vladimir 5007
 Kirûhancev, Vladimir 4968
 Kogălniceanu, Mihail 5017
 Koloman, Elena 4859
 Konstandoglo, Ivan 4878

- Korâkin, Vladimir 5094
 Korkina, Alla 5094
 Kostousova, Svetlana 4832
 Kovali, Vladimir 4857-59
 Kukol, Elena 4757
 Kuris'ko, Vladimir 4757
 Kwasniewska, Iolanta 4897
 Kwasniewski, Alexander 4897
- L*
- Ladaniuc, Victor 5054
 Lari, Leonida 4758, 5056-57
 Lazăr, Svetlana 4895
 Lesnik, Mihail 4832
 Leu, Ion 5078
 Leviskij, Evgenij 4783
 Lipcanu, Stan 4828, 4934
 Lisnic, Ioan (preot) 4722
 Lozanciuc, Alexandru 4954
 Lozanu, Mina 5051
 Luchian, Augustin 4707
 Lucinschi, Petru 4759
 Lungu, Eugen 5026-27
 Lungu, Galina 4825, 4857, 4860
 Lupan, Nicolae 5098
 Lupașco, Fedor 4933
 Lupușor, Carolina 4787
- M*
- Macagon, Elena 4803
 Madan, Ion 4699
 Madan, Veaceslav 4971
 Mahu, Rodica 4707
 Malahova, Lûbov' 4708
 Malicov, V. 4918
 Mamalyga, Lûdmila 4923
 Manolachi, Veaceslav 4985-86
 Mardari, Ion 4854, 5093
 Marian, Boris 5094
 Marina, Lucian 4697
 Martin, Vasile 4833, 5058
 Mârzenco, Vasilisa 4955
- Matcovschi, Dumitru 5086
 Mateencu, Boris 4907
 Matei, Valeriu 4798
 Matsuura, Koichiro 4784
 Mărgineanu, Valeriu (protoiereu) 4723
 Meleka, Anna 4845, 4868, 4915
 Melnic, Boris 4691-92
 Migranian, Andranik 4739
 Mihail, Dinu 4788
 Mihail, Viorel 4828, 4934
 Milâh, Aleksandr 5094
 Mocrac, Anatol 4987
 Modârcă, Vlad 4940-41
 Mogoreanu, I. 4834
 Mojaev, V. 4810
 Moldovanu, Aureliu (4803)
 Moraru, Ion 5073-74
 Motruk, Grigoriu (protoiereu) 4724
 Munteanu, Andrei (4905)
 Murin, Andrei 4920
 Mușat, Jana 4955
- N*
- Naiper, S. 4922
 Nastasiu, Vasile 5028
 Nechit, Irina 4966
 Negriș, Alexandru 4946
 Negru, Andrei 4917
 Negru, Constantin 4887
 Negură-Pîrău, Nina 4956
 Nemerenco, Valeriu 4860
 Nesterova, Tamara 4939
 Neștian, Valeriu 5098
 Nichituș, Victor 4696
 Nicolaescu, Sergiu 4965
 Nicolaev, Matei 4833
 Nicuță, Stela 5059
 Nirca, Eugen 4869, 4906
 Nizeica, Claudia 4820, 4930
- O*
- Obadă, Theodor 4905
 Ocopnaia, Natalia 4903
- Odoleanu, Vasile 4867, 4876, 4987
 Ol'ševskij, Rudol'f 5088, 5094
 Olteanu, Constantin 4828, 4925
 Ozge, Ocuz 4785
- P*
- Palada, Mirel 5002
 Paladi, Victoria 4746
 Papuc, Serghei (licențiat în teologie) 4725
 Partole, Claudia 4702, 4947, 5089
 Pavel (Borșevskij), (svâșennik) 4728
 Pășat, Dumitru 4698-99, 5029, 5100
 Pătrașcu, Aurel 4938
 Pervančuk, Anatolij 4988
 Petrache, Roman 4814, 4937
 Petrencu, Anatol 5099
 Petrosâna, Tighina 4978
 Petrovici, Viorica 5060
 Piotrowski, Raymund 4992
 Pînzaru, Gh. 4791
 Pîrvan, Vasile (5100)
 Pîslaru, Lorina 4827, 4931
 Platchet, Terry 5002
 Platon, Mihail 4862
 Ploșniță, Elena 4729
 Podubnîi, Anatol (4906)
 Pop, Iftene 4842
 Popa, Iulius 4944
 Popa, Nicolae 5061
 Popa, Vladimir 4937
 Popescu-Săcele, Adrian 4989
 Popovici, Constantin 5030
 Popușoi, Ion 4693
 Porubin, Natalia 4801, 4879
 Požar, Sergej 4958
 Preașcă, Ion 4823
 Prepeliță, Mihai 5018
 Prepeliță, Victor 4714
 Prisăcaru, Ina 4877

- Proca, Ion 4760, 5063-64
Prohin, Victor 4848, 5069
Putin, Vladimir 4740
Pytov, Anatolij 4983, 4988
- R*
- Rachieru, Adrian Dinu 5031
Radu, Alina 4813, 4894, 4965
Rădulescu, Mircea 4990
Reniță, Alecu 4761
Revuckij, V. 4704
Roibu, Nicolae 5083
Romanciuc, Marina 4873, 4992
Romanescu, Eleonora 4946
Ross, Viktor 4786-87
Roșca, Iurie 4762
Roșca, Tatiana 4872, 4891, 4914
Roșcovan, Eugen 4818
Roșcovan, Mihai 4825
Roșianu, Ilie 4948
Roterodamus, Erasmus 5003
Rozamirina, Natal'â 4940
Rubenštejna, A. G. (4960)
Rusnac, Eugen 4972
Rusnac, Gheorghe 4892
Rusnac, Vladimir 5065
Russell-Johnston, Lord 4788
Rusu, Tudor 4840, 4873
- S*
- Saca, Serafim 4766
Sadovnic-Malic, Tamara 5066
Sakovič, Vasilij 4789
Šalberova, Svetlana 4694
Sandu, Ion 4855, 4921
Sandu, Maria 4898
Šatrova, Svetlana 4928
Sava, Panfil 4882
Savostin, Nikolaj 5091
Sădeanu, Iulian 4826, 4837
Sărănuță, Silvia 4705
- Scalnîi, Vitalie 4892
Schneider, Peter 4741
Serebrian, Oleg 4730, 4763-64
Severin, Vasile 5067
Severovan, Mihai 4815
Sidorov, Mihail 4846
Sirin, Dmitrij 4936
Sklârova, Valentina 4973
Skripčenko, Fedor 4978
Slutu, Claudia 5068
Snegur, Mircea 4765-66
Sofronie, Ion 4850, 4852
Solonari, Vladimir 4767-69
Solovej, Oksana 4935
Șopen, Friderik 4959
Sorocean, Chiril 4827, 4931
Spinei, Ion 4880
Stati, Vasile 5108
Stănescu, Nichita 5015
Stepanûk, Viktor 4770
Stici, Ion 4710, 4742, 4759, 4911
Stoianovici, Mărioara 4707
Stoica, Valentina 4997
Stolâr, Zinovij 4960
Storčak, Vasilij 4936
Strâmbeanu, Andrei 4766
Stratulat, Ion 4816
Sturza, Ion 4771
Sturza, Stela 4866
Suboci, Natalia 4811
Suceveanu, Arcadie 4766
Suciu, Mircea 5102
Susai, Ștefan, 4743
Švedov, Oleg 4726
Șchiopu, Constantin 4893
Șlopac, Eugenia 4867
Șornicov, Anatol 5111
Șpac, Ion 4703
Ștefărtă, Sorina 4758, 4785
- T*
- Talmaci, Leonid 4828
Tarlapan, Efim 5069-70
Tănase, Constantin 4772-76
- Teclu, Nicolae (4902)
Tecuci, Al. 5090
Teleucă, Victor 4712, 5071
Terguță, Aurelia 4920
Tetiu, Alexandru 4817
Thorova, Elena 4856, 4858
Tkaciuk, Evghenii 4799
Toderaș, Ion 4905
Todică, Dumitru 5032
Todoran, Mircea 4707
Tokarskij, Aleksandr 4770
Toma, Marcel 4979
Trofăilă, Vasile 4861
Trofimov, Rodica 4777, 4961
Tudor, Ion 4889
Tulnic, Vitalie (5090)
Turtă, Valeriu 4971
Țăranu, Anatol 4778
Țepordei, Vasile (preot) 5109
Țopa, Gheorghe (4962)
Țopa, Lucia 4962
Țurcan, Anatol 4991
Țurcanu, Andrei 4731, 4779
Țurcanu, Ianoș 5072
Țurcanu, Nicolae 5087
- U*
- Ulianovschi, Gheorghe 4850
Ûlis, Tat'âna 5095
Urecheanu, Serafim 4863
Usatâi, Adrian 4800
Usatâi, Andrei 4912
Ustian, I. H. 4804
Ustûgova, Natal'â 4846, 4878
- V*
- Vangheli, Spiridon 5074
Vasilache, Vasile 5075-77
Vasilenco, Ion 5087
Vataman, Andrei 4864
Vatavu, Ion 4927
Vicol, Dragos 5033, 5078
Vidrașcu, Anatol 4926

Vieru, Grigore 5079	Volnițchi, Igor 4831	Z
Vieru, Ion 5080	Vornicescu, Nestor	Zadnipru, Petru (5088)
Vieru, Laura 4887, 4910	(Arhiepiscop al Craiovei	Zaharia, Leonid 4913
Vitte, Sergeâ 5104	și Mitropolit al Olteniei)	Zaporojanu, Maria 4884
Viziru, Andrei 4924	4727	Zenčenko, Ekaterina 4786,
Vîsoțchi, Gheorghe 4943	Vrednic, Nicu 4899	5086
Vodă, Gheorghe 5081-82	Vultur, Smaranda 5099	Zenkovici, Ghenadie 4787
Voiculescu, Dan 4963		Zhenlong, Lin 4791
Voitun, Aneta 4822, 4866		

**Lista gazetelor, ale căror articole sunt descrise în “Cronica
articolelor de gazetă” Nr 11-99**

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Capitala | 16. Kommunist |
| 2. Capitala = Stolica | 17. Lit. și arta |
| 3. Clopotnița Moldovei | 18. Luceafărul |
| 4. Contrafort | 19. Mesagerul |
| 5. Dialog | 20. Mold. vedomosti |
| 6. Făclia | 21. Moldova suverană |
| 7. Florile dalbe | 22. Nezașisimaâ Moldova |
| 8. Flux: cotid. naș. | 23. Novoe vremâ |
| 9. Flux: ed. de vineri | 24. Săptâmîna |
| 10. Furnica (rom., rusă) | 25. Tineretul Moldovei |
| 11. Glasul nașionii | 26. Țara |
| 12. Golos naroda | 27. Ūrist Moldovy |
| 13. Juristul Moldovei | 28. Vocea poporului |
| 14. Jurnal de Chișinău (oct.,
noiemb.) | 29. Zvonnica Moldovy |
| 15. Kișin. novosti | |

CRONICA CĂRȚII.....	5
0 GENERALITĂȚI.....	5
00 Bazele generale ale științei și culturii.....	5
001 Știință și cunoaștere în general.....	5
004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.....	5
009 Științe umanistice în general.....	5
01 Bibliografie.....	5
08 Poligrafii. Antologii. Publicații pentru copii.....	6
1 ȘTIINȚE FILOZOFICE.....	7
1/14 Filozofie.....	7
159.9 Psihologie.....	7
2 RELIGIE. TEOLOGIE.....	7
22 Biblie.....	7
23/28 Religie creștină.....	7
3 ȘTIINȚE SOCIALE.....	8
30 Teorii, metodologie și metode în științele sociale.....	8
32 Politică.....	8
33 Economie. Științe economice.....	9
34 Drept. Legislație. Jurisprudență.....	10
35 Administrație publică. Știință militară.....	12
36 Asistență socială. Asigurări sociale.....	12
37 Educație. Învățământ. Instruire. Timp liber.....	12
39 Etnografie. Moravuri. Obiceiuri. Folclor.....	13
5 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE ALE NATURII.....	14
50 Generalități despre științele matematice și naturale.....	14
51 Matematică.....	14
53 Fizică.....	15
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie.....	16

57 Științe biologice	16
6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ.....	17
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și transporturi.....	20
7 ARTA. JOCURI. SPORT	20
73/76 Arte plastice și aplicate.....	20
78 Muzică.....	20
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ARTISTICĂ	21
80 Lingvistică.....	21
82 Literatură artistică. Știința literaturii	21
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE	25
929 Biografii	25
93/99 Istorie	25
94 Istorie generală. Istorie universală.....	26
Index de nume la "Cronica cărții" Nr 11-99.....	27
Index de materii la "Cronica cărții" Nr 11-99.....	29
Index de titluri la "Cronica cărții" Nr 11-99	30
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ	31
0 GENERALITĂȚI.....	31
00 Bazele generale ale științei și culturii.....	31
004 Știință și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor	31
06 Organizații. Asociații. Congrese. Expoziții. Muze	32
1 ȘTIINȚE FILOZOFICE	32
1/14 Filozofie	32
2 RELIGIE. TEOLOGIE	32
3 ȘTIINȚE SOCIALE	32
31 Statistică. Demografie. Sociologie.....	32
32 Politică.....	33
33 Economie. Științe economice	33
34 Drept. Legislație. Jurisprudență	40

35	Administrație publică. Știință militară.....	44
36	Asistență socială. Asigurări sociale.....	45
37	Educație. Învățământ. Instruire. Timp liber.....	45
5	MATEMATICA. ȘTIINȚE ALE NATURII.....	48
51	Matematică	48
6	ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ.....	48
	Conferința I Națională de Reumatologie (Chișinău, 20-22 oct. 1999)	52
	Simpozionul VI al neurologilor Chișinău – Iași (20 sept. 1999)	56
62	Inginerie. Tehnică în general.....	59
63	Agricultura și domenii înrudite. Silvicultură. Vânătoare. Pescuit...59	
65	Conducere și organizare în industrie, comerț și transporturi.....	59
66	Chimie industrială. Industrier chimice și înrudite	61
7	ARTA. JOCURI. SPORT	62
72	Arhitectură.....	62
77	Fotografie. Cinematografie.....	62
78	Muzică.....	62
79	Divertismente. Jocuri. Sport	62
8	LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ARTISTICĂ	62
80	Lingvistică.....	62
82	Literatură artistică. Știința literaturii	63
9	GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE	68
93/99	Istorie	69
	Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-99.....	71
	Lista revistelor, ale căror articole și culegerilor tematice continue, sunt descrise în "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-99	75
	CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ	76
0	GENERALITĂȚI.....	76
00	Bazele generale ale științei și culturii.....	76
001	Știință și cunoaștere în general.....	76

004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor	76
008 Civilizație. Cultură. Progres	76
009 Științe umanistice în general	77
01 Bibliografie	77
02 Biblioteconomie. Biblioteci.....	77
050 Periodice și seriale	77
069 Muzee.....	78
070 Ziare. Presă. Jurnalism	78
Andrei Constantin, redactor-șef al cotidianului "Moldova suverană" la 60 ani de la naștere	78
09 Manuscrise. Bibliofilie	79
1 ȘTIINȚE FILOZOFICE	79
1/14 Filozofie	79
159.9 Psihologie.....	79
2 RELIGIE. TEOLOGIE	79
23/28 Religie creștină	81
3 ȘTIINȚE SOCIALE	81
31 Statistică. Demografie. Sociologie.....	81
32 Politică.....	82
33 Economie. Științe economice	91
34 Drept. Legislație. Jurisprudență	96
35 Administrație publică. Știință militară.....	98
36 Asistență socială. Asigurări sociale.....	100
37 Educație. Învățământ. Instruire. Timp liber.....	100
39 Etnografie. Moravuri. Obiceiuri. Folclor.....	104
5 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE ALE NATURII.....	104
50 Generalități despre științele matematice și naturale	104
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie.....	105
55 Geologie. Științe geologice și geofizice.....	105
57 Științe biologice	105

58	<i>Botanică</i>	106
6	ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ.....	106
61	<i>Medicină</i>	106
63	<i>Agricultura și domenii înrudite. Silvicultură. Vânătoare. Pescuit.</i>	107
65	<i>Conducere și organizare în industrie, comerț și transporturi</i>	109
66	<i>Chimie industrială. Industrii chimice și înrudite</i>	110
69	<i>Construcții</i>	111
7	ARTA. JOCURI. SPORT	111
72	<i>Arhitectură</i>	111
90	<i>ani de la nașterea arhitectului Valentin Voițehovski</i>	111
73	<i>Arte plastice</i>	112
75/76	<i>Pictură. Grafică</i>	112
78	<i>Muzică</i>	112
79	<i>Divertismente. Jocuri. Sport</i>	114
8	LINGVISTICĂ. FILOGIE. LITERATURĂ ARTISTICĂ	118
82	<i>Literatură artistică. Știința literaturii</i>	119
9	GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE.....	129
93/99	<i>Istorie</i>	130
94	<i>Istorie generală. Istorie universală</i>	130
	<i>Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-99</i>	132
	Lista gazetelor, ale căror articole sunt descrise în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-99	137